

**Memòria de les intervencions arqueològiques al
Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida).
Campanyes de 2003 i 2004.**

**Ermengol Gassiot Ballbé
Jordi Jiménez Zamora
Joaquim Oltra Puigdomènech**

Amb la Col·laboració de:
Natàlia Alonso Martínez (Grup d'Investigació Prehistòrica, Universitat de Lleida)
Mireia Celma Martínez (Dept. de Prehistòria, UAB)
Cira Crespo Cabillo (Dept. de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitja, UAB)
Virginia García Díaz (Dept. de Prehistòria, UAB)
Núria Morell i Cortés (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)

**Departament de Prehistòria
Universitat Autònoma de Barcelona
Consell comarcal del Pallars Sobirà**

1.- INTRODUCCIÓ	1
2.- DESCRIPCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT I ELS SEUS VOLTANTS.	3
2.1.- Situació del jaciment	3
2.2.- Descripció de l'àrea geogràfica del jaciment.	5
2.3.- Breu descripció del jaciment.	6
3.- OBJECTIUS	7
4.- METODOLOGIA DE L'EXCAVACIÓ.	8
4.1.- Tècniques de documentació: el sistema de registre.	8
4.2.- Tècniques de documentació: Topografia i Georeferenciació de fotografies, plantes i dibuixos.	9
5.- RESULTATS DE L'EXCAVACIÓ.	13
5.1.- Desenvolupament de les excavacions.	13
5.1.1.- L'excavació de 2003.	13
5.1.2.- L'excavació de 2004.	21
6.- DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS SUBCONJUNTS DOCUMENTATS.	31
6.1.- Conjunt DA-1.	31
<i>Subconjunt DA-1A1.</i>	31
<i>Subconjunt DA-1A2.</i>	32
<i>Subconjunt DA-1A3.</i>	33
<i>Subconjunt DA-1A4.</i>	34
<i>Subconjunt DA-1A5.</i>	35
A) Reocupació de la cambra del dolmen.	36
<i>Subconjunt DA-1A6.</i>	36
<i>Subconjunt DA-1A7.</i>	37
<i>Subconjunt DA-1B1.</i>	38
6.2. Conjunt DA-2.	39
A) Reocupació de la cambra del dolmen.	39
<i>Subconjunt DA-2A1.</i>	39
<i>Subconjunt DA-2A2.</i>	40
<i>Subconjunt DA-2B1.</i>	41
<i>Subconjunt DA-2A3.</i>	42
B) Àmbit/recinte identificat al sud del túmul.	43
<i>Subconjunt DA-2A4.</i>	43
<i>Subconjunt DA-2B2.</i>	44
6.3. Conjunt DA-3.	45
A) Reocupació de la cambra del dolmen.	46
<i>Subconjunt DA-3A17.</i>	46
<i>Subconjunt DA-3A16.</i>	47
<i>Subconjunt DA-3A23.</i>	48
<i>Subconjunt DA-3A24.</i>	49
<i>Subconjunt DA-3B21.</i>	50
<i>Subconjunt DA-3B20.</i>	51
<i>Subconjunt DA-3B19.</i>	52
B) Els sectors nord i oest del túmul.	53

<i>Subconjunt DA-3A0.</i>	53
<i>Subconjunt DA-3A1.</i>	54
<i>Subconjunt DA-3A11.</i>	55
<i>Subconjunt DA-3A22.</i>	56
<i>Subconjunt DA-3A19.</i>	57
<i>Subconjunt DA-3A18.</i>	59
C) El sector est del tmul.	60
<i>Subconjunt DA-3B2.</i>	60
<i>Subconjunt DA-3B3.</i>	61
<i>Subconjunt DA-3B4.</i>	63
<i>Subconjunt DA-3B5.</i>	64
<i>Subconjunt DA-3B7.</i>	65
<i>Subconjunt DA-3B8.</i>	66
<i>Subconjunt DA-3B9.</i>	68
<i>Subconjunt DA-3B12.</i>	69
<i>Subconjunt DA-3B13.</i>	70
<i>Subconjunt DA-3B16.</i>	72
<i>Subconjunt DA-3A12.</i>	73
<i>Subconjunt DA-3B10.</i>	74
<i>Subconjunt DA-3B14.</i>	75
<i>Subconjunt DA-3B11.</i>	76
<i>Subconjunt DA-3B11-base.</i>	78
<i>Subconjunt DA-3A7.</i>	79
<i>Subconjunt DA-3A8.</i>	80
<i>Subconjunt DA-3A9.</i>	81
<i>Subconjunt DA-3A5.</i>	82
<i>Subconjunt DA-3A5-base.</i>	83
D) El sector sud del tmul.	84
<i>Subconjunt DA-3A10.</i>	84
<i>Subconjunt DA-3B17.</i>	85
<i>Subconjunt DA-3A13.</i>	87
<i>Subconjunt DA-3A20.</i>	88
<i>Subconjunt DA-3A14.</i>	89
<i>Subconjunt DA-3A15.</i>	90
<i>Subconjunt DA-3A25.</i>	91
<i>Subconjunt DA-3A26.</i>	92
<i>Subconjunt DA-3B23.</i>	93
6.4.- Conjunt DA-4.	94
<i>Subconjunt DA-4B1.</i>	94
<i>Subconjunt DA-4B2.</i>	99
<i>Subconjunt DA-4A6.</i>	101
6.5.- Conjunt DA5.	102
<i>Subconjunt DA-5A1.</i>	102
<i>Subconjunt DA-5A2.</i>	104
7.-Bibliografia	106

Annex I Informes dels Materials recuperats en l'excavació

Annex IA: Informe del material Ceràmic

Annex IB: Inventari del Material Metàl·lic

Annex IC: Informe del material Lític

Annex ID: Informe del material Antracològic

Annex IE: Informe del material Carpològic

Annex IF: Informe de les restes de fauna

Annex II Fitxes de Subconjunts

Annex III Inventari fotogràfic

Annex IV Inventari de Plànols i Recull de Plantes i Plànols

1.- INTRODUCCIÓ

La present memòria és el resultat dels treballs d'excavació duts a terme en el jaciment del Dolmen de la Font del Coms al llarg de les campanyes 2003 i 2004 sota la direcció de membres del departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta intervenció ha estat la primera excavació d'excavació programada dins del projecte de recerca *De la cacera a la transhumància: el poblament prehistòric de l'alta muntanya del Pallars Sobirà*. La titularitat del projecte, que fou presentat al Servei d'Arqueologia a principis de l'any 2003, correspon al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i al Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del seu inici, a més a més, hi han col·laborat l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, d'Esterrri d'Àneu, i l'Associació Pirineu Viu. Les intervencions foren possibles gràcies a les ajudes rebudes del programa "Ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca d'abast comarcal" dins del II Pla de Recerca de Catalunya de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. A més a més es contà amb aportacions de les dues institucions titulars del projecte, Consell Comarcal del Pallars Sobirà i Divisió de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta memòria, i la intervenció que la genera, formen part d'un projecte més ampli i d'una línia de recerca que des de l'any 2000 ha estat centrada en la documentació de la evidència prehistòrica en les zones d'alta muntanya del Pirineus Catalans, concretament en el territori del Pallars Sobirà. Els resultats de les diferents campanyes de prospecció arqueològica i de la present intervenció, mostren un panorama ric en evidències d'activitats socials passades i un territori ric i divers en el seu patrimoni històric. Un dels objectius perseguit pel grup de recerca és el d'incloure zones del territori no estudiades, i sovint ni considerades, que havien centrat una atenció des del punt de vista mediambiental, obviant sovint la importància de la acció social passada en la configuració del paisatge present.

Els diferents participants del projecte de recerca comparteixen la ferma creença en la importància de la acció social passada en la comprensió del present i, i com la seva documentació ha de permetre una revalorització dels paisatges de muntanya, cercant en última instància, una relació entre la tasca de recerca més acadèmica i la inclusió de les preguntes i respostes que generi aquesta investigació en les dinàmiques d'un territori com és el Pallars Sobirà. D'aquesta manera es cerca allunyar la recerca dels cercles únicament acadèmics o professionals per a incloure-la en part de la vida quotidiana dels i les habitants del Pallars Sobirà, fent que aquest coneixement reverteixi en ells i elles a partir d'un millor coneixement del territori.

Abans de acabar aquesta breu introducció, volem aprofitar la ocasió per agrair a totes aquelles persones que han fet possible la intervenció arqueològica al Dolmen de la Font dels Coms: Jordi Abella, Halima Afrifa, Mireia Alegret, Oscar Augé, Andrea Balaguer, Enric Borrás, Xavier Català, Nicolau Escanilla, Albert Forés, Vanessa García, Marta Juez, Helena Oltra, Beatriu Palomar, Adam Picón, Anna Piña, Juanjo Pulido, Ester Verdún.

El present document es divideix en diferents apartats però principalment es configura en tres gran blocs. Un primer bloc on s'introdueix el jaciment i la seva localització i contextualització geogràfica, i es presenten els objectius de recerca i la metodologia. (apartats 1 a 4). Tot seguit el cos més important del document el representa la explicació

del procés d'excavació i la presentació dels diferents conjunts i subconjunts documentats al llarg del treball (apartats 5 i 6). Finalment, en els diferents annexos es presenten els diferents informes tècnics dels materials recuperats així com les fitxes de registre i les plantes o plànols.

2.- DESCRIPCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ GEOGRÀFICA DEL JACIMENT I ELS SEUS VOLTANTS.

2.1.- Situació del jaciment

El Dolmen de la Font dels Coms (LL-007) es situa a la Vall de Baiasca (pertanyent al municipi de Llavorsí), al Pallars Sobirà, i fou localitzat pel mateix grup d'investigació en el marc de les prospeccions realitzades a l'any 2001 dins del projecte "Prospeccions Arqueològiques al Pallars Sobirà". El jaciment es conforma per una vessant suau, pastures d'alçada, on es situen a més a més del dolmen, un menhir a uns 100 metres, i altres elements detectables en superfície, tal com cubetes o concentracions de rocs (els anomenats DB i DC).

El dolmen en concret es troba a una cota de 1850 msnm, en la part obaga d'un coll situat entre la carena que separa Baiasca de Caregue, a la conca del riu Baiasca. Les seves coordenades, calculades mitjançant GPS i ratificades sobre el plànol 1:25.000 de l'Institut Geogràfic Nacional són latitud: **4707629** i longitud: **345544**. El conjunt (dolmen i menhir) es troba situat a prop d'una pista forestal i un refugi de pastors actualment en ús, a prop de la Font dels Coms que dona nom al jaciment.

Figura 1. Localització del dolmen Font dels Coms.

Figura 2. Localització del Dolmen de la Font dels Coms dins de la Vall de Baisca.

Figura 3. Detall de la Ubicació del Dolmen de la Font dels Coms dins de la vall de Baisca.

2.2.- Descripció de l'àrea geogràfica del jaciment.

L'àrea geogràfica on es situa aquest jaciment és una zona rica en evidències arqueològiques, que també es van localitzar en la campanya de prospeccions de l'any 2001. L'esmentat jaciment es troba en un coll de carena on, en una zona inferior a 4 Km de distància s'han localitzat els següents jaciments:

- Despoblat del Bosc d'Estadís (LL-008) situat en la part inferior del vessant de l'indret on hem trobat el dolmen. Aquest jaciment està caracteritzat per un conjunt d'estructures d'establació ramadera, de diferents tipologies constructives i reutilitzades en diferents èpoques.
- El Coll del Cantó (LL-004) caracteritzat per un conjunt de cubetes circulars amb restes d'escòries metàl·liques i carbons. Hipotèticament podria tractar-se de cubetes de fosa prehistòriques, que en cas d'estar associades a les altres restes de producció metal·lúrgica de la vall, podrien ser Protohistòriques.
- Mina de la Pica de l'Àliga(LL-001), Mina de la Piqueta (LL-002) i Mina de Riuposa (LL-005); mines definides per estar compostes d'una sèrie de rases a l'aire lliure d'extracció de ferro i, possiblement en una d'elles, de coure. Aquestes explotacions mineres no són de grans dimensions, però sí el suficientment riques com per mantenir a petits grups locals amb necessitats diferenciades de les de l'època industrial i baixmedievals.
- Un altre jaciment situat en aquesta època i que està relacionat amb el processament del metall és el de Pinflorit (LL-003) caracteritzat per una sèrie de restes de carbons, escòries i restes ceràmiques que podrien formar part d'un forn de fosa datat en 180 – 50 calANE¹.

El jaciment de la Font dels Coms es troba en una zona amb nombroses evidències per l'ocupació humana continuada al llarg del temps, possiblement des de l'Edat del Bronze fins els nostres dies i on s'hi ha combinat l'explotació de diversos recursos d'alta muntanya, com són la mineria, la ramaderia i possiblement l'extracció de fusta de forma estacional. Degut a l'alçada en que es troben aquests jaciments pot ser indicativa d'ocupacions concentrades en èpoques estivals.

¹ KIA-20468: 2.100 +/- 20 BP. El resultat calendàric s'ha obtingut mitjançant la corba INTCAL98 (Stuiver et al. 1998)

2.3.- Breu descripció del jaciment.

En el moment de la seva localització, el jaciment es definia per una elevació relativament circular del terreny, de fins a una alçada màxima visible en superfície d'un metre, i d'uns 9 m de diàmetre, recolzant-se en el pendent del prat. Al seu centre si troba una cambra definida per dues grans lloses disposades paral·lelament i separades entre sí per uns 140 cm. Les lloses, de pissarra, presenten una inclinació de uns 53° en direcció sud. També en el moment de la seva localització es podia detectar un dels usos recents de l'espai, ja que una cabana de pastor hauria aprofitat l'estructura, tot condicionant-la i construint un mur de doble parament que descansa sobre les lloses.

La zona del túmul, la excavació de la qual es preveia ràpida a partir dels antecedents propers (com ara el del Dolmen de la Mosquera de Perauba); fou sorpresa per la troballa de un forn de rostit de metall que presentava fins a 7 nivells de paviment diferenciat i que recolzava sobre el túmul de pedres tot modificant-lo alhora, especialment en la seva part est, però afectant també a la sud. Així doncs, els usos posteriors del dolmen que en un inici semblava que es limitaven a aprofitaments en temps propers, foren més intensos que el que es pensava en un inici, marcant dos clars moments pels volts del inicis de la nostra era; moments en els que, com ja s'ha dit, la activitat es concentrà tant a l'interior de la cambra com a la part est i sud del túmul.

3.- OBJECTIUS

Els objectius de recerca que han dirigit l'actuació arqueològica a les campanyes d'excavació del dolmen de la Font dels Coms tant per a les campanyes de 2003 com de 2004 han estat els següents:

1. Definir, en la mesura del possible, la funcionalitat de la cambra interna del túmul i el funcionament arquitectònic del túmul en general. A la cerca d'obtenir noves dades per a l'estudi de la prehistòria al Pirineus Catalans i més concretament a la comarca del Pallars Sobirà on els treballs arqueològics referents als períodes prehistòrics són escassos.
2. Documentar les reocupacions i reaprofitaments posteriors de la cambra, tant en èpoques prehistòriques com històriques.
3. Obtenir datacions de C-14 d'aquest megàlit que complementin les dades cronològiques disponibles per les cambres pirinenques del nord-oest de Catalunya.
4. La preservació del megàlit, ja afectat per activitats "recents" i situat en un lloc de risc per la seva freqüentació, i la seva posterior posada en valor com a recurs patrimonial del municipi de Llavorsí.

A la llarga de les actuacions, i com ja s'anirà exposant en el present informe, el segon objectiu, la documentació de l'ús i el reaprofitament de l'espai construït ha centrat gran part dels resultats i de les actuacions dutes a terme, i gran part de les tasques del 2004 es centraren en l'esmentada documentació, mentre que l'altre objectiu principal fou la documentació de la estructura general del megàlit i la relació entre el túmul, el cromlech i la cambra.

4.- METODOLOGIA DE L'EXCAVACIÓ.

Tota la excavació ha estat realitzada en extensió. La possibilitat de disposar de una estació Total (Model *Trimble Zeiss 3350DR*) ha fet innecessària la creació d'una quadrícula de treball i la plasmació d'aquesta sobre el terreny.

Per a l'aixecament del sediment s'han seguit els nivells tant naturals com socials, a partir de la proposta de Castro et al. (1999). D'aquesta manera s'han definit els diferents conjunts a excavar i s'han anat aixecant amb la seva posterior documentació i inclusió en la Matrix Harris.

Tot el volum de sediment i de pedres desplaçat ha estat comptabilitzat a partir dels cabassos desplaçats per a tenir una referència de comparació entre els diferents conjunts, sobretot pel que respecta a les mostres i als materials. Al llarg de la excavació s'ha garbellat en sec tot el sediment en malles de 0,5 cm.

En aquells conjunts o subconjunts que s'ha considerat necessari, aproximadament un cabàs de cada 10 desplaçats (que equival a uns 10 litres de cada 100), ha estat guardat per a la flotació del sediment, a més a més, en aquells contextos on s'ha considerat especialment rellevant, s'han pres altres mostres de micromorfologia de sòls o de pol·len, o s'ha augmentat el nombre de mostres de sediment guardades. D'aquesta manera, el mostreig ha estat una combinació d'estratègies sistemàtica i dirigida.

Tot el material arqueològic recuperat ha estat enregistrat a partir del seu conjunt de procedència. De forma complementària al mètode, s'han documentat de manera individual aquells objectes rellevants o que, per les seves característiques i del context on es trobaren, interessà registrar la seva disposició "in situ". Aquesta documentació ha estat feta mitjançant l'enregistrament de les coordenades x,y,z de l'objecte sobre els eixos de la quadrícula de referència amb l'ús de la Estació Total.

4.1.- Tècniques de documentació: el sistema de registre.

El registre de l'excavació ha estat fet a partir de la combinació de diferents fitxes per a la recollida, sistematització i organització de les diferents informacions. Totes les fitxes emprades han estat dissenyades amb el programa FileMaker Pro, cosa que ha permès la interrelació de les diferents informacions a partir d'alguns camps compartits. Tot seguit descrivim breument les diferents fitxes emprades:

Fitxa d'excavació. Constitueix la veritable base del registre de l'excavació ja que, en definir un seguit de camps, tendeix a reduir la subjectivitat i variabilitat del diari de camp tradicional. Aquestes fitxes estaran adreçades a la documentació exhaustiva i individualitzada dels diferents conjunts. El seu disseny es realitzà seguint les pautes de les diferents fitxes d'excavació elaborades a partir del Mètode Harris. A més de les característiques estratigràfiques del context, tant en la seva relació amb els altres conjunts com en la seva interpretació funcional o de formació, es dedica atenció a la caracterització sedimentològica del context. La fitxa d'excavació combina els camps descriptius tancats amb d'altres oberts, fonamentalment el de "croquis" i el de "descripció". En ells, l'excavador/a hi pot reflectir aspectes més valoratius que els contemplats en la resta del formulari.

Fitxa de fotografies. En ella s'hi anotaren les diferents fotografies realitzades especificant detalladament l'objecte o element representat, la direcció de la imatge, la data de la seva realització i el seu autor/a.

Fitxa/Inventari d'objectes coordinats. S'obté directament de les mesures de l'estació total i s'hi vinculen les variables necessàries per reflectir les característiques de l'objecte i la seva posició estratigràfica.

Fitxa/Inventari de mostres coordinades. Fa referència a petites mostres de sediment que poden tractar-se com objectes coordinats, per exemple les mostres de pol·len, fitòl·lits o químiques. El seu funcionament serà anàlogues al de les descrites.

Fitxa/Inventari d'unitats estratigràfiques. En ella s'hi anotaren els diferents nombres de conjunts emprats a fi d'evitar duplicacions. De forma molt breu s'especifica el sector on es troba el conjunt i les seves característiques (reompliment, sòl natural, interior cambra, etc.).

Fitxa/Inventari de plànols. En aquest s'enregistraren les diferents seccions i plantes, tant de conjunts com d'objectes, dibuixades. Bàsicament, s'hi relacionarà el número del plànol amb l'element representat i servirà també per evitar duplicacions.

El registre gràfic es defineix a partir dels següents elements:

Fotografies. Principalment en format digital, tot i que al llarg del 2003 es prengueren algunes fotografies en suport diapositiva. Es documentaren els diferents conjunts abans, durant i després de la seva excavació, així com de les relacions amb altres conjunts i del mateix procés d'excavació. Com explicarem en breu, la fotografia a pres un paper important en la documentació del jaciment a partir de la georeferenciació.

Dibuixos i plànols. Aquí es contempen tant plantes com seccions. Tot i que gran part de la documentació gràfica ha esta feta a partir de la combinació de programari CAD, fotografia digital i Estació Total, s'han realitzat algunes plantes o seccions de manera tradicional. Els dibuixos elaborats manualment es feren a escala 1:20 i foren posteriorment passats a un entorn CAD, on es vincularan en un únic document mestre les diferents planimetries i dispersió d'objectes coordinats.

4.2.- Tècniques de documentació: Topografia i Georeferenciació de fotografies, plantes i dibuixos.

La planimetria de tot el jaciment ha estat feta a partir del treball combinat de diferents tècniques, aquestes han estat la topografia, la fotografia digital i el dibuix arqueològic. Per a l'apartat de topografia s'ha usat la Estació Total (*Trimble Zeiss 3350DR*), que ha permès tant la ubicació dels elements arqueològics (mobles o immobles) com la realització d'un aixecament topogràfic dels diferents trets que defineixen, en superfície, el jaciment.

Donades les característiques del terreny, les mesures topogràfiques s'han efectuat a partir, fonamentalment, del mètode radial (Gassiot 2002). Així, totes les visuals s'han

dut a terme a partir d'una sèrie d'estacions centrals situades al voltant de la cista dolmènica i el túmul. La variació en la posició de l'estació ha estat una funció més del transcurs de l'excavació i la necessitat de disposar de visió sobre el interior de la cambra que d'eventualitats derivades de la topografia del jaciment.

La presa de dades topogràfiques s'ha fet mantenint tant els angles com els valors de les tres coordenades que defineixen els espais interns a l'excavació. D'aquesta manera, qualsevol ampliació de l'àrea excavada, ja sigui de forma contínua o discontinua respecte l'actual, podrà mantenir les referències presents i ser representada sobre un mateix suport. Per tal de reconstruir en el futur el sistema de coordenades emprat, s'han marcat tres punts pels quals es coneixen les coordenades x, y, z. Tots tres s'han senyalitzat amb pintura sobre la roca. D'altra banda, pel punt $x=300$, $y=300$, l'angle horitzontal (φ) igual a 0° correspon amb la visual del cim del Montroig, situat a la divisòria amb França, aproximadament en direcció nord respecte el jaciment.

L'aixecament topogràfic ha abastat la pràctica totalitat del prat actual on es localitzen tant el túmul i el dolmen com el menhir. Durant aquesta activitat, es pogueren observar indicis tant pel relleu com per la forma de certes concentracions de nòduls de pissarra i la coloració de la vegetació que fan pensar en la presència d'estructures arqueològiques d'alguna classe. Algunes d'aquestes foren enregistrades.

La documentació dels diferents conjunts arqueològics també ha estat basada en la seva definició espacial a partir de la estació total, amb la delimitació de cada conjunt i la presa de cotes superiors i basals. No obstant, en algunes ocasions, quan s'ha considerat que al realitat a representar requeria un major grau de precisió, la representació ha estat reforçada per l'ús del dibuix arqueològic o la fotografia zenital.

Per a la obtenció de fotografies zenitals s'usaren les cameres digitals disponibles del departament de prehistòria de la UAB i una grua fotogràfica que permet la realització de fotografies zenitals sobre el terreny des de diferents alçades. Aquestes fotografies venien a completar les altres preses per a la documentació dels diferents conjunts, però amb la diferència que en aquestes fotografies zenitals s'hi incloïen alguns punts de referència (claus de colors) dels que se'n coneixia les seves coordenades exactes (Figura 4). Aquest fet, la coneixença de les coordenades, permet la inclusió posterior de la fotografia en les plantes d'*Autocad* i la seva georeferenciació a partir dels punts coneguts.

Posteriorment, al laboratori, la imatge s'introdueix a *Autocad* i es procedeix a la seva georeferenciació. Per a tal finalitat hem de fer dues passes principals, escalar la imatge i ubicar-la en l'espai, fent que els punts presos en el camp i reflectits a la fotografia, coincideixin amb les coordenades exactes de la planta de *Autocad*.

Per a fer això introduïrem la imatge a *Autocad*, triarem els punts a usar en la seva georeferenciació (mínim de 2) i calcularem la distància que hi ha entre cada un dels punts seleccionats. *Autocad* segueix una relació proporcional (escala) de manera que coneixent la distància real (presa en el camp o, millor encara, coneguda a partir de les coordenades) i la distància que obtinguem en realitzar la mesura en el mateix programa, podrem saber si hem d'augmentar o disminuir la mida de la fotografia per a que aquesta acabi tenint una relació de 1:1 amb la realitat.

Per a conèixer la distància exacta entre dos punts dels que en tenim les coordenades, haurem de calcular-ne la hipotenusa del triangle que definirien les seves coordenades. Això podem fer-ho de diferents maneres, la més senzilla fora preparant una fulla de *Excel* que automàticament anés fent les mesures, però també podríem introduir els dos punts de les coordenades al *Autocad* i simplement mesurar la distància entre ells. Com ja dèiem abans, la distància a *Autocad* funciona de manera proporcional, de manera que si sabem que, a partir del càlcul, la distància entre dos punts en la realitat és de 2 metres, i en la imatge que hem introduït al *Autocad* ens mesura 4, la relació de escala seria de 0,5.

Figura 4. Exemple de fotografia zenital amb punts de referència.

Un cop conegut el factor escala, simplement modificarem la mida de la fotografia per tal que aquesta representi la totalitat de la extensió que ens interessa representar en una proporció de 1:1. Posteriorment desplaçarem la fotografia a les coordenades originals.

Per a moure la fotografia, novament, disposem de diferents maneres. Per una banda, podem moure tota la imatge a partir d'un dels punts coneguts i fer que tota es desplaci precisament fins a aquell punt conegut; d'aquesta manera només restarà pivotar la imatge sobre aquell punt fins a que la resta de punts de referència coincideixin amb les coordenades respectives. Per a fer això podem, com dèiem, pivotar la imatge de manera manual, amb l'avantatge de rapidesa i l'inconvenient de la imprecisió que això pot comportar. Si volguéssim fer-ho amb major precisió, simplement hauríem de calcular l'angle de inclinació de la nostra imatge (i per tant de la recta que es defineix entre el punt que es situa en la coordenada ja coneguda i el punt a ubicar) respecte al 0° de *Autocad* i des d'aquesta dada calcular quants graus hauríem de rotar tota la imatge per a que els punts en moviment coincidís exactament amb la coordenada en la que volem que es situï².

² No obstant, el sistema manual pot permetre ubicar les imatges sense generar pràcticament cap error o errors de vora 2 mm.

En el cas dels dibuixos arqueològics, el procediment seguit fou el mateix, els dibuixos es realitzaven de manera habitual i s'inclouïa en ells un parell o més de punts de referència per a la seva posterior georeferenciació.

5.- RESULTATS DE L'EXCAVACIÓ.

La excavació del Dolmen de la Font dels Coms ha donat lloc a la troballa de una estructura de caire megalític amb aprofitaments posteriors (vers el canvi d'era) per a la construcció de estructures de processat de metalls, concretament el torrat del mineral de ferro. També s'han documentat evidències d'espais vinculats als moments dels diferents forns i que es vincularien amb aquestes activitats, com a mínim cronològicament. També s'ha pogut documentar un aprofitament de l'espai de la cambra en moments recents com a "cabana de pastor", a través de l'aixecament de un mur absidal al voltant de la cambra per aprofitar l'espai interior d'aquesta.

Com s'ha mencionat, la excavació fou duta a terme en extensió, sent els límits de la intervenció del 2003 d'uns 80m² i els límits finals de uns 120 m². Els treballs s'han concentrat en diferents àrees del jaciment i de la zona que ocupa aquest. Així en superfície o a partir de la neteja superficial, s'han documentat, a més a més, del dolmen que ha rebut la excavació sistemàtica, un menhir, dues concentracions significatives de pedres de planta circular (DB i DC), una cubeta (C1), que no ha aportat cap mena de informació conclouent, i un gran bloc de pedra amb una cassoleta.

La excavació s'ha centrat en la cambra i el túmul. En aquest darrer, les diferents àrees han rebut diferent atenció en funció del propi desenvolupament de la excavació. Així, tant la cambra com el sector est i sud del túmul han aportat major volum de feina i de evidències de ocupacions posteriors a la construcció del conjunt, mentre que les parts nord i oest es mantien més intactes, tot i presentar evidències de activitats posteriors. En el sector nord, es realitzà, en el 2003, una trinxera de cara a poder documentar el sistema constructiu del túmul. Posteriorment, en el 2004 aquesta trinxera s'amplià a partir de la troballa de un forat de pal en el perfil (veure explicacions posteriors). També en el sector nord-est, s'obri en el 2004 un ampliació en forma de trinxera per a documentar el límits de la estructura, quedant palesa les dimensions del túmul, i mostrant-se aquestes molt superiors a les esperades.

Tot seguit presentem les intervencions de 2003 i 2004 i la evolució de la excavació en cada un dels diferents sectors. Posteriorment, en un altre apartat descriurem els diferents subconjunts documentats.

5.1.- Desenvolupament de les excavacions.

5.1.1.- L'excavació de 2003.

Com ja s'ha apuntat, la intervenció a la que fa referència la present memòria va dur-se a terme en dues campanyes successives d'excavació, durant els anys 2003 i 2004. El pla de treball inicial preveia una actuació relativament breu a fi de poder documentar l'ús l'interior de la cambra, les seves característiques arquitectòniques així com les del túmul que l'envolta (i que es presumia de reduïdes dimensions). Aquests objectius van portar a definir una quadrícula d'excavació a partir de la cambra i que abastava una part l'elevació del terreny natural que semblava definir un túmul al seu voltant. D'aquesta manera en iniciar les excavacions de l'any 2003 es va obrir una extensió de 80,2 m², amb la cambra situada en el seu quadrant sud-oest.

Donat que l'excavació havia estat planificada per ser realitzada en extensió i emprant la sedimentació visible i l'estació total com a eina per al control en planta, la forma de la quadrícula va defugir seguir quadres predefinits i es va estructurar a partir dels objectius plantejats en el pla de treball. Amb ella s'esperava cobrir l'excavació de la cambra i poder deixar al descobert la superfície dels sectors septentrional i oriental del túmul, així com la zona de contacte d'aquests amb el terreny circumdant. La menor extensió de l'àrea excavada a l'oest de la cambra partia de la presumpció de que el túmul devia adaptar-se a la inclinació natural del vessant i que, per tant, en aquest sector tindria menors potència i dimensions en planta. Per contra, la banda sud de la cambra es deixava en la seva major part sense excavar en assumir que els sectors anteriors serien representatius de les característiques arquitectòniques del túmul.

El Conjunt DA-1.

En el seu inici l'excavació es va concentrar en la neteja dels nivells vinculats a l'ús contemporani de la cambra del dolmen (amb una àrea d'uns 4,7 m²) i en l'extracció de la capa de terra superficial a tota l'extensió afectada del túmul, d'uns 74,3 m² (es va deixar un testimoni un cop netejada la capa d'herba de 1,15 m² adjacent a la llosa lateral nord de la cambra a fi d'evitar el seu desplaçament). Els diferents estrats que es van excavar corresponents a aquesta fase "contemporània" s'engloben dins el Conjunt DA-1 (Taula 1). A l'interior de la cambra es vinculen a la construcció, ocupació i enderrocament de la cabana de pastor ocupada com a mínim durant la primera meitat o mitjans del s. XX, ja que en ella s'hi recuperaren fragments de ceràmica procedents del taller de Rialp, actiu fins la dècada dels 1950s. A l'exterior, a l'igual que a l'enderroc de la cabana, el poc material procedent d'aquests estrats consisteix en restes d'ampolles i llaunes, que indiquen que el lloc fou també emprat com a abocador de residus.

Interior de la cambra	Exterior / "Túmul"
	DA-1A1
	DA-1A2
	DA-1A5
DA-1A6	
DA-1A7	
DA-1B1	

Taula 1. Subconjunts d'època contemporània identificats i excavats l'any 2003.

Tret de la distinció entre la cabana de pastor reaprofitant la cambra i l'àrea que l'envolta cobrint el túmul, no es va distingir cap àrea d'activitat. La distinció entre els subconjunts DA-1A1 i DA-1A2 correspon fonamentalment a que el segon designa una àrea amb major presència de clastes situada a l'extrem nord-est del túmul visible en superfície. En el seu moment es va demarcar per a distingir una àrea que en aquell moment es va vincular, a mode d'hipòtesi preliminar, a la desfeta del túmul prehistòric. No obstant, no va excavar-se. El subconjunt DA-1A5 ha estat definit a posteriori, a partir de les dades obtingudes en l'excavació del paquet de terres i pedres que limiten amb la cambra pel seu costat nord. En un primer moment va tractar-se com si correspongués a un element estructural, a una part del túmul megalític. No obstant, la seva extracció va ser posposada en la seva major part per la campanya de l'any 2004, doncs la major complexitat de la seqüència d'ocupació a l'exterior de la cambra va portar a centrar l'atenció a la part frontal del túmul. El transcurs de la seva excavació i partint de la hipòtesi explicativa inicial, es va organitzar a partir d'una trinxera de 4,8 m. de llarg i 1 m. d'ample, que travessava radialment el munt de pedres i terra des de la cambra fins el límit nord de la quadrícula. Així doncs, l'aixecament del subconjunt DA-1A5, especialment en la seva continuació durant l'any 2004, va evidenciar que aquest dipòsit de terra i pedres cobria diverses

fases d'ocupació d'època romana i que semblava respondre més a una neteja del prat que a una actuació constructiva.

El Conjunt DA-2.

L'extracció dels nivells sedimentaris superficials va deixar al descobert diverses discontinuïtats estratigràfiques també a l'arc excavat de l'exterior de la cambra. Aquestes se sintetitzen, tret del dipòsit ja esmentat DA-1A5, l'únic on la fase contemporània o moderna d'ús de l'indret presentava certa potència, en els conjunts DA-2 i DA-3, ambdós corresponents a ocupacions d'època romana. Arribats aquest punt és necessari puntualitzar que la potència de la sedimentació a gran part de l'àrea excavada durant les dues campanyes és molt reduïda, fruit de la mateixa dinàmica edafològica pròpia de les zones de muntanya. Aquest fet ha portat que en paquets sedimentaris de no més de 10-12 cm. de potència es sintetitzessin palimpsests que abasten el període d'abandonament del túmul, la posterior ocupació de l'indret en època romana republicana i alt imperial i, finalment, una o varies freqüentacions episòdiques del s. V NE. Donada l'escassetat del material mòble i l'absència de discontinuïtats majors a dins dels diversos subconjunts definits a més de la seva escassa potència sedimentària, durant l'excavació no va ser possible resoldre de forma satisfactòria la individualització dels palimpsests. D'aquí se n'ha derivat que alguns subconjunts (per exemple DA-3A1) abastin períodes de temps tant llargs com el que cobreix l'abandonament preromà del jaciment fins al posterior a la darrera ocupació d'època romana.

Així mateix, la distinció de les dues fases d'ocupació d'època romana del dolmen s'ha dut a terme durant l'anàlisi dels materials. Al llarg de l'excavació va poder definir-se una seqüència estratigràfica tot individualitzant diversos contextos tant a l'interior com a l'exterior oriental de la cambra. En aquests subconjunts s'hi van poder recuperar materials arqueològics tipològicament romans (per exemple ceràmiques sigil·lates o un fragment de ceràmica de vernís negre) o vinculats al funcionament d'un forn que, per paral·lelismes amb el datat en el proper jaciment de Pi Florit, es podia assignar de manera preliminar a un període comprès entre el s. II calANE i el canvi d'era (Gassiot 2004). Aquests fets van portar a considerar inicialment tots aquests contextos a una mateixa fase protohistòrica i d'època romana que de manera continuada i durant un període relativament llarg de temps, con testimoniaven les múltiples remodelacions del forn, haurien utilitzat l'indret per tasques relacionades a l'activitat metal·lúrgica. L'estudi de les ceràmiques al laboratori junt als resultats de l'excavació del sector meridional del túmul durant l'any 2004 han portat a retocar lleugerament aquesta seqüència. Tot i mantenir l'ordenació inicial dels contextos excavats el 2003, s'ha pogut procedir a distingir dues fases d'ocupació de la cambra i els seus voltants. La més visible la designa el Conjunt DA-3, vinculat a la construcció i utilització d'un taller metal·lúrgic que aprofità i alterà les estructures prehistòriques preexistents. La segona ve designada pel conjunt DA-2 i és evident en l'ocupació de la cambra com a refugi i, presumiblement, en una petita actuació constructiva en el seu exterior. Una exposició més detallada de les bases d'aquesta distinció es farà tant en l'apartat de descripció dels diferents subconjunts com, sobretot, en la síntesi final.

Vinculats a la fase baix-imperial l'any 2003 es van excavar diversos contextos tant a l'interior de la cambra com a l'exterior (Taula 2). Dins de la cambra per sota dels nivells d'enderrocament i ocupació contemporanis es va excavar un dipòsit de llims amb menys clastes (DA-2A1) que ja no presentava materials recents i on, per contra, s'hi van

recollir alguns fragments de ceràmica Terra Sigil·lada i dos restes de claus, restes molt alterats d'objectes de ferro i algun esclat de quars. En aquest nivell s'hi ha individualitzat una petita àrea de fogar. En cap dels nivells s'hi ha recuperat restes de paviment del forn que apareixerà adjacent a la cambra pel seu costat est. Paral·lelament, en aixecar la capa superficial (DA-1A1) a l'extrem oest de la cambra s'ha fet evident una alineació força expeditiva de clastes formant una única filera de 1,4 m. de llarg i que tanca l'espai deixat per les dues lloses laterals de la cambra, adequant-se a la seva inclinació actual. Aquest petit tram de mur és fet a base de carreus molt irregulars en forma i sense escairar, i en la majoria del seu traçat presenta tant sols una única filada i denominat DA-2B1. La seva relació amb DA-1A1 per una banda i el fet que recolzi en sediment que és present a l'interior de la cambra (DA-3A6) que al seu temps cobreix un altre petit mur afegit a la cista original reforça la interpretació de què estratigràficament es vincula a l'ús definit per DA-2A1 i DA-2A2.

Interior de la cambra	Exterior / "Túmul"
DA-2A1	
DA-2A2	
DA-2B1	
	DA-2A3
	DA-3A0 (*veure explicació)
	DA-3A1 (*veure explicació)

Taula 2. Subconjunts d'època baix imperial identificats i excavats l'any 2003.

A l'exterior de la cambra i per sobre el sector oriental del túmul, l'extracció del nivell superficial va evidenciar una àrea que contrastava amb el seu arc septentrional en presentar una notòria menor densitat de clastes. Dins d'aquest, l'àrea que es disposava més al centre de l'elevació, i propera a l'entrada de les cabanes moderna i tardo-romana, presentava un sediment menys carbonós que el més situat a la perifèria (i a una cota inferior) i amb certa quantitat de fragments de revestiment de paviment de terra cuits. La seva extracció va permetre evidenciar que equival a l'abandonament d'un paviment de terra cremada i lloses subjacent. Alhora, la presència d'algun fragment de Terra Sigil·lada Africana permetrà assignar aquest subconjunt, denominat DA-2A3, a la segona fase d'ocupació d'època romana i associat a l'ús de la cambra com a cabana o refugi documentat pel mur DA-2B1 i els contextos DA-2A1 i DA-2A2.

En el sector nord del túmul i fonamentalment per dins d'una filada de grans blocs que començaven a aflorar en aquell moment es va excavar un potent paquet de pedres i llims marrons. Aquest dipòsit, que inicialment fou considerat com de túmul, finalment s'ha mostrat que en la seva major part correspon a l'abocament de neteja del prat designat com DA-1A5. No obstant, en la seva base i per espai de no més de 2-4 cm. de potència el nombre de clastes es reduïa de manera notòria i en ells s'hi van recuperar alguns objectes d'època romana. En aquesta segona capa, denominada DA-3A0, hi operen els palimpsests considerats més amunt, doncs s'hi solapen materials que cobreixen tota la seqüència d'ocupació des del final de l'època romana fins a la superfície del túmul prehistòric. L'escassa potència de la capa de sediment, i la seva irregularitat en trobar-se afectada pels clastes suprajacents que se li clavaven i els que definien la superfície també canviant del túmul en el què recolza junt a la baixa densitat de restes van fer molt poc plausible de resseguir-la de manera fiable. Per aquesta raó, no s'han pogut desglossar les dues fases que integra el subconjunt DA-3A0, la tardoantiga i la vinculada a l'ús del forn metal·lúrgic. La seva assignació al Conjunt 3 es deu a la major

entitat arqueològica d'aquest i al fet que la majoria de les restes recuperades es vinculen a la més antiga de les dues fases d'època romana.

Finalment, a la part exterior a l'absis de la cabana definida per les lloses laterals de la cambra i el petit mur DA-2B1 l'extracció de la capa superficial va donar lloc a una terra llimosa de color més clar, menys matèria orgànica i amb pocs clastes; definida com a DA-3A1. La seva excavació va evidenciar que la potència mitjana del dipòsit rondava els 12 cm. i que al llarg de la seva extensió no podien definir-se àrees diferenciades. La capa recolzava directament en la superfície de clastes del sector del túmul que envolta la cambra per aquest costat. La densitat de material va ser molt baixa en tot moment, recollint-se en la seva superfície algun objecte modern infiltrat de la capa superficial i, en la resta de la seva excavació, fonamentalment objectes que quan poden ser relacionats es vinculen a la fase de funcionament del forn metal·lúrgic. Per aquesta raó, i a l'igual que en el cas anterior, en la seva designació s'ha prioritzat la seva vinculació al Conjunt 3, per bé que es reconeix que integra un palimpsest temporal ampli en un procés de sedimentació tènue i lent difícilment discernible en el moment de l'excavació.

El Conjunt DA-3.

L'aixecament dels subconjunts esmentats va fer notori ja durant el treball de camp que el sepulcre megalític, entès com a la sumatòria de cambra i túmul, havia patit profundes remodelacions fruit d'actuacions humanes posteriors i precedents a la cabana de pastor que ja era evident quan es va documentar el jaciment l'any 2001 (Gassiot 2004). A més a més, va quedar també palès que aquestes alteracions anaven més enllà de les freqüentacions que haurien generat les traces arqueològiques poc intenses que caracteritzen el Conjunt 2. Alhora, l'extracció del sediment va deixar exposats elements que podien encara vincular-se al sepulcre prehistòric, com per exemple diversos clastes de gran talla que semblaven definir un segment de l'arc d'un presumpte anell perimetral del túmul. Sobre aquesta base es va assumir que aquest anell establiria els límits exteriors del túmul (inferència que després es va mostrar errònia). D'altra banda, la presència de, com a mínim, alguns trams d'aquest anell va introduir una discontinuïtat en l'espai interior a la cambra, que ara es pot segmentar en aquell comprès per dins d'aquest anell perimetral (del sector central) del túmul i el situat per fora d'aquest.

A fi de sintetitzar i fer més comprensible l'exposició, les alteracions que es van fer evidents en l'estructura megalítica consistien en:

- ✓ En el sector exterior del túmul per la seva banda oriental era visible una capa de sediment molt fosc, amb un elevat contingut de carbons i una textura cendrosa.
- ✓ En el sector interior del túmul (respecte el traçat de l'anell) van anar-se identificant diferents nivells de paviments, la seva preparació i algunes estructures que els delimitaven, fonamentalment pel costat sud. En tots aquests paviments les traces de termoalteració eren molt marcades.
- ✓ En l'arc al nord de la cambra fins al límit de la quadrícula es va comprovar que el dipòsit de pedres i poca terra inicialment interpretat com a estructura tumular descansava sobre un nivell amb presència de materials romans i amb residus de l'àrea de forn identificada a l'est de la cambra.
- ✓ Finalment, també a l'interior de la cambra van aparèixer dipòsits que contenien petites quantitats de rebutjos del forn.

A aquests elements cal sumar-hi la situació ja descrita per a la zona occidental de la cambra, amb la presència de DA-3A1 que integrava el procés d'abandonament de

l'estructura prehistòrica, cobrint un tram de túmul aparentment poc alterat, fins al nivell del sòl actual. La Taula 3 mostra el llistat de subconjunts designats l'any 2003. Alguns van acabar de ser excavats l'any següent.

Interior de la cambra	“Túmul” dins l’anell	“Túmul” fora l’anell
DA-3A6		
DA-3A16		
DA-3A17		
DA-3A24		
	DA-3B2	
	DA-3B3	
	DA-3B4	
	DA-3B5	
	DA-3B7	
	DA-3B8	
	DA-3B9	
	DA-3B10	
	DA-3B11	
	DA-3B12	
	DA-3B13	
	DA-3B14	
	DA-3A7	
	DA-3A8	
	DA-3A9	
		DA-3A0
		DA-3A1
		DA-3A5

Taula 3. Subconjunts d'època romana republicana i alt imperial identificats i excavats l'any 2003.

A l'interior de la cambra es van extreure diferents paquets de terra llimosa amb alguns clastes (DA-3A6, DA-3A16 i DA-3A17). Ja des del primer, en anar aprofundint l'excavació es va reduir la seva extensió deixant el terç occidental de l'interior de la cista com a testimoni a fi de falcar la llosa sud, que presenta una inclinació vers el nord. La densitat de materials en aquests diferents nivells és molt reduïda, per bé que en tots ells hi són presents alguns petits fragments de ceràmica, d'objectes de ferro, de restes de terra cuïta procedent d'un paviment del forn i de fragments de llosa termoalterades. Aquests elements permeten inferir que al llarg del període de vida del forn la cambra devia oferir un espai útil potser per a desar-hi eines i que va rebre una part molt petita dels residus generats. D'altra banda, aquests estrats presenten una inclinació vers l'est i una matriu molt llimosa. Ambdues variables fan pensar que es van formar per infiltració d'aigua a la cambra per la part on el terreny circumdant és més alt, l'oest. Aquesta interpretació és coherent amb la hipòtesi de que el forn va funcionar durant un període llarg de temps i, segurament, enmig d'ocupacions discontinües, probablement estacionals. Finalment cal remarcar que l'estrat basal de la seqüència, DA-3A17, reomplena una fossa a l'interior de la cambra. L'any 2003 no es va poder determinar quin era el seu origen i a quina fase d'ocupació (d'època romana o prehistòrica) calia vincular-la. En tot cas, si es tractava de la primera possibilitat, la seva presència explicava l'absència de mobiliari prehistòric a l'interior de la cambra.

A l'exterior de la cambra, l'àrea on la fase d'ocupació d'època romana republicana i alt imperial es manifestava amb major intensitat és la que s'estén per l'arc oriental del

túmulo, tant per dins com per fora del perímetre definit de l'anell de grans clastes. A grans trets el traçat de l'anell perimetral definia els dos àmbits d'activitat diferenciada, a l'interior els elements vinculats a un presumible forn metal·lúrgic i a l'exterior una àrea de deposició de residus d'aquest. Així, el subconjunt DA-3A5 es trobava cobrint un llit de pedres disposades de manera ordenada, al llarg d'una superfície de més de 10 m², amb una potència mitjana de prop de 30 cm., a l'extrem oriental de la quadrícula de l'excavació. Les dimensions d'aquest dipòsit format en gran mesura per cendres i carbons les il·lustren els poc més de 2,8 m³ de terra que ha suposat la seva excavació. Durant la seva extracció es va poder constatar una microestratigrafia interna que il·lustrava que la formació del paquet es va produir al llarg de la deposició de diferents bolsades de residus, presumiblement al llarg d'un període llarg de temps (fet que han confirmat les datacions procedents de dos paviments del forn). Per contra, no s'han documentat àrees d'activitat individualitzables en el seu interior. Més aviat el volum de restes mobles recuperats a DA-3A5 es reduït tenint present la quantitat de sediment remoguda. La seqüenciació interna del subconjunt la semblava indicar, com es reiterà també l'any 2004, la tendència de la ceràmica manufacturada a mà de trobar-se a la seva base. Un cop completada la seva extracció es va poder constatar que el dipòsit de cendres i carbons recolzava a sobre del què semblava ser la continuació del túmul per fora de les restes de l'anell perimetral esmentat.

En l'espai més proper a la cambra dins el mateix sector oriental de la quadrícula es trobaven els elements arquitectònics de més entitat de la fase corresponent al Conjunt DA-3, i que configuraven una gran estructura de combustió que va ser objecte de diverses remodelacions al llarg de la seva vida útil. El forn es conformava, en primer lloc de fins a set o vuit paviments superposats (DA-3B2, DA-3B3, DA-3B4, DA-3B5, DA-3B7, DA-3B8, DA-3B9 i, finalment, el conformat pels subconjunts DA-3B12 i DA-3B13). La seva manufactura és variable. La majoria es defineixen com un nivell horitzontal de lloses de pissarra amb clares traces de termoalteració, uns d'ells de dimensions relativament reduïdes (DA-3B2, DA-3B7, DA-3B8) i d'altres de talla gran (DA-3B4, DA-3B9). Finalment, un tercer grup presenten un paviment de terra molt termoalterada (DA-3B3, DA-3B5). El paviment més antic presenta un tram de la seva planta de terra cremada (DA-3B13) i l'altre de lloses de dimensions reduïdes (DA-3B12). Aparentment aquest fet podria deure's a una conservació deficient de l'estructura, que podria haver estat parcialment remoguda en les tasques de remodelació de què fou objecte durant la fase corresponent al Conjunt 3. D'altra banda, la terra batuda que defineix el subconjunt DA-3B3 presenta les característiques que definien la capa que revestia l'enllosat del forn datat en els s. II-I calANE al jaciment de Pi Florit, proper a les rases mineres homònimes (Gassiot 2004, Gassiot et al. 2005): consisteix en una capa de terra cuita tipus "tubot" de fins a 2 cm. de gruix, amb la cara superior allisada i amb traces d'una cocció oxidant que la fa força dura i una inferior sense tractar, de color gris i amb indicis d'haver estat exposada al calor. En el cas del Dolmen de la Font dels Coms aquest paviment no sembla recolzar en un enllosat, doncs el subjacent DA-3B4 mostra traces molt notòries d'haver estat exposat al calor sense la protecció d'un enlluït de fang.

Tots els paviments es localitzaven definint un mateix espai circular en planta, just davant del costat oriental de la cambra, que en aquell moment en constituïa l'accés. Aquest espai mesurava una àrea d'uns 4 m², amb diàmetres que rondaven els 2,1 m. Del forn no s'hi varen trobar traces de que hagués tingut un tancament aeri. D'altra banda, l'oxidació de què foren objecte els seus paviments suggereix que les combustions es

desenvoluparen en ambients oxigenats, ben ventilats. Les úniques delimitacions verticals identificades van ser els murs DA-3B11 (i el seu arranjament DA-3B14) al costat sud i el petit tram de murada del costat Nord (DA-3B10). En tots dos casos els murs nord i sud foren objecte de modificacions durant el període d'ocupació del forn. No es van trobar indicis de tancament pel costat on hi havia la cambra (oest) ni per la seva banda est, per on sembla que es produïa l'accés creuant l'abocador DA-3A5. Tampoc s'hi localitzaren traces de tuberes, canals de drenatge o altres elements similars. Un altre comú denominador als diferents paviments fou el seu grau de neteja i que a penes presentaven ni tant sols restes de carbó. En aquest sentit, l'únic matís cal fer-lo pel nivell DA-3B5, que contenia una major quantitat de carbons (i que, com ha evidenciat la posterior flotació de mostres del seu sediment, també de restes carpològiques).

Com s'argumenta més endavant, per la seva tipologia aquests nivells de paviment i parets associades han estat interpretats com a forns d'enriquiment de ferro i datats per Carboni 14 i per la poca ceràmica en ells recuperada entre el s. I calANE i finals s. II calNE (Gassiot et al. 2005).

Just pel costat extern del mur DA-3B10 es va excavar una àrea receptora d'alguns abocaments de residus del forn, tant de restes de paviment com de cendres i carbons, definida pels subconjunts DA-3A7, DA-3A8 i DA-3A9. A diferència del què succeïa en la franja oriental del túmul, aquí el volum dels residus era força reduït i aparentment devia correspondre fonamentalment a una única fornada o paviment d'un moment avançat de la vida del forn (DA-3A7). Per sota d'aquest, els altres dos subconjunts il·lustraven una àrea de freqüentació del túmul prehistòric en època romana que, en la seva base, presentava de manera exclusiva ceràmica modelada a mà. En el costat occidental de la cambra va continuar l'excavació del subconjunt DA-3A1, on continuà la baixa densitat de materials arqueològics en un paquet sedimentari internament molt difícil de subdividir. A la seva part inferior, poc per sobre del llit de pedres que definia la base sobre la que recolzava, aquesta baixa densitat artefactual tendí a incrementar-se lleugerament. En tot cas, els objectes recuperats quan poden adscriure's es vinculen majoritàriament a la primera fase d'època romana. A l'arc septentrional del túmul es va continuar l'excavació del subconjunt DA-3A0, subjacent al potent dipòsit de clastes i terra ja esmentat (DA-1A5). La quantitat de material moble recuperat és relativament elevada en comparació altres contextes del conjunt i majoritàriament pot vincular-se també amb la fase corresponent al funcionament del forn.

El Conjunt DA-4.

Durant els treballs de camp realitzats l'any 2003 no es van excavar contextes assimilables ni a la construcció ni a l'ús del sepulcre megalític, tret de la realització d'una trinxera que tallava el "túmul" definit per l'amuntegament DA-1A5. La rasa, descrita més amunt, arribava fins el límit nord de la quadrícula de l'excavació i cobria tant l'espai contingut per l'anell cada cop més evident de grans blocs com l'àrea que li era exterior per la seva banda nord. En aquesta darrera, la realització de la rasa va comportar l'aixecament de clastes que estructuralment haurien d'haver estat adscrits a la continuació del túmul prehistòric (designat en com a DA-4B1), tal i com es farà evident en la campanya de 2004. Con a resultat, l'actuació va deixar al descobert dos elements d'interès. El primer consisteix en el sistema de construcció del túmul, especialment pel que fa a la relació entre el cercle perimetral i l'amuntegament de pedres. L'anell, lluny

de contenir el cos central del túmul, és sustentat per un sistema de contraforts de lloses i pedres planes majoritàriament de talla petita i mitjana disposades a mode de falca seguint una orientació radial, del centre del túmul cap el seu exterior. A més, con comprovarà l'any següent, aquest anell no definia el perímetre extern del túmul, sinó únicament en senyalitzava un espai central. El segon element fou una petita fosa vertical que va aparèixer en la base del perfil de la trinxera amb una planta, fins on va poder ser excavada (en un arc d'uns 180°), de forma circular. En definien els límits pedres de talla petita que semblaven actual con a falca. El sediment del seu interior era notòriament més orgànic que la capa de llims de color groc i graves de pissarra descomposta que tallava i, a diferència d'aquesta, amb petits fragments de carbó. Inicialment aquest context fou interpretat com el negatiu d'un forat de pal pertanyent a una estructura externa al túmul i, presumiblement, contemporània a la seva base.

5.1.2.- L'excavació de 2004.

La campanya de treball de camp de 2004, no prevista en el programa inicial d'excavacions al jaciment, es va orientar a resoldre aspectes sorgits arran de les fases d'ocupació representades pels conjunts DA-2 i DA-3 i, alhora, abordar les finalitats originàries de l'excavació del dolmen ja remarcats més amunt. D'aquesta manera es va dedicar especial atenció a procedir a un aixecament ràpid dels remanents de les afectacions arquitectòniques d'època romana a tot l'arc oriental de la cambra. També s'havia planificat acabar l'excavació dels estrats DA-1A5 i DA-3A0 en tota la seva extensió al nord de la cista i deixar al descobert el nivell del sostre del túmul prehistòric que havia començat a quedar descobert a l'oest de la cambra a la base de DA-3A1. Finalment s'havia previst abordar l'excavació dels sectors de túmul situat al sud de la cambra, on l'any 2003 únicament s'havia aixecat la coberta vegetal i topografiat la superfície del subconjunt DA-1A1. En aquest punt es partia de la constatació de que en aquesta part no era tant evident la presència d'un gran dipòsit de terra i clastes equivalent a DA-1A5, del que ja se n'havia intuït que no es corresponia al túmul prehistòric.

En una primera fase de la campanya l'excavació va continuar en els límits de la quadrícula de 80,2 m² traçada l'any precedent. No obstant, el desenvolupament posterior del treball va evidenciar en primer lloc que el túmul prehistòric té unes dimensions molt superiors a les intuïdes en acabar la intervenció de 2003 i que s'estenia més enllà del cercle de grans blocs de pissarra. En segon lloc, l'aixecament de la capa superficial a l'arc sud de la cambra va deixar al descobert nombroses traces d'utilització de l'espai posteriors a la construcció i ús del sepulcre megalític. Aquests dos fets van portar a condicionar el transcurs de l'excavació a la correcta documentació d'aquests contextos a més de l'assoliment dels objectius inicials, relacionats amb el coneixement arquitectònic del sepulcre megalític i l'estudi del seu ús prehistòric. En conseqüència, l'àrea de l'excavació es va ampliar tant cap el nord com cap el sud. L'extensió per la seva banda septentrional va respondre a la voluntat d'assolir els límits del túmul com a mínim en aquell sector. L'ampliació cap el sud es va dur a terme per a garantir poder deixar al descobert tot el traçat de l'anell de grans pedres i incrementar la fiabilitat en la documentació de determinats contextos d'època romana localitzats en aquella banda. L'extensió total de l'àrea excavada a la fi de la campanya va abastar 121,3 m².

El Conjunt DA-1.

En aquesta segona campanya es van extreure els nivells superficials al sector del túmul al sud de la cambra i on l'any 2003 només s'havia aixecat la capa d'herba del prat i als trams de les diferents ampliacions. La Taula 4 exposa els subconjunts identificats i excavats. El subconjunt DA-1A1, continuació de l'excavat amb el mateix nom durant la campanya precedent, cobria pràcticament tota la superfície. Únicament a la cantonada sudoest de la quadrícula es va detectar un dipòsit format per una gran quantitat de clastes i llims, que es va designar com a DA-1A3. Malgrat ser un paquet essencialment estèril, la troballa a la seva base de vidre modern va permetre interpretar-lo com un amuntegament recent, possiblement fruit de la neteja del prat. Un dels altres context excavats adscrits a aquesta fase fou el subconjunt DA-1A4, produït per una bioturbació que va introduir materials recents a la fondària dels nivells prehistòrics a l'exterior del túmul.

Interior de la cambra	“Túmul” dins l'anell	“Túmul” fora l'anell
	DA-1A1	DA-1A1
	DA-1A5	
		DA-1A3
		DA-1A4

Taula 4. Subconjunts d'època contemporània identificats i excavats l'any 2004.

Finalment, es va completar l'excavació en tota la seva extensió de la part del subconjunt DA-1A5 que havia quedat intacte després dels treballs de 2003 (la seva major part a l'oest de la trinxera). L'activitat va permetre verificar les explicacions referents a l'amuntegament de pedres i terra que cobria el sector circular definit per la cambra, el seu absis i la seva banda oriental i l'anell de grans blocs, sobre el que recolzava. Tret de la seva superfície, en el pla de contacte amb DA-1A1, el dipòsit es va evidenciar pràcticament estèril. En tota la seva extensió reposava a sobre la relativament prima capa de llims designada com a DA-3A0 i que contenia una quantitat remarcable (atesa la baixa densitat general de materials mobles) de ceràmica i d'altres objectes assimilables a les dues fases d'època romana. A l'igual que DA-1A3, DA-1A5 semblava el resultat de l'acumulació artificial de pedres a l'entorn nord de la cambra. En tots dos casos aquest abocament es produeix en una zona prèviament pedregosa (el conjunt megalític i els nivells posteriors) poc útil com a àrea de conreus o pastures.

El Conjunt DA-2.

L'excavació de l'arc meridional del túmul també va facilitar traces d'una ocupació del jaciment posterior al funcionament del forn que sintetitzen les diferents unitats del conjunt DA-3. L'escassetat de materials tardo-romans com els puntualment recuperats en els subconjunts de la campanya de 2003 adscrits al DA-2 va fer que fos difícil resseguir aquest moment de presència humana en el jaciment al llarg de tota l'extensió de la quadrícula. Aquest baix ritme de deposició junt amb una sedimentació i formació lenta dels sòls d'abandó dels nivells precedents, sobre els que es desenvolupa en gran part de l'àrea excavada aquesta fase, van comportar sovint la impossibilitat d'aïllar-la. En conseqüència, a la base de la capa superficial DA-1A1 i a la superfície de subconjunts com DA-3A0, DA-3A1, DA-3A11, pels quals les consideracions realitzades en l'apartat anterior referent a la seva longevitat continuen vigents, s'hi

recuperaren algunes restes ceràmiques que permeten inferir la presència humana pels volts del s. V NE.

A la Taula 5 s'exposen les subconjunts vinculables al conjunt DA-2. En el paràgraf anterior s'ha justificat la pertinència de considerar-hi el moment final de la formació dels contextos senyalats amb un (*).

Interior de la cambra	“Túmul” dins l'anell	“Túmul” fora l'anell
	DA-3A0 (*veure explicació)	
	DA-3A1 (*veure explicació)	
		DA-2A4
		DA-2B2

Taula 5. Subconjunts d'època tardo-romana identificats i excavats l'any 2004.

L'element de més entitat excavat assimilat dins del conjunt DA-2 va ser el context definit pels subconjunts DA-2B2 i DA-2A4. Localitzat a l'extrem meridional de la quadrícula, presumiblement per sobre el túmul prehistòric, el context consistia en les restes d'un espai de reduïdes dimensions delimitat transversalment (en sentit sud-nord) per un sòcol i un petit tram de mur. Es va identificar en ampliar l'àrea de l'excavació cap el sud a fi de resseguir la superfície del túmul per sota els nivells de carbons i cendres del subconjunt DA-3A5. L'àrea compresa entre el mur DA-2B2 i la filada de clastes interpretada com a sòcol mesurava prop de 2 m. de llarg i 1,6 m. d'ample i es va fer evident en extreure la capa superficial. Donat que en un primer moment els trams de mur-sòcol s'estenien fins el límit de la quadrícula, aquesta es va ampliar en dos petits quadres que van permetre comprovar que les delimitacions no es perllongaven per sota de l'àrea de l'excavació. En l'espai comprés entre les dues estructures s'hi va excavar un nivell de llims amb abundants carbons articulats que van permetre reconstruir diverses branques disposades de manera paral·lela i alguna d'entrecruada en el què es va interpretar com les restes d'una coberta aèria col·lapsada. Un cop aixecades, es van recuperar diversos fragments de ceràmica modelada a mà.

L'assignació cronològica d'aquest context s'ha definit sobre la base de dos criteris a manca de la seva contrastació per mitjans radiomètrics. El primer és estratigràfic: el petit àmbit és cobert per la capa superficial i, al seu temps, es disposa a sobre el sostre del nivell de cendra i carbons que s'estén per tot l'arc meridional del túmul, que li és subjacent. Representa, doncs, un moment posterior al funcionament del forn o, com a mínim, de l'abocament de residus en aquest sector, entre els que s'hi van recuperar fragments de sigil·lades hispàniques i una vora de ceràmica africana de cuina (provablement una forma Ostia I, 261). En segon lloc, dins del mobiliari recuperat no hi ha cap resta que es pugui adscriure a èpoques modernes o contemporànies (vidre modern, ceràmica vidriada, etc.). La ceràmica modelada a mà que s'hi va trobar és difícil de definir crono-tipològicament, però podria correspondre a produccions locals del final d'època romana o d'època visigòtica. No es va poder definir la funcionalitat de l'espai donada la poca presència de restes i la seva desconexió respecte altres àrees d'activitat. Tampoc es va poder definir la seva relació respecte l'ocupació de la cambra assignada al conjunt DA-2. En tots dos casos poden estar representat traces de l'establiment a l'indret d'alguna estructura d'abric de reduïdes dimensions, tipus cabana de pastor.

El Conjunt DA-3.

Durant la segona campanya de treball de camp al jaciment es va emprendre l'excavació del conjunt DA-3 en pràcticament tota l'extensió de la quadrícula oberta. L'aixecament de la capa superficial en la banda sud de la cambra i les successives ampliacions de l'àrea excavada va evidenciar que les traces d'ocupació representada per aquest conjunt s'estenien, amb major o menor grau d'intensitat, al llarg de tota la quadrícula. Així doncs, l'aixecament i documentació d'aquests nivells va suposar una part central de les actuacions compreses en la intervenció del 2004, ja que en la campanya anterior tant sols s'havia arribat a nivells prehistòrics o geològics en la franja exterior de l'arc de túmul oriental de la cambra (a sota el dipòsit de carbons i cendres DA-3A5), en l'àrea oberta per la trinxera i en una part de l'interior de la cambra.

Les alteracions evidents en l'estructura megalítica continuaven sent essencialment les documentades durant l'any 2003, amb els següents matisos o adicions derivades de l'increment de l'àrea de l'excavació:

- ✓ La capa de sediment molt fosc amb carbons i textura cendrosa detectada a l'exterior oriental del túmul s'estenia també pels seus marges. Si bé l'ampliació vers el nord era d'escassa entitat (tant espacial com de potència sedimentària), l'extensió cap el sud va cobrir quasi tota la superfície del túmul en aquesta banda, tant per dins com per fora de l'anell de grans blocs.
- ✓ A la banda sud del túmul es van localitzar diverses estructures i àrees d'activitat recolzant sobre la llosa lateral de la cambra. Aquestes es van poder associar estratigràficament amb l'acumulació de residus del forn. Alhora, la seva presència testimoniava que el desplaçament de les lloses de la cambra ja s'havia produït durant la fase representada pel conjunt DA-3 o, com a mínim, en un moment avançat d'aquesta.
- ✓ Es va confirmar el caràcter recent de l'acumulació de clastes més superficial de la banda nord de la cambra, per sota de la qual continuava la presència de materials d'època romana.
- ✓ Es va confirmar que el reblliment de la fossa de l'interior de la cambra contenia materials procedents d'aquesta fase.

La Taula 6 mostra el llistat de subconjunts excavats l'any 2004. Alguns d'ells ja havien estat identificats o començats a remoure l'any 2003.

L'excavació de la cambra va continuar evidenciant l'existència de nivells de rebre en el seu interior que s'associen amb la fase de funcionament del forn en època romana republicana i alt imperial. Aquests dipòsits s'infiltraven a la cambra fonamentalment per la seva banda oest, per sota de la base del mur d'arranjament de la fase posterior, DA-2B1. Tant DA-3A17 com DA-3A24 (continuació de DA-3A23 excavat en el tram oriental de la cambra) contenien una quantitat considerable de clastes de talla petita i mitjana, sense cap ordenació aparent, algun residu de terra i llosa cremada procedent de l'àrea del forn i, DA-3A24, algun fragment de ceràmica sigil·lada. La matriu del sediment i l'orientació de les capes eren indicatives del seu origen geològic, provablement infiltrades en períodes d'ingrés d'aigua a l'interior de la cista. Aquest fet junt a la presència puntual de material d'època romana, dóna suport a l'explicació de que la formació d'aquests contextos s'hauria produït de forma gradual i progressiva en períodes d'abandonament de l'espai, que podrien haver estat estacionals.

Interior de la cambra	“Túmulo” dins l’anell	“Túmulo” fora l’anell
DA-3A17		
DA-3A23		
DA-3B21		
	DA-3B14	
	DA-3B11	
	DA-3B16	
	DA-3B20	
	DA-3A1	
	DA-3A12	
	DA-3A13	
	DA-3A14	
	DA-3A15	
	DA-3A20	
	DA-3A25	
	DA-3A26	
		DA-3A0
		DA-3A1
		DA-3A11
		DA-3A15
		DA-3A18
		DA-3A19
		DA-3A22

Taula 6. Subconjunts d’època romana republicana i alt imperial identificats i excavats l’any 2003.

Igualment, aquest rebre farcia també la fossa DA-3B1, identificada ja l’any 2003 i resseguida durant la segona campanya. La fossa es feia evident en la discontinuïtat entre el sediment contingut en ella, amb tonalitats marronoses i cert contingut orgànic a part dels objectes esmentats, i la matriu de l’estrat DA-5A2 on havia estat excavada. Amb aquesta darrera denominació es va designar una capa de llims de color groc i amb una elevada quantitat de graves molt planes fruit de la meteorització dels substrat d’esquistes que caracteritza la geologia de tota la zona. Les seves característiques eren idèntiques a les del sediment observable per sota l’horitzó edafològic del sòl en els talussos de la pista forestal. La fossa va ser resseguida en major mesura a la banda oest de la cambra, quan es va traspasar l’excavació en aquesta zona en traslladar el sistema de falques de la llosa sud de l’any 2003 a la meitat oriental. Aquí va fer-se evident que els límits de la fossa sobrepassaven per sota la base de la llosa lateral nord, mentre que la seva relació amb la no va poder-se veure bé per la pròpia inclinació de la llosa i les limitacions espacials de l’àrea de l’excavació. Aquest fet apunta que la fossa va ser feta abans del desplaçament de les lloses del dolmen, quan aquestes encara mantenien la seva posició originària. En tot cas, la presència de la fossa s’erigeix com a factor explicatiu de l’absència de restes prehistòriques documentades a l’interior de la cambra.

La fase corresponent al conjunt DA-3 es també es presentava a la cambra en un petit mur que la tancava pel seu costat oest. Aquest mur estava format per tres fileres de carreus irregulars que van ser excavats per sota el nivell d’infiltració de sediment DA-3A24. El seu traçat era rectilini i adossava al tancament que el túmul feia de la cambra per la banda oest, definint una planta absidal. El traçat del mur afegit presentava una forma recta en planta, regularitzant l’espai interior de la cambra i donant-li una forma rectangular. Cobria la totalitat de la secant de l’arc l’absis, fet que planteja la possibilitat

de què la construcció d'aquest tancament fos anterior al desplaçament de les lloses laterals de la cambra. El sediment que relligava el mur era marronós, similar al localitzat en les estructures d'època romana no alterades per activitat tèrmica i, en canvi, en clar contrast amb les estructures prehistòriques, que apareixien associades a llims de color marró molt clar o groguenc. D'altra banda, per fora la cambra es va reconèixer i excavar com a tal un de clastes que rebria l'espai entre el túmul prehistòric i la llosa sud de la cambra, resultant de la seva inclinació vers en nord. Aquest element (subconjunt DA-3B19) fou fruit d'una actuació intencional per tapar el buit causat per aquesta alteració de la posició de la cambra.

Per fora la cambra les actuacions realitzades es van centrar en la documentació i excavació dels contextos que per tota l'extensió del túmul es superposaven a la fase prehistòrica, sovint modificant-la profundament. L'any 2003 s'havia constatat que l'arc oriental del túmul, especialment per dins de l'anell perimetral, era l'espai que havia rebut amb major intensitat l'impacte de les construccions i activitats d'aquesta fase. A partir d'aquí, l'actuació duta a terme es va centrar en completar el desmuntat de les estructures associades a la construcció del forn i, a la banda més exterior, finalitzar l'excavació d'algun remanent del dipòsit de carbons designat com a DA-3A5. Així es va completar el perfilat dels clastes del sostre del túmul i es van ampliar els límits de la capa de carbons cap el nord, encara que en forma d'una llengua cada cop més fina i, sovint, discontinua. En aquesta part, ja cap el nord-est de la cambra, la depositació de carbons es va produir en un moment inicial de la fase, ja que a diferència del subconjunt DA-3A7, aquí la presència de DA-3A5 es dona per sota de nivells amb mobiliari d'època romana. D'altra banda, aquesta capa de carbons es va estendre amb molta més intensitat cap a l'arc sud, com es detalla més endavant.

En la franja més central del sector oriental del túmul es va finalitzar l'excavació d'estructures d'època romana. L'excavació de les estructures muràries va ratificar les relacions estratigràfiques inferides l'any 2003 (el recolzament de DA-3B14 e DA-3B1) , i va permetre comprovar, tant mateix, que els dipòsits del conjunt DA-3 associats a l'abocament de residus de combustió eren posteriors a la construcció del mur DA-3B11, delimitador de l'àrea del forn pel seu costat sud. Alhora, l'aixecament d'aquest mur va permetre documentar que la seva base recolzava en un nivell de sediment relativament orgànic que, al seu temps, descansava sobre el sostre del túmul. En definitiva, fins i tot els grans blocs de l'extrem oriental d'aquest mur havien estat remoguts de la seva posició originària (per exemple, en l'anell del túmul) i reaprofitats per fer aquest tancament. Aquesta actuació constructiva es va dur a terme després d'un període d'abandonament del túmul sobre el qual s'hi havia format un sòl d'origen vegetal.

A la base dels paviments DA-3B12 i DA-3B13 del forn es va excavar un rebre de preparació i anivellació d'una base pel forn (DA-3B16), que fonamentalment omplia un desnivell en el túmul prehistòric, a l'est de la cambra. Aquest desnivell en la superfície del túmul presentava un a forma d'un corredor de poc més d'1 m. d'ample i quasi 2 de llarg, que comunicava el traçat de l'anell perimetral de grans blocs (discontinu en aquest punt) i el costat est de la cambra. A la base d'aquest nivell de rebliment hi havia també una capa de sòl llimós marró, que reiterava el nivell de formació de sòl per sobre l'estructura megalítica que a fora de la cambra marca la discontinuïtat entre les estructures arquitectòniques prehistòriques i les de la primera fase d'època romana. L'aixecament d'aquest nivell (DA-3A12) va culminar la remoció dels contextos no prehistòrics en aquesta banda del túmul.

L'aixecament de la capa superficial i dels subconjunts vinculats a la construcció d'una petita cabana la banda sud del túmul va fer palès que en aquest sector del túmul la presència de la fase d'època romana republicana i alt imperial era més intensa que als costats oposat i oest de la cambra. Un sediment amb una gran quantia de carbons i una matriu cendrosa cobria la pràctica totalitat del túmul i fins al límit meridional de la quadrícula. Tot i que en l'extrem sud-oest aquesta presència era més notòria per fora de l'anell de grans blocs de pissarra, a la resta del sector el cobria plenament, arribant a recolzar pràcticament en la cambra. Els subconjunts aquí excavats van ser: DA-3A5, DA-3A13, DA-3A15, DA-3A25 i DA-3A26. Fonamentalment les diferències entre ells radiquen en la seva localització i el fet que inicialment es va adoptar una actitud cauta en la seva remoció preferint assignar denominacions separades i fusionar-les si després es validava la seva identitat estratigràfica. Únicament el traçat del cercle intern del túmul, amb el desnivell que comporta associat alterava la continuïtat d'aquest amuntegament en algun punt. A grans trets les consideracions realitzades en l'apartat anterior en relació l'amplitud temporal de DA-3A5 continuen sent vàlides aquí. En aquest sentit és indicadora com a la base d'aquest estrat la ceràmica recuperada era pràcticament de manera exclusiva modelada a mà mentre que en la resta de la seva potència s'hi trobaven diferents formes fetes a torn i, en la seva superfície, ceràmica de cuina africana.

A part de la conformació de l'arc meridional del túmul com a espai receptor de residus, l'excavació va permetre documentar la delimitació d'un espai i una àrea d'activitat diferenciada adjacent a la llosa lateral del dolmen. Així, en un moment ja avançat de la formació de la capa de carbons (denominada DA-3A13 en aquesta àrea) es va construir un petit tram de mur d'una filera i filada de carreus de talla mitjana sense escairar (DA-3B17). El seu traçat era rectilini, paral·lel a la llosa a la que pràcticament recolzava (i, per tant, era posterior al seu desplaçament), i mesurava una mica més de 2 m. de llarg. En el seu costat oest un carreu disposat de través definia un angle recte que semblava apuntar l'existència d'un tancament transversal a DA-3B17. El fet que el mur fos parcialment cobert pel dipòsit de carbons i que, alhora, recolzés sobre ell és indicador de que l'abocament de residus de combustió fou un procés relativament dilatat al llarg d'un període que albergà també actuacions d'arranjament de l'espai. L'interès que va tenir pels usuaris/es del forn l'àrea limítrofa amb la cambra per la seva banda sud es va fer també evident en l'excavació d'una àrea de fogar (DA-3A20) localitzada per sota del mur DA-3B17. Entre la base d'aquesta paret i el fogar hi havia una llengua de sediment amb carbons, tot marcant la formació relativament contínua de l'abocador mentre la presència d'estructures i àrees d'activitat, encara que recurrent en l'espai, va tenir un caràcter més discret.

Una segona estructura i àrea d'activitat es va documentar al sud-oest de l'àrea excavada. Allí el dipòsit de llims, cendres i carbons (en aquest tram, DA-3A25 SW) adquiria un color molt més fosc amb una major densitat de restes antracològiques, sovint de dimensions força grans. La seva excavació va poder constatar que aquesta concentració es relacionava amb un nivell de lloses de pissarra planes que apareixia molt propera i endinsant-se pel perfil sud. Les característiques d'aquest possible paviment recordaven algunes de les bases de forn identificades a l'est de la cambra del dolmen, encara que el gran de rubefacció de les lloses era menys intens que a la majoria d'aquests. Tret de l'absència de *tubot*, també recordava la tipologia del forn del jaciment del Pi Florit, a la mateixa vall. La presència d'aquest nivell sembla indicar que en aquell punt hi hauria

hagut un altre forn, estenent aquesta activitat més enllà de l'àrea central del túmul. Aquest punt, no obstant, haurà de ser corroborat en futures actuacions.

En el sector oest de la cambra l'extracció de DA-3A1 va continuar en els termes de l'any 2003, estenent-se pels nous espais d'excavació. A l'exterior de l'anell perimetral, a fi de mantenir un millor control espacial de les restes recollides i, sobretot, degut a un major color marró d'una matriu sedimentària que tenia una densitat superior de graves i petits clastes el subconjunt DA-3A11 va designar la capa apareguda a sota el sòl orgànic i cobrint el sostre del llit de pedres del túmul. Tret de les diferències sedimentològiques, ambdues capes eren plenament equivalents en termes de seqüència estratigràfica, la densitat de mobiliari era molt baixa i en cap d'elles es van definir, durant l'excavació no es van identificar àrees d'activitat. A la base del segon subconjunt esmentat es va excavar un nivell de clastes relligats per llims de color marró clar o groc, DA-3A17, situat a fora de l'anell perimetral. En desenvolupament posterior de la intervenció va evidenciar que aquest nivell corresponia a la continuació del túmul megalític en aquesta àrea.

En el sector septentrional del túmul la intervenció desenvolupada va comportar completar l'excavació de la capa basal de l'amuntegament de pedra i terra hi havia al nord de la cambra. La llengua de llims DA-3A0 va cobrir gran part de l'àrea excavada per dins de l'anell del túmul i en ella s'hi sintetitzava el palimpsest de les diferents ocupacions d'època romana, amb una densitat de materials mobles considerable atenent la dinàmica del jaciment. Igualment succeïa amb els dos subconjunts equivalents a aquest per l'exterior del perímetre del cercle de pedres, DA-3A11 i DA-3A22. Aquest darrer en el seu tram més allunyat de la cambra recolzava en gran mesura sobre la capa geològica del sòl. A la banda nord-est d'aquest sector del túmul, i per fora l'anell perimetral, es van definir els subconjunts DA-3A18 i DA-3A19, que representen la base de la fase DA-3. En síntesi, tret d'una presència remarcable de materials dispersos per tota l'àrea, a l'arc nord del túmul no s'hi van enregistrar afectacions de l'entitat de les estructures, abocaments i àrees d'activitat presents al sud i est de la cambra.

El Conjunt DA-4.

El conjunt DA-4 designa la fase d'ocupació associada al sepulcre megalític. Atenent a l'impacte de les reocupacions posteriors de l'espai, i molt notòriament en època romana republicana i alt imperial, la materialitat d'aquesta fase correspon de forma quasi exclusiva a la construcció de la cambra (DA-4B2) i el túmul associat (DA-4B1). La intervenció de l'any 2004 es va orientar a, un cop excavats els nivells corresponents a aquestes reutilitzacions de l'espai i constatada l'absència de nivells prehistòrics a l'interior de la cambra, a deixar al coneixement dels elements arquitectònics constitutius de l'enterrament: la cambra, el túmul i l'encaix de la primera en el segon. El desenvolupament de l'actuació va evidenciar que el túmul prehistòric s'estenia més enllà dels límits del cercle de grans blocs. Aquest fet va motivar les successives ampliacions de l'àrea d'excavació cap el nord, oest i sud a fi de cobrir-ne la totalitat de la seva extensió. Durant aquest procés, es van fer paleses la gran extensió en planta del túmul i que donats els recursos de temps i gent disponibles ja avançada la campanya de treball de camp. Per tal de fer front a aquesta situació es va optar per traçar una nova trinxera radial, amb inici al límit del costat nord-est de la quadrícula i que es va estendre al llarg de 4,5 m. i amb un ample de 2,2 m (DA-4A6). En ella es va poder documentar la finalització del llit continu de clastes i, per fora d'aquest, la presència d'un possible

darrer anell concèntric a la cambra. Aquest darrer aspecte, no obstant, hauria ser confirmat obrint un espai més ampli per tal de poder resseguir millor el seu traçat.

Interior de la cambra	Exterior / “Túmulo”
DA-4B2	
	DA-4B1
	DA-4A6

Taula 7. Subconjunts d'època prehistòrica identificats l'any 2004.

El túmul és format per clastes d'esquist relligats per llims de color groguenc. A partir de l'evidència recollida a la trinxera nord-est, el seu radi mesura 8,6 m. Just a 0,9 m. per fora d'aquest primer límit exterior del túmul, s'ha enregistrat una filada de clastes molt meteoritzats que sembla encerclar-lo. Si aquesta alineació, que s'ha deixat al descobert travessant l'ample de la trinxera (DA-4A6), realment defineix un anell extern a l'amuntegament principal, aquest té un radi que ronda els 10,1 m. En el seu centre el túmul de pedres recolza en les lloses laterals de l'estructura DA-4B2, la cambra del dolmen (concretament en la seva llosa nord, doncs la inclinació de la sud l'ha desplaçat respecte el túmul). Així mateix defineix els límits est i oest de la cambra. A l'interior del túmul hi ha un cercle o anell format per grans blocs d'esquist, amb un diàmetre de 7,3 m. Com es detalla més a baix, la funció d'aquest anell no és la de contenir el dipòsit de clastes.

El sistema constructiu ha pogut ser documentat tant en la seva superfície com en els diferents punts on ha estat remogut. La superfície del túmul evidencia haver patit modificacions en la seva disposició inicial. En els casos on la superfície del túmul sembla haver-se conservat força, aquesta és formada per clastes de talla mitjana i gran (entre 0,2 i 0,4 m. de llarg, sent majoritàries les dimensions grans del ventall), i formes en general allargassades respecte l'ample. La disposició dels clastes és radial, confluint vers el centre del túmul (cap on hi ha la cambra) i obrint-se cap a l'exterior. En aquestes “filades” radials els successius clastes es disposen cobrint-se parcialment, de tal manera que l'extrem proximal –respecte la cambra- d'un és cobert pel distal del carreu precedent, i així successivament. Aquest sistema s'ha documentat tant per dins de l'anell de grans blocs, com per fora d'aquest.

Al llarg de la excavació del túmul també es pogué constatar un sistema de falques i contraforts. Els grans blocs de l'anell apareixen en tots els casos falcats per clastes disposats sempre inclinats de fora del túmul cap endins. Aquestes clastes recolzen els uns sobre els altres, cobrint tota la potència del túmul per la banda externa dels carreus del cercle, obrint-se una mica vers l'exterior. Aquest fet mostra clarament que la funció de l'anell no és en cap cas la de subjecció d'un rebre estructural si no, més aviat, que és sostingut per aquest. D'aquí es desprèn que la finalitat de la seva construcció radica, més aviat, en la voluntat de demarcar o assenyalar un espai interior del túmul, del qual la cambra n'ocupa el lloc central. La potència del túmul és reduïda, tant allà on ha pogut ser excavat com en la secció que ofereix el parament del tancament oest de la cambra. Com a conseqüència, la seva funció difícilment pot entendre's tampoc com la de subjecció de les lloses de la cista. L'explicació de l'estructura com a fruit de la voluntat de definir un espai arquitectònic relacionat amb l'ús de la cambra sembla més plausible.

Per la seva part, la cambra consisteix en una cambra simple, de planta rectangular i orientada d'oest a est. L'espai interior mesura 2,8 m. de llarg i 1,2 m. d'ample. Aquestes dimensions són recurrents en diverses "cambres pirinenques" amb traces de túmul associat. La cista pròpiament és formada per dues grans lloses paral·leles entre si que en conformen els costats sud i nord i un petit mur de planta absidal que defineix el seu tancament oest i, alhora, el seu encaix en el túmul. Finalment, el tancament est actualment no es conserva, tot i que en el procés d'excavació es remogué una llosa que recolzava sobre el túmul enfront de la cambra i que podria haver estat el seu tancament.

L'excavació de l'interior de la cambra evidenciat que es troba buida de contingut associable tant al seu ús com al seu abandonament en època prehistòrica. La fosa DA-3B21 és la responsable d'aquesta situació, que origina que no es puguin relacionar nivells d'ús a l'estructura arquitectònica.

El Conjunt DA-5.

El conjunt DA-5 designa el substrat geològic del sòl. Durant el treball de camp de l'any 2004 aquest nivell va poder resseguir-se tant a la base i per fora del túmul DA-4B2 com a l'interior de la cambra. Durant els treballs de camp en el primer cas va rebre la designació de DA-5A2 i en el segon de DA-5A1, donat que no s'havia contrastat el seu contacte. No obstant, amb tota seguretat l'un i altre corresponen al mateix estrat, definit per una matriu de llims amb un contingut molt elevat (i progressivament major en aprofundir) de graves planes i petites llosetes fruit de la descomposició per meteorització dels esquistos que configuren la roca mare en aquest indret. Arreu on ha estat excavat va resultar totalment estèril (fins i tot en petits carbons) amb l'excepció dels punts on es van identificar traces de bioturbacions. Les característiques d'aquest nivell coincideixen plenament amb l'horitzó geològic observat en talussos de la pista forestal per sota la capa edàfica.

6.- DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS SUBCONJUNTS DOCUMENTATS.

En aquest apartat es presenta una descripció dels contextos excavats, seguint la metodologia explicada més amunt. Les relacions estratigràfiques s'ofereixen sintetitzades en la matriu del plànol número 35, en l'annex gràfic (Annex IV). En l'annex II s'adjunten les fitxes de cada subconjunt.

6.1.- Conjunt DA-1.

El conjunt agrupa les diferents capes de formació recent del sòl i d'activitat d'època moderna o contemporània. Per sota apareix el conjunt DA-2 que en alguns sectors de l'àrea excavada agrupa les traces d'ocupació del final de l'època baix imperial y, potser, els segles immediatament posteriors. En la majoria de l'àrea d'excavació, no obstant, el conjunt DA-1 dóna pas al conjunt DA-3, de cronologia romana republicana i alt imperial. A l'interior de la cambra aquest conjunt materialitza l'ocupació contemporània de l'estructura com a cabana de pastor.

Subconjunt DA-1A1.

Localització: Apareix pràcticament a tota l'àrea excavada.

Extensió:

Interpretació: sòl vegetal i nivell de freqüentació modern.

Volum (en l.): no es comptabilitza.

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-1A1 designa la capa d'origen edàfic que, un cop aixecada l'herba, cobreix pràcticament tot el túmul excepte la part de la cambra, l'interior de la qual està colmatada per pedres. És idèntic al subconjunt 1A2, que es defineix a sobre de la llengua de pedres que s'estén del túmul cap el nord-est. Un cop extreta aquesta capa s'observa en el túmul una distribució discreta de les àrees amb una elevada quantitat de pedres (futur DA-1A5 a l'arc nord de la cambra) i aquelles on la presència de clastes és molt inferior (a la resta de la circumferència del voltant de la cambra).

El sediment presenta nombroses petites arrels de l'herba arrencada. La matriu és formada per llims i algunes poques graves. La seva coloració oscil·la de marró fosc al

gris fosc, en funció dels substrat que cobreix. En l'extrem est i la franja sud de la quadrícula, on recolza sobre DA-3A5, DA-3A10, DA-3A15 i DA-3A25, la matriu té un color més grisós, mentre que a la resta presenta una tonalitat marró fosca.

Han aparegut pocs materials. Gairebé tots ells són de cronologia recent (s. XX), tot i que també s'ha recollit algun fragment de ceràmica de cronologia romana.

Subconjunt DA-1A2.

Localització: Nord-est de la quadrícula.

Extensió: 4 m²

Interpretació: sòl vegetal i neteja del prat moderna.

Volum (en l.): no es comptabilitza.

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-1A2 identifica una major concentració de clastes evident ja abans d'aixecar l'herba en el costat nord-est de la quadrícula traçada a l'inici de la campanya de l'any 2003. La seva extracció es porta a terme mantenint la seva delimitació com a mesura de precaució a fi de detectar una hipotètica significació arqueològica diferent a la de DA-1A1. Completada l'activitat i sense que hagin aparegut restes arqueològiques, es constata que es tracta d'un abocament recent de clastes en un context de formació del sòl orgànic superficial. Per aquesta raó es pot assimilar a DA-1A1. La matriu del sediment és de llims de color marró fosc, amb component orgànic.

Subconjunt DA-1A3.

Localització: Sud-oest de la quadrícula.

Extensió: 4,1 m²

Interpretació: sòl vegetal i neteja del prat moderna.

Volum (en l.): no es comptabilitza.

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.: 1

Explicació:

El subconjunt es defineix a partir d'una concentració de pedres a la cantonada Sud-oest de la quadrícula. Les pedres, de diferents mides, estan abocades sense cap ordre aparent. El sediment que les relliga és llimós i molt orgànic, corresponent a la capa superficial del sòl. Com a tal, aquest dipòsit pedregós ja era induïble abans d'iniciar l'excavació.

Aquest paquet recolza per la seva banda Nord en una fina capa de llims que recobreix la capa de pedres que apareix a l'Oest de l'absis de la cambra. Més al Sud, en l'ampliació del subconjunt feta en estendre la quadrícula, ha aparegut una capa de llims amb humus més potent, d'entre 10 i 20 cm., i que recolza sobre el túmul. En la seva part basal ha aparegut un fragment de vidre modern. A l'igual que DA-1A2 i DA-1A5, sembla correspondre a un abocament de pedres fruit del manteniment del prat. Tot s'excava com a DA-1A3. No es recullen mostres.

Subconjunt DA-1A4.

Localització: Sud-oest de la quadrícula.

Extensió: 0,6 m²

Interpretació: bioturbació.

Volum (en l.): 50.

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.:

Es defineix el subconjunt a partir de la identificació d'una fossa o forat visible en l'excavació del sediment groguenc de DA-4A6. El subconjunt consisteix en un sediment marró fosc que fa de rebre del forat i que és molt flonjo en comparació la matriu de DA-4A6. El forat no presenta cap d'indici que el pugui assimilar a una estructura d'origen antròpic. En el seu límit nord-oest, hi ha algunes pedres inclinades en un sentit invers a les del túmul subjacent, marcant la caiguda del forat. La presència del forat coincideix, d'altra banda, amb una discontinuïtat en el límit del túmul que desapareix en aquest sector. Tot indica que la bioturbació hauria estat responsable de part del seu nivell de destrucció en aquest tram.

Durant l'excavació del sediment del forat s'ha localitzat un petit fragment molt rodat de ceràmica sigil·lata.

Subconjunt DA-1A5.

Localització: Nord de la cambra, majoritàriament a l'interior cercle de pedres.

Extensió: 21,1 m²

Interpretació: neteja del prat moderna.

Volum (en l.): 1470*.

Mostres (en l.): 40*

Plànol núm.:

* el subconjunt s'excava junt amb DA-3A0. El volum i mostres remet a ambdós.

Explicació:

Aquest subconjunt anomena un nivell de pedres aparegut sota DA-1A1 a l'arc nord de la cambra. La seva extracció va iniciar-se l'any 2003, en obrir la trinxera Nord i amb la hipòtesi de que corresponia a la superfície del túmul prehistòric. Aquesta raó ha fet que la seva extracció en la primera campanya de camp s'organitzés com si es tractés d'un únic paquet estructural i emprant la trinxera tot cercant disposar de seccions explicatives de la seva organització interna i potència (sota la designació ja esborrada de DA-3B1). L'any 2004 la seva excavació s'ha realitzat en extensió, cobrint la totalitat de la seva superfície a ambdues bandes de la rasa esmentada. A fi de maximitzar el temps, i donada la inicial absència pràctica de materials, sota el mateix subconjunt s'hi han englobat dues situacions diferents:

- ✓ una primera capa d'uns 15 a 25 cm. de gruix de pedres i llims, que defineix el subconjunt DA-1A5.
- ✓ una segona capa, per sota de l'anterior, de llims amb component orgànic i poques pedres, on han aparegut materials arqueològics d'època antiga (DA-3A0).

El tram de seguiment corresponent a DA-1A5 és pràcticament estèril. Les pedres que la conformen no presenten cap ordre estructural aparent. Aparenta ser el resultat d'una neteja del prat i d'un abocament desordenat de pedres a la banda nord de la cambra, de forma anàloga a com succeeix en DA-1A2 i DA-1A3. aquest amuntegament de clastes sobrepasa en alguns punts el perímetre del cercle de grans blocs. Recolza en tota la seva extensió sobre una llengua més prima de llims amb pocs clastes, que interfereix entre la base del subconjunt i la superfície d'un altre llit de pedres, en aquest cas estructural i vinculat al dolmen. Aquesta llengua sintetitza l'ocupació de DA-3A0.

A) Reocupació de la cambra del dolmen.

Subconjunt DA-1A6.

Localització: Cambra.

Extensió: 8,4 m²

Interpretació: enderroc de la
cabana de pastor
contemporània i manteniment
del prat.

Volum (en l.): 260.

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.: 2

Explicació:

Aquest subconjunt correspon al nivell de blocs de pissarra de diferents dimensions que cobreix la part superior de l'interior de la cambra. En el seu sostre no hi ha gens de matriu, i en aquest tram l'estrat consisteix en un dipòsit només de pedres caigudes / llençades. En la seva meitat inferior la quantitat de matriu és més elevada, essent llims de color marró-vermellós i que mantenen molt la humitat, tot i que continuen els blocs irregulars. La disposició dels blocs sovint mostra una clara inclinació, dels laterals i entrada de la cambra cap endins, il·lustrativa d'un procés de caiguda.

Es troben restes de material modern: vidres procedents d'una ampolla de vi o cava, ceràmica vidrada (del taller de Rialp) i carbons.

Subconjunt DA-1A7.

Localització: Cambra.

Extensió: 0,6 m²

Interpretació: ocupació de la cabana contemporània i abandonament de la fase precedent.

Volum (en l.): 350 l. de pedres

Mostres (en l.): 0,2

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-1A7 designa l'ocupació o ocupacions contemporànies de la cabana de pastor, que es van donar, com a mínim en part, en algun moment posterior a la Guerra Civil. La cabana es defineix pel mur DA-1B1 que en gran mesura realça els tancaments laterals que ofereixen les lloses del dolmen. Coincidint amb aquesta ocupació, s'han trobat una sèrie de lloses de pissarres clavades com a falca de la llosa lateral sud de la cambra, per reforçar-ne l'estabilitat i evitar que caigués. El material aparegut en aquest nivell és clarament recent: vidre, ceràmica vidrada (de Rialp), carbons... També han aparegut fragments de metall molt mal conservats i que probablement procedeixen d'una ocupació anterior a la que refereixen la resta d'objectes. El canvi entre aquest subconjunt i el següent s'ha definit a partir d'un tram de sediment estèril, a la base del qual ha aparegut un esclat retocat de quars. També a l'entrada de la cabana que reaprofitava la cambra, a la base d'aquest paquet s'hi ha documentat una llengua de petites lloses disposades sobre un pla inclinat cap a l'interior. Es desconeix si la seva presència respon a una espècie de preparat (que no tindria relació amb aquesta ocupació) o si, com es creu més probable, correspon a un moment erosiu i són producte d'una sedimentació per arrossegament de materials procedents de l'exterior, i situats a una cota més alta.

Subconjunt DA-1B1.

Localització: Cambra.

Extensió: 4,1 m²

Interpretació: paret de cabana.

Volum (en l.):

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt designa el mur de la cabana de pastor moderna que reaprofitava la cambra del dolmen. Aquest mur està fet mitjançant la tècnica de paret seca, emprant pissarres polièdriques i algunes lloses planes. Les dimensions dels blocs són relativament homogènies, d'entorn uns 0,3 x 0,2 m. El traçat del mur, seguint una planta de ferradura, ronda els 5,3 m. de longitud. El seu ample és irregular, doncs s'adapta a les condicions del substrat en el què recolza (cambra i els diferents nivells d'abocament que la circumden, especialment pel seu costat nord), i oscil·la entre els 0,3 i 1 m. A l'extrem oest de la cambra el mur defineix, en planta, un absis. En aquest tram creua transversalment l'espai interior de la cista i recolza sobre un bloc remogut, que marca una caiguda de rebre prèvia a l'interior de la cambra i sobre un segon tram de mur, DA-2B1. Aquest darrer adossa a aquesta pedra i que és clarament anterior. En la resta del seu traçat, el mur DA-1B1 discorre paral·lelament a les lloses laterals de 4B2, ja inclinades quan es va construir. El mur té dues filades. Una d'elles (la interior) recolza sobre les lloses laterals ja esmentades. L'exterior recolza sobre una petita fosa de cimentació de no més de 20 cm. excavada en el subconjunt DA-1A5. En el seu extrem sud-est, el mur sobrepassa el perímetre de la cambra i continua com una única filada de tres blocs una mica més grans que els emprats en la resta de la seva construcció.

Aquesta estructura conforma l'espai d'habitació que articula gran part de l'activitat que sintetitza la darrera fase d'ocupació del jaciment. La fisonomia de la cabana és força diferent d'altres localitzades en aquesta zona dels Pirineus, i exposa de manera clara com la cambra condiciona la planta i dimensions de la construcció.

6.2. Conjunt DA-2.

Representa la penúltima fase arqueològica documentada en el jaciment. En ell s'hi agrupen un seguit d'evidències disperses d'ús de l'indret, presumiblement com a petit habitacle o refugi, en un període que es situa a la fi de l'imperi romà o poc més tard. Els subconjunts definits s'articulen al voltant de dos petits recintes, un a l'interior de la cambra i el segon en el seu costat meridional.

A) Reocupació de la cambra del dolmen.

Subconjunt DA-2A1.

Localització: Cambra.

Extensió: 1,7 m²

Interpretació: paret de cabana.

Volum (en l.): 310

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-2A1 es defineix fonamentalment a partir d'un canvi en els materials arqueològics que apareixen a l'interior de la cambra després del lapsus estèril de la fi del subconjunt DA-1A7. En el nou nivell els objectes d'origen social tornen a aparèixer i que es diferencien clarament respecte els de l'estrat suprajacent: restes de quars tallat, ferro molt més degradat, fragments molt desfets de ceràmica de pasta taronja-rojenca (entre elles alguna TSH) i carbó. En canvi, han desaparegut els objectes de clara cronologia contemporània tret d'alguns que pot reflectir una intrusió. El sediment continua essent de color marró vermellós i de gra molt fi, producte segurament d'infiltració d'aigua a l'interior de la cambra. Conserva molt la humitat.

Al llarg de l'extracció del nivell, s'ha desmuntat l'esllavissada de lloses procedent de l'entrada i que no ha aportat material. Aquest fet confirma la hipòtesi de la seva depositació fruit de processos naturals (per arrossegament) al llarg del període de desús de l'espai entre aquesta i la ocupació moderna. Per sota, i en la vertical del llindar de l'entrada de la cambra, ha aparegut una llosa clavada que podria ser part d'un tancat de

la cambra. La base de la llosa s'ha pres com a inici d'un nou subconjunt (DA-3A16) on la presència d'objectes antròpics ha estat més reduïda i aquests han evidenciat certs canvis.

Dins de l'estrat DA-2A1 s'ha identificat una concentració de carbons que ha estat individualitzada com a DA-2A2 en ser interpretada com un petit fogar.

Subconjunt DA-2A2.

Localització: Cambra.

Extensió: 0,03 m²

Interpretació: fogar.

Volum (en l.): 10

Mostres (en l.): 10

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-2A2 designa l'àrea de combustió que s'ha localitzat durant l'excavació de DA-2A1. Les restes d'un fogar es defineixen per un sedimenter de gra fi i d'un color rogenc fort (que contrasta amb el de la matriu de DA-2A1), la presència de pedres termoalterades, i d'una quantitat considerable de carbons, alguns dels quals mesuren més de 3 cm. En excavar el fogar s'ha localitzat un esclat de quars d'aproximadament 5 cm. així com tres petites lloses rubefactades que li fan de base i en defineixen part del seu perímetre interior. El fogar adossa a la paret interna de la llosa lateral sud de la cambra per la única banda no delimitada per aquestes petites lloses.

Aquesta petita àrea de fogar en planta presenta una forma el·líptica, amb un diàmetre màxim paral·lel a l'eix de la cambra que mesura 0,36 m. i un de transversal de 0.12 m.. Les restes de terra rogenc i carbons arriben a tenir una potència de fins a 8 cm., amb els carbons al tram superior i donant lloc progressivament a la capa de sedimenter marró-rogenc.

Tot el sedimenter recollit es guarda per a flotació i recollida de mostres paleobotàniques.

Subconjunt DA-2B1.

Localització: Cambra.

Extensió: 0,85 m²

Interpretació: paret de cabana.

Volum (en l.):

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 3

Explicació:

Durant la fase corresponent al conjunt DA-2 la cambra va ser objecte d'un arranjament mitjançant la construcció del mur DA-2B1. Aquest mur es defineix a partir d'una única filada i filera de quatre blocs d'esquist, tres dels quals presenten dimensions força uniformes entorn els 0,4 x 0,3 m. El quart és més gran. El mur, amb un traçat rectilini de 1,45 m., creua transversalment l'espai entre les dues lloses laterals de la cambra pel seu extrem oest i recolza en elles. El parament més ben definit és el que mira a l'espai intern de la cambra. Per l'altra banda la definició del mur és més matussera i incorpora alguns clastes disposats seguint una aparença menys ordenada.

La tècnica constructiva del mur és la paret seca. Recolza en el sediment que s'infiltrà a la cambra en una fase anterior (DA-3A16) i sobre l'extensa capa que cobreix el túmul prehistòric a l'oest de la cista (DA-3A1), a la que es clava el seu parament oest que, a diferència de l'oriental, no queda exposat.. Alhora, aquest mur quedà descobert en aixecar la cabana moderna DA-1B1.

Subconjunt DA-2A3.

Localització: sobre el túmul, a l'est de la cambra.

Extensió: 12,8 m²

Interpretació: àrea de freqüentació, nivell d'abandonament.

Volum (en l.): 1390

Mostres (en l.): 100

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-2A3 es localitza a l'est de la cambra i forma, en planta, un sector circular amb origen en aquesta i que arriba fins al tall oriental de la quadrícula. A l'igual que els subconjunts DA-3A0, DA-3A1, DA-3A11, DA-3A22, apareix un cop aixecada la capa superficial. Al costat oriental de la cambra s'han pogut individualitzar les traces de l'ocupació corresponent al conjunt DA-2, ja que a diferència dels espais on es troben aquests darrers, aquí la fase corresponent al conjunt DA-3 en materialitza en diversos paviments i altres estructures que introdueixen un factor de discontinuïtat en la dinàmica de sedimentació. Un altre factor que permet individualitzar aquesta àrea quan s'excava ha estat el fet que en no estar cobert per l'amuntegament DA-1A5, un cop estret DA-1A1 mostra una menor presència de blocs de pissarra que la fa molt diferent de l'arc nord de la cambra.

El sediment és llimós i relativament clar. La seva textura és homogènia al llarg de tota la seva extensió. En la part de l'entrada de la cambra la seva excavació s'atura en aparèixer el nivell de lloses planes i fragments de terra cremada que definiran els subconjunts DA-3B3 i DA-3B2. En relació aquest fet, cal esmentar que els fragments de "tubot" recollits en aquest subconjunt provenen tots del mateix sector i responen a la degradació del nivell DA-3B3 just en el seu límit oriental, en contacte amb la línia de ruptura amb el pla de cotes de DA-3A5, que es troba per sota. Per la banda nord, el final del DA-2A3 s'ha definit a partir de l'aparició de la taca de cendres i carbons DA-3A7. Pel sud, el paquet ha quedat circumscrit pel mur DA-3B11 (ja visible, no així, de manera clara, 3B14).

L'excavació del subconjunt ha proporcionat pocs materials: ceràmica, ferro aparentment antic i algun carbó. Dels dos fragments de ceràmica, un correspon a una producció

africana de cuina. No es defineixen, però, àrees d'activitat determinades. La capa correspon a l'abandonament de la fase corresponent al funcionament del forn d'enriquiment de ferro a la part oriental del túmul i, alhora, incorpora l'accés a la cabana definida per DA-2B1, les lloses laterals de la cambra i l'ocupació DA-2A1/DA-2A2.

B) Àmbit/recinte identificat al sud del túmul.

Subconjunt DA-2A4.

Localització: sobre el túmul, al sud de la cambra.

Extensió: 3,0 m²

Interpretació: ocupació.

Volum (en l.): 280

Mostres (en l.): 10

Plànol núm.: 4, 6

Explicació:

El subconjunt correspon al nivell d'us i col·lapse d'un espai arranjat a la part meridional del túmul, al sud de la cambra i per fora del cercle de grans blocs. Els trets definidors del nivell estratigràfic són dos: la presència de restes de branques carbonitzades cobrint tota la seva extensió i la seva relació amb el mur DA-2B2, que el delimita pel costat est, i amb el sòcol de clastes que discorre paral·lel a aquest, i que forma el seu límit per l'oest. En relació al segon aspecte, el subconjunt recolza directament en aquestes dues estructures. D'altra banda, l'ample transversal de l'estrat (seguint una direcció nord-sud) es correspon amb el traçat de les dues "parets", de quasi 1,5 m. de longitud.

La neteja del sediment ha permès caracteritzar el nivell a partir també de la presència d'una gran quantia de carbons articulats, que han possibilitat reconèixer la llargada i direcció de les branques. Les tres branques més ben conservades segueixen una mateixa direcció separades uns 15 cm. entre sí. La majoria de la resta de les branques (pitjor conservades) repeteix la mateixa direcció, excepte unes poques que se'ls creuen perpendicularment. Mentre les primeres es localitzen a la part central de la capa, aquestes darreres han estat excavades en el seu extrem Nord-est. En altres trams de la capa (àrea Nord-oest) els abundants carbons no conserven una disposició ordenada. Junt

als carbons, s'ha recuperat algun fragment de fusta mig cremada i d'escorça amb un baix grau de combustió. Junt a l'elevada presència de carbó, cal esmentar que la matriu del sediment, formada per llims, presenta també una textura cendrosa. El seu color varia al llarg de l'extensió del subconjunt, en part en funció de la quantitat de carbó. En el seu extrem Est és més negre (i presenta continuació amb els dipòsits de carbons i terra de la part oriental del túmul) i es va tornant progressivament marró fosc cap a l'oest, on presenta una continuïtat amb DA-3A10.

Un cop aixecades les branques s'han recuperat 4 petits fragments de ceràmica modelada a mà, alguns trossos d'objectes de ferro i una resta de tobot. En el sector Nord-oest de la capa s'ha recollit també un claste petit amb una creu possiblement gravada.

L'estrat s'interpreta con l'ús de l'espai comprés entre el mur DA-2B2 i la filada de clastes que li és paral·lela, que ha estat segellat per la caiguda del sostre o de tancament aeri, format per les branques cremades. En tot cas, el tancament d'aquest espai és expeditiu i evidencia un treball reduït, com també ho fou la seva superfície. El mur DA-2B2 recorda, per la seva factura, el DA-3B17 excavat a tocar la llosa de la cambra o DA-2B1, tancament oest de l'altre àmbit en funcionament en aquesta fase. En tot cas, els subconjunts DA-2B2 i DA-2A4 representen un moment de la reutilització de l'espai meridional del dolmen, posterior al final del funcionament de les estructures de combustió que es cobreixen l'est del túmul.

Subconjunt DA-2B2.

Localització: sobre el túmul, al sud de la cambra.

Extensió: 1,3 m²

Interpretació: paret.

Volum (en l.): 40

Mostres (en l.): 10

Plànol núm.: 5, 6

Explicació:

Aquest subconjunt consisteix en un petit mur de pràcticament 1,65 m. de llarg i 0,9 m. d'ample localitzat en ampliar la quadrícula al sud de la cambra. El mur discorre en sentit nord-oest / sud-est i, en un primer moment semblava que penetrava a l'interior del perfil

sud de la quadrícula d'excavació. A fi de contrastar la seva continuïtat, s'ha realitzat una ampliació de l'àrea de l'excavació en 1m² cap el Sud, fet que ha permès contrastar que el mur no continua més enllà. D'altra banda, cap el Nord el mur tampoc presentava continuïtat per sobre la superfície de DA-3A15.

A nivell constructiu, el mur consisteix en una estructura de dues filades de carreus grans, d'uns 0,5 x 0,3 m., amb un alçat d'una única filera. Els blocs són majoritàriament pedres força plans i no es detecta sediment estructural que els relligui. L'estructura recolza, en la seva part nord, directament a sobre el sediment orgànic que cobreix el túmul prehistòric (DA-3A10). En el seu tram meridional en canvi cobreix la capa de carbons DA-3A26 (de fet, continuació de DA-3A25) i 3A5 base, clarament anteriors en la seqüència estratigràfica.

El mur 2B2 defineix clarament un espai, en constituir el límit Est de la capa de cendres i carbons DA-2A4, que pot correspondre a la caiguda d'una estructura aèria. En el costat oposat, s'ha identificat un alineament de pedres de dimensions mitjanes (una única filada) que podria definir el tancament oest d'aquest espai -de fet, més enllà l'aquesta la continuïtat de DA-2A4 és molt limitada -. En tot cas, aquest àmbit, en el que han aparegut petits fragments rodats de ceràmica modelada a mà i alguna resta de metall, és posterior a l'època d'utilització del jaciment com a taller metal·lúrgic, com a mínim entre els s. I calANE i II-III calNE.

6.3. Conjunt DA-3.

Designa la primera fase arqueològica de reocupació del sepulcre megalític posterior al seu ús inicial. En ella s'assigna un ús diferent al jaciment, s'efectuen intervencions adreçades a la seva remodelació arquitectònica i adequació a la seva nova funcionalitat, en gran part estructurada a l'entorn d'un gran forn situat a l'est de la cambra i per sobre el túmul prehistòric. A fi de facilitar la comprensió, s'estructura la descripció dels contextos excavats en funció de les característiques de les diferents àrees que en aquesta

fase estructuraren la materialitat arqueològica de l'àrea excavada. Aquestes fonamentalment són:

1. La cambra
2. Les àrees freqüentades però receptores d'una quantitat limitada de materials, situades a al nord i oest de la cambra, per sobre el túmul.
3. L'àrea de forn, a l'est de la cambra i per dins del cercle de pedres del túmul.
4. Les àrees receptores d'una gran quantitat de residus de combustió, tant al sud de la cambra com l'est, per fora del cercle del túmul.

A) Reocupació de la cambra del dolmen.

Subconjunt DA-3A17.

Localització: interior cambra.

Extensió: 0,7 m²

Interpretació: abandonament.

Volum (en l.): 120

Mostres (en l.): 0

Plànol núm.:

Explicació:

DA-3A17 és el primer d'un seguit de capes de rebre de l'interior de la cambra definida per les lloses del dolmen i el seu tancament occidental. Finalitzada l'excavació en aquesta zona s'ha fet evident que s'hauria pogut agrupar tots aquests subconjunts (DA-3A17, DA-3A16, DA-3A23 i DA-3A24) en un de únic, que representés el moment d'ús i infiltració de sediment majoritàriament per arrossegament per aigua a dins de la cista del dolmen. No obstant, durant l'excavació es va optar per considerar les petites diferències estratigràfiques que sovint s'observaven com un criteri per a distingir contextos per tal d'intentar detectar possibles nivells d'ús prehistòric del dolmen, que finalment no es conservaven. En alguns casos la diferenciació també respon al propi procés d'excavació per parts dels nivells inferiors de la cambra (separació DA-3A23 i DA-3A24). En el registre final de l'excavació s'ha optat per a mantenir aquesta individualització en entendre que proporciona informació de detall del procés de deposició del rebre de la cambra, tot remarcant la necessitat de concebre aquests subconjunts de forma agrupada.

El subconjunt DA-3A17 es localitza a la banda oest de la cambra. El forma una matriu de llims de color marró, una mica més clar que el sediment que, seguint el pla que marca l'estrat, es troba al sector central i oriental de la cista. Aquesta diferència de color ve explicada pel fet que la present capa és fruit de l'arrossegament i caiguda a l'interior de la cambra del sostre de DA-3A1, estrat de matriu molt clara present cobrint el túmul en aquesta banda. La superfície de DA-3A17 marca clarament una inclinació vers dins la cambra, amb una diferència de cota de quasi 30 cm. entre la seva banda oest i l'oriental. Cobreix el tancament oest de la cambra corresponent a la fase DA-3, d'època

romana republicana i imperial però, alhora, és cobert pel rengle de pedres que en marcarà l'absis en la següent fase DA-2, del s. V ne i posteriors.

La capa és pràcticament estèril, malgrat tenir una potència considerable, de prop de 0,5 m. A més d'algun petit carbó s'ha recollit un fragment molt petit i rodat de ceràmica modelada a torn i pasta de color groc (africana?). El subconjunt s'interpreta com indicativa del hiatus en la ocupació existent entre el final de DA-3 i l'inici de DA-2.

Subconjunt DA-3A16.

Localització: interior cambra.

Extensió: 1,4 m²

Interpretació: abandonament.

Volum (en l.): 250

Mostres (en l.): 30

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt conforma un dels nivells del rebre de la fossa que es forma, de manera gradual i progressiva, al llarg del lapsus temporal de diversos segles que representa el conjunt DA-3 al jaciment. Com s'ha exposat per DA-3A17, aquest rebre hauria pogut haver-se unificat sota una mateixa denominació tot incorporant algunes diferències sedimentològiques internes.

L'estrat DA-3A16 consisteix en una capa de llims de color marró obscur que s'estén per tota la cambra. En el moment de l'excavació el sediment manté força humitat, fruit de les característiques del contenidor on es troba (delimitat per les lloses laterals i poc exposat a la insolació). Al llarg de l'excavació de la capa es remouen també alguns clastes de dimensions considerables, aportats de manera intencional a l'interior de la cambra. La individualització de l'estrat respecte DA-2A1 es realitza en base els següents criteris:

1. Coincideix amb la base de la llosa vertical de la porta, que sembla delimitar l'accés per l'ocupació DA-2A1.
2. És cobert per la infiltració de sediment DA-3A17.

3. Comencen a aparèixer restes de lloses cremades i alguns petits fragments de terra cremada o “tubot” procedent del paviment del forn.

Tret de les restes del paviment del forn i de les lloses i clastes esmentats –alguns amb restes de mineral de ferro–, la capa és pràcticament estèril tret de tres fragments molt petits i rodats de ceràmica modelada a torn, entre ells un de TSH. No s’hi distingeixen àrees d’activitat.

Aquest estrat, a l’igual que els subjacents DA-3A24 i DA-3A23 poden explicar-se com nivells de rebre de l’interior de la cambra. La sedimentació sembla respondre a la infiltració de terra arrossegada per aigua, probablement durant períodes d’inactivitat (per exemple, durant els hiverns?) al jaciment. D’altra banda el subconjunt incorpora també l’ús de la cambra en relació amb el forn, fonamentalment com a lloc de magatzem de matèria primera i, en menor mesura, d’abocament d’alguns residus.

Subconjunt DA-3A23.

Localització: interior cambra.

Extensió: 0,9 m²

Interpretació: desocupacions periòdiques.

Volum (en l.): 29

Mostres (en l.): 10

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt es defineix a partir d'un nivell de rebliment de la fossa a l'interior de la cambra, presumiblement d'època romana, excavada en un estrat geològic format per terra groga (DA-5A2). És la continuació del subconjunt DA-3A24 en el testimoni deixat en la part oest de la cambra durant la campanya de 2003, del què en manté les característiques. El sediment que conforma el dipòsit té una textura llimosa amb una coloració marró obscura i és força compacte i homogeni. Completen la matriu fragments de pissarres descomposades, graves planes i alguns clastes. La seva excavació no ha aportat materials arqueològics amb l'excepció d'un tros de ceràmica sigil·lada que té el nombre de coordenat 137, alguns carbons de molt petita talla i fragments de mineral de ferro. Aquests darrers poden tenir un origen geològic.

El subconjunt correspon al contingut basal de la fossa que hi ha a l'interior de la cambra i que és, presumiblement, d'època romana. Aparentment la seva formació respon a l'entrada d'aigua per la part posterior de la cambra i al procés de sedimentació en la fossa durant períodes puntuals (estacionals?) d'abandonament.

Subconjunt DA-3A24.

Localització: interior cambra.

Extensió: 1 m²

Interpretació: desocupacions periòdiques.

Volum (en l.): 420

Mostres (en l.): 40

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt es defineix a partir del rebliment de la fossa (DA-3B21) a l'interior de la cambra excavada a l'inici de la fase representada pel conjunt DA-3 en un estrat geològic format per terra groga (DA-5A2). Del rebre de la fossa, que s'estén per tota la superfície interna de la cambra, aquest subconjunt correspon al sediment remogut durant la campanya del 2003, en la que es deixà un testimoni a la part Oest de la cambra per a evitar el moviment de les lloses.

El sediment que conforma el dipòsit té una textura llimosa amb una coloració marró obscura i és força compacte i homogeni. Completen la matriu fragments de pissarres descomposades, graves planes i alguns clastes. Inicialment la capa es delimita com un possible context prehistòric i d'abandonament de l'ús prehistòric del dolmen, en interrompre's la presència de lloses rubefactades i fragments de "tubot" procedents del forn de l'àrea oriental de la cambra.

El subconjunt correspon al contingut basal de la fossa que hi ha a l'interior de la cambra. Aparentment la seva formació respon a l'entrada d'aigua per la part posterior de la cambra. Es idèntic, excepte en la presència de materials, al 3A23. Malgrat que la capa ha resultat pràcticament estèril, amb poques restes de petits carbons, s'han recollit alguns fragments de terra cremada i quatre fragments de ceràmica modelada a torn pertanyents a dos individus diferents. Aquest fet indica que el rebre basal de la fossa és

d'època protohistòrica o antiga, i que la seva formació pot vincular-se, en el temps, al funcionament del forn. No obstant, l'absència de materials arqueològics indica que l'interior de la cambra és sotmesa a cert manteniment i neteja. Aquest fet en dificulta poder establir la seva funcionalitat precisa.

Subconjunt DA-3B21.

Localització: interior cambra.

Extensió: 1,75 m²

Interpretació: fossa a l'interior de la cambra.

Volum (en l.):

Mostres (en l.):

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3B21 designa la fossa localitzada a l'interior de la cambra i reomplena per diverses capes de sediment (DA-3A23 i DA-3A24). S'ha delimitat, malgrat les dificultats de l'excavació degut als condicionants de l'espai, al llarg de tota la superfície de l'interior de la cambra. Mesura, aproximadament, 1,9 x 0,9 m. i té una fondària de prop de 0,4 m.

La fossa es distingeix clarament en estar excavada en un sediment de llims de color groc i abundants graves planes fruit de la meteorització del substrat de pissarres. Els rebliments de la fossa, en canvi, contenen uns llims de color marró, amb un major contingut de matèria orgànica i clastes de talla mitjana i gran. Tot i desconèixer la seva funcionalitat precisa, realització d'aquesta fossa no sembla poder-se deslligar de la voluntat d'ampliar de l'espai interior de la cambra en algun moment de la fase representada pel conjunt DA-3. La seva existència segurament es vinculi amb la inestabilitat de les lloses laterals de la cambra i la seva inclinació cap el nord, que motivà la formació del nivell de rebre intencional DA-3B19. Igualment, la seva presència explica l'absència de testimonis d'època prehistòrica a l'interior de la cambra, que haurien estat remoguts quan es va excavar aquesta fossa.

Subconjunt DA-3B20.

Localització: costat oest de la cambra.

Extensió: 0,5 m²

Interpretació: mur de tancament.

Volum (en l.): 130

Mostres (en l.): 10

Plànol núm.:

Explicació:

L'estructura DA-3B20 consisteix en un petit tram de mur rectilini situat en el costat oest de la cambra, on adossa, pels seus dos extrems, en els respectius límits de les dues lloses laterals. El mur presenta un únic parament, doncs l'altra cara (l'oest) adossa directament al túmul prehistòric associat al dolmen. En canvi, el parament que mira vers l'interior de la cambra dóna lloc a una secció bastant regular. Aquest parament visible des de l'interior de la cambra cobreix l'espai de quasi 0,9 m. que hi ha entre les dues lloses laterals. Per la seva part interior el mur arriba a omplir l'espai de poc més de 1,5 m. que defineix la secant de l'arc del tancament amb planta absidal que conforma aquí el túmul prehistòric. La factura del mur és a base de paret seca, amb carreus que poden arribar a mesurar 0,5 x 0,2 m. En la seva part interior conté també un rebre de terra que ajuda a omplir l'espai que queda amb el túmul. Alguns d'ells presenten un lleuger escairament a fi de conformar un parament regular. Se'n conserven tres fileres superposades.

La funció del mur és la de definir un tancament estable per al costat occidental de la cambra en un moment en què el desplaçament de les dues lloses laterals ha variat la relació d'aquesta amb el túmul que la delimita per aquesta banda. Igualment el mur presenta, en el seu tram inferior, un fre per a l'esllavissada de sediment cap a l'interior de la cista un cop efectuada la fosa DA-3B21. Finalment, la seva presència devia contribuir també a estabilitzar les lloses laterals de la cambra, com a mínim en el seu extrem oest. Es vincula clarament a les ocupacions del conjunt DA-3.

En l'excavació, per sota de la primera filera, es procedeix a fer un rebaix del sediment sobre el què recolza, sent totalment estèril.

Subconjunt DA-3B19.

Localització: límit oest del costat sud de la cambra, adossant per fora a la llosa.

Extensió: 0,41 m²

Interpretació: rebre intencional.

Volum (en l.): 90

Mostres (en l.):

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3B19 consisteix en un paquet de pedres i terra que rebreix un espai buit entre la cara exterior de la llosa sud del dolmen, en la que recolzen, i el túmul prehistòric. El dipòsit és format per clastes fonamentalment de dimensions reduïdes i mitjanes, encaixats a fi d'omplir el forat. Una part d'aquests han estat clavats verticalment, i en permeten resseguir bé el límit amb el túmul. Els relliga un llim de color marró, més abundant a la base del forat. deixat

La finalitat d'aquesta petita estructura arquitectònica ha estat la de tapar un espai generat per la inclinació de la llosa lateral sud del dolmen. El seu sostre manté el nivell de la superfície del túmul adjacent. La seva construcció evidencia una acció d'arrenjament de l'espai sud de la cambra quan la principal alteració de la cambra dolmènica ja s'ha produït, i pot relacionar-se amb algun moment inicial del conjunt DA-3 (per exemple junt a la construcció de DA-3B20). Per sobre cobreixen aquest subconjunt el nivell d'abocament DA-3A13 i el mur DA-3B17.

Durant la seva excavació no es documenta cap mena de material a part d'algun carbó de petita mida.

B) Els sectors nord i oest del túmul.

Subconjunt DA-3A0.

Localització: Nord de la cambra, majoritàriament a l'interior de l'anell interior del túmul.

Extensió: 21,1 m²

Interpretació: freqüentació i abandó de vàries ocupacions.

Volum (en l.): 1470*.

Mostres (en l.): 40*

Plànol núm.:

* el subconjunt s'excava junt amb DA-1A5. El volum i mostres remet a ambdós.

Explicació:

Aquest subconjunt denomina la llengua de llims de color marró apareguda a sota la capa de pedres DA-1A5, a l'arc septentrional del túmul. La seva extracció va iniciar-se l'any 2003, en obrir la trinxera Nord, seguint la hipòtesi de que formava part del dipòsit que la cobria i que, ambdós, corresponien a un nivell constructiu del túmul prehistòric. Aquesta raó ha fet que la seva extracció en la primera campanya de camp s'organitzés com si es tractés d'un únic paquet estructural i emprant la trinxera tot cercant disposar de seccions explicatives de la seva organització interna i potència (sota la designació ja esborrada de DA-3B1). L'any 2004 la seva excavació s'ha realitzat en extensió, cobrint la totalitat de la seva superfície a ambdues bandes de la rasa esmentada. A fi de maximitzar el temps, i donada la inicial absència pràctica de materials, sota el mateix subconjunt s'hi han englobat dues situacions diferents:

- ✓ una primera capa d'uns 15 a 25 cm. de gruix de pedres i llims, que defineix el subconjunt DA-1A5.
- ✓ una segona capa, per sota de l'anterior, de llims amb component orgànic i poques pedres, on han aparegut materials arqueològics d'època antiga (DA-3A0).

La capa de llims (DA-3A0) subjacent al nivell de clastes i terra (DA-1A5) és on han aparegut la pràctica totalitat dels materials arqueològics recuperats sota la denominació de l'esborrada DA-3B1), i tots els que no presenten una cronologia moderna o contemporània. El tram de seguiment corresponent a DA-1A5 ha resultat ser pràcticament estèril. La capa de llims, per contra, ha proporcionat una quantitat considerable de materials antics. La llengua té uns 3-5 cm. de potència màxima i sovint presenta una superfície amb un relleu irregular en venir coberta i recolzar per i sobre capes majoritàriament de pedres. La seva matriu és quasi exclusivament de llims de

color marró, amb cert contingut orgànic, i té molt poques pedres i graves. És present a tota la base de DA-1A5 i cobreix en gran part de la seva extensió al túmul prehistòric (DA-4B1). Únicament a la seva banda est la seva base ha estat excavada com a DA-3A18 i DA-3A19 a fi de facilitar un major control estratigràfic dels materials recuperats i corresponents a l'inici del procés de sedimentació del conjunt DA-3 a sobre el túmul en aquesta àrea.

El subconjunt DA-3A0, a l'igual que DA-3A1, DA-3A11 i DA-3A22, sintetitza tot el procés d'ocupació de l'indret posterior a la construcció del túmul del dolmen i anterior al nivell de depositació de materials d'època moderna/contemporània. La seva escassa potència és deguda a la lentitud dels processos de formació natural del sòl i sedimentació edàfica en els espais de muntanya, fet que fa molt difícil discernir el palimpsest associat a ocupacions humanes que no generen actuacions estructurals ni grans dipòsits de materials, com és el cas pel nord i oest de l'exterior de la cambra. Per aquesta raó, aquests subconjunts abasten un període de temps dilatat. Així ho indica la ceràmica localitzada, representativa dels diferents moments d'ocupació des de l'inici de l'època romana fins a la seva fi. Malgrat sovint contenir restes que pertanyen al conjunt DA-2, la major intensitat de la fase precedent ha portat a incloure'l dins del DA-3.

El subconjunt DA-3A0 ha proporcionat materials ceràmics, lítics i objectes de ferro.

Subconjunt DA-3A1.

Localització: Nord de la cambra, per sota, a l'interior de l'anell interior del túmul.

Extensió: 13,2 m²

Interpretació: freqüentació i abandó de vàries ocupacions.

Volum (en l.): 1070.

Mostres (en l.): 100

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt designa un paquet sedimentari clarament diferenciat que es localitza a l'oest de la cambra i que apareix just per sota la capa superficial DA-1A1. Consisteix en un estrat conformat per llims de color marró clar, o fins i tot groguencs. Un cop aixecat el superficial l'any 2003, l'estrat es distingeix del nivell de llims marró i amb major nombre de pedres que DA-1A5 i que es disposa al nord de la cambra (i que fa

d'intermediari entre el nivell contemporani i la dispersió de materials antics) i de les acumulacions de residus del sector sud del túmul. L'ampliació de l'excavació l'any 2004 permetrà estendre els seus límits cap el sud. El sediment de l'estrat conté encara algunes petites arrels procedents de les capes superficials i en alguns casos la capa íntegra remanents del nivell superficial. Tret d'aquest punt, el paquet internament és heterogeni. La seva extracció ha deixat al descobert una superfície compacta de pedres de dimensions mitjanes que es disposa a l'interior de l'arc definit, al sector nord, per l'anell intern del túmul. També ha quedat al descobert el tancament absidal de la cambra.

El subconjunt DA-3A1 ocupa a la seqüència estratigràfica un lloc similar als subconjunts que li són espacialment propers DA-3A0, DA-3A11, DA-3A22 i per a ell són vàlides les mateixes consideracions sobre el seu significat temporal.

Tot i que la coloració del sediment tendeix a ser similar, el material (que de fet n'hi ha en molt poca quantia) apareix dispersat de forma discreta. Fonamentalment es tracta de petits fragments de ceràmiques de tipologia romana i alguns objectes de ferro que, pel seu estat de conservació i tipologia no són d'època recent. Aquest fet, junt amb l'aspecte general del paquet (sense bioturbacions evidents de certa entitat), permet afirmar que es tracta d'un context no alterat. Només al seu sostre, en el contacte amb 1A1, ha aparegut algun petit fragment de vidre recent i alguna resta de ceràmica vidriada (que remonta amb d'altres procedents dels subconjunts DA-1A6 i DA-1A7 de l'interior de la cambra).

Subconjunt DA-3A11.

Localització: Nord-oest de la cambra, per fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 7,0 m²

Interpretació: freqüentació i abandó de varies ocupacions.

Volum (en l.): 1280.

Mostres (en l.): 70

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt consisteix en una capa de llims de color marró amb petits còdols de pissarra, especialment en el seu tram més proper al túmul. La seva potència mitjana ronda els 13 cm. Aquest dipòsit està cobert per DA-1A1. Recolza sobre un nivell de

grans pedres exterior al primer anell perimetral del túmul, que en ser excavat DA-3A11 encara no se sap amb certesa que forma part de l'estructura arquitectònica prehistòrica.

En sí, la capa és pràcticament idèntica a DA-3A0, DA-3A1 i DA-3A22. Es localitza fora del cercle intern del túmul, perllongant els dos primers subconjunts cap a l'exterior. Del tercer, en canvi, en suposa la continuació vers l'interior del túmul. A l'igual que aquests, DA-3A11 sintetitza tot el procés d'ocupació de l'indret posterior a la construcció del túmul del dolmen i anterior al nivell de depositació de materials d'època moderna/contemporània. L'absència d'una estratificació interna del dipòsit, format de forma gradual fruit dels processos edàfics, fa molt difícil discernir el palimpsest de les diverses ocupacions humanes. La densitat baixa de materials recuperats, que tampoc defineixen àrees d'activitat evident, i l'absència d'estructures arquitectòniques tampoc faciliten aquesta individualització. Així ho indica la ceràmica localitzada, representativa dels diferents moments d'ocupació des de l'inici de l'època romana fins a la seva fi. Malgrat sovint contenir restes que pertanyen al conjunt DA-2, la major intensitat de la fase precedent ha portat a incloure'l dins del DA-3. La distinció entre els subconjunts s'ha dut a terme com a mecanisme preventiu de control tant del procés d'excavació com de l'estratigrafia i dispersió de materials.

Ha aparegut ceràmica d'època romana en poca quantitat, i alguns carbons, de manera més remarcable a les immediacions de l'anell de blocs grans de pissarra més proper a la cambra. La densitat de mobiliari és aquí inferior a DA-3A0, marcant una regressió en la quantitat de restes artefactuals en allunyar-se del centre del túmul.

Subconjunt DA-3A22.

Localització: Nord de la cambra, per fora l'anell interior del túmul, i a la trinxera nord.

Extensió: 18,6 m²

Interpretació: freqüentació i abandó de diverses ocupacions.

Volum (en l.): 2910.

Mostres (en l.): 130

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt correspon a una capa de sediment orgànic, amb una matriu a base de llims de color marró, que es localitza a l'arc septentrional del túmul, per fora de l'anell de

grans blocs del túmul prehistòric. També s'estén per la trinxera Nord-est. Complementen la seva composició graves anguloses i planes i alguns petits clastes, probablement procedents de l'esllavissada de la part central del túmul. Les graves, tot i que presents, són netament inferiors en densitat a la dels nivells subjacents, tant de la construcció del túmul com geològics (conjunt DA-5). La potència de la capa varia en funció de les zones entre 5 i 15 cm. En completar la seva extracció ha quedat al descobert a pràcticament tota la seva base l'arc exterior del túmul, delimitat a la trinxera Nord-est, i un possible anell exterior (concèntric a aquest). Aquest anell, si existeix com a tal, només ha estat detectat a la trinxera i es conserva força malament (clastes esberlats).

L'excavació ha proporcionat pocs materials arqueològics. En el seu tram superior han aparegut alguns fragments de vidre moderns, infiltrats de DA-1A1. A part, s'han recollit fragments de ceràmica, tant sigil·lada com feta a mà. Aquesta segona es localitza fonamentalment a la base de la capa, en contacte amb la superfície del túmul, mentre que la primera tendeix a trobar-se a les franges més superiors. Amb tot, els materials més abundants en nombre són restes de carbó. No s'aprecia cap estructuració espacial definida dels materials recollits.

La capa, com DA-3A0, DA-3A1 o DA-3A11 sintetitza tot el període que va des de l'abandonament del túmul fins a l'època actual, integrant les diferents fases d'activitats d'època romana, i no presenta cap divisió interna evident.

Subconjunt DA-3A19.

Localització: Nord i nord-est de la cambra, per fora l'anell interior del túmul, i a la trinxera nord.

Extensió: 6,4 m²

Interpretació: freqüentació i abocament.

Volum (en l.): 370.

Mostres (en l.): 2

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3A19 designa un dipòsit de llims de color marró que, en la seva part basal, conté clastes. Es localitza, per sota del munt de pedres i terra excavat com a 1A5/3A0 durant la campanya del 2003, per fora del sector Nord del primer anell

perimetral del túmul en l'espai delimitat per la trinxera, DA-3A18 i la quadrícula abans de ser ampliada cap al Nord. L'excavació del subconjunt ha estat complexa i difícil doncs en ell es passa de l'amuntegament de pedres desordenada que suposa DA-1A5 i fina llengua DA-3A0 a la superfície del túmul prehistòric i integra una llengua fina de sediment, sovint discontinua i que conté també clastes i que presenta alguns materials de cronologia romana.

En els nivells superiors del subconjunt han aparegut alguns fragments de ceràmica sigil·lada, en la franja que conté una major densitat de petits fragments de carbó. Aquests fragments han paregut a la zona interior (respecte la cambra) del dipòsit. Per contra, a l'exterior del subconjunt, en la primera part de la seva extracció (és a dir, en els seus nivells superiors) s'han recuperat bastants fragments d'esquist, d'entre 3 i 8 cm., amb un alt contingut en mineral de ferro i evidents traces d'haver patit modificacions tèrmiques. En canvi, quan s'ha profunditzat en l'excavació del subconjunt els pocs fragments de ceràmica recuperada corresponien a peces modelades a mà. Aquestes darreres recolzaven directament a sobre d'un nivell de pedres planes, sense restes de mineral de ferro (veure infra.) ni carbons i no mostraven la distribució espacial de les TS, presents bàsicament a la banda interior del nivell.

L'excavació del subconjunt ha permès deixar al descobert el sistema de contraforts del primer anell perimetral (dels que es pot haver tret, per error, algun bloc). Aquests contraforts falquen, per l'exterior, els grans blocs que defineixen el cercle i que, al seu temps, recolzen sobre un nivell de petites lloses que defineix la superfície del túmul megalític. Alguns clastes que poden provenir de l'enderrocament parcial d'aquests contraforts, especialment en la seva part més exterior, han estat remoguts. Potser també, a la base del subconjunt, algunes lloses de pissarra pertanyents a la superfície del túmul. En tot cas, l'extracció del subconjunt DA-3A19 ha deixat al descobert un pla definit per lloses de dimensions mitjanes disposades radialment, relligades per llims groguencs, i que conformen una superfície clarament estructurada, també per fora de l'anell perimetral esmentat. Aquest fet indica la continuació del túmul més enllà d'aquest cercle.

El subconjunt DA-3A19 representa la base en la seva de la banda nord-est l'àrea de dispersió de materials DA-1A5/DA-3A0. La seva definició com a estrat es va dur a terme un cop constatat que l'amuntegament de pedres i terra DA-1A5 correspon a una activitat de neteja moderna. Així DA-3A19 integra l'ocupació DA-3 per sobre d'aquest tram del túmul i, en cert sentit, elimina el palimpsest ja esmentat amb la fase DA-2 i, fins i tot, amb els moments finals de la pròpia fase doncs no hi són presents ceràmiques romanes tardanes. Tret de la recepció d'alguns residus del forn, no s'hi ha apreciat àrees d'activitat específiques.

Subconjunt DA-3A18.

Localització: Nord-est de la cambra, per fora l'anell interior del túmul, i a la trinxera nord.

Extensió: 2,9 m²

Interpretació: freqüentació i abocament.

Volum (en l.): 48.

Mostres (en l.): 5

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt consisteix en un petit dipòsit de sediment llimós de color negre situat al costat nord-est del túmul. El dipòsit el forma un sediment a base de llims amb un tacte cendrós i que conté una elevada quantitat de carbons i residus de paviment de forn (blocs de "tubot" o terra cremada compactada). L'excavació d'aquest paquet s'ha aturat en aparèixer una capa formada per llims de color groguenc, amb molts clastes disposats de manera ordenada. Aquests defineixen una superfície plana i conformen part del sistema de falques d'algun dels grans blocs del primer anell perimetral, de forma anàloga a com succeeix amb la base de DA-3A19.

Durant l'extracció del sediment no ha aparegut pràcticament cap material arqueològic tret d'algun fragment de ceràmica i fragment de mineral de ferro, possiblement procedent del forn. També ha aparegut un fragment de vidre actual molt petit, al costat del perfil. La seva presència fàcilment pot explicar-se com una intrusió (reduïdes dimensions, tallants aguts que percolen, etc.). En tot cas, el principal residu antròpic a l'estrat són els carbons.

Aquest subconjunt és de fet una continuació del gran dipòsit de carbons a l'Est de l'excavació excavat l'any 2003 (DA-3A5), perdent progressivament espessor. Es localitza a l'extrem Nord d'aquest estrat, i parcialment és cobert per l'amuntegament de pedres i terres que cobreix el túmul i el nivell de materials d'època romana en aquest sector de la quadrícula (DA-1A5). Manté, doncs, la continuïtat temporal de DA-3A0 i DA-3A5, i el caràcter de palimpsest. Respecte aquest darrer manté, no obstant, una menor potència estratigràfica, fruit de trobar-se al marge de l'àrea principal d'abocament de residus.

C) El sector est del túmul.

Subconjunt DA-3B2.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 2,5 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 480.

Mostres (en l.): 30

Plànol núm.: 32.

Explicació:

El subconjunt DA-3B2 designa el primer dels vuit paviments superposats localitzats a l'est de la cambra, coincidint amb la seva entrada durant la fase DA-3. Presenta una planta més o menys circular, d'entre 1,7 i 2 m. de diàmetre. Es disposa en l'espai que queda lliure entre l'entrada de la cambra (a l'oest) i, aproximadament, l'arc del cercle de grans blocs intern al túmul prehistòric que, en aquesta zona, no és visible degut a les reestructuracions arquitectòniques del conjunt DA-3. Just en el límit est hi ha la línia de ruptura topogràfica de la caiguda cap a la zona on hi ha l'abocament de carbons DA-3A5, a una cota considerablement més baixa. Tanquen l'espai al sud el mur DA-3B11 i, tot just començant a aflorar, el sistema 3B14, i al nord la llengua de terra amb carbons DA-3A7. Dins d'aquest subconjunt s'hi ha considerat una primera capa de lloses planes, de talla bàsicament mitjana (0,2 x 0,15 m.), una llengua de terra poc compactada (llims) que ha aparegut a sota i una segona capa de lloses, aquest cop més grans (d'uns 0,3 x 0,25 m.). Les relliga una matriu de llims marrons, que encara conté nombroses arrels. Just per sota apareix el nivell de terra molt cuita o "tubot" que dóna lloc a DA-3B3.

A diferència dels paviments subjacents, aquest és l'únic que no presenta restes de termoalteració intensa en la seva superfície. Aquest fet podria indicar que el seu ús no fou tant intens o perllongat en el temps com el dels altres. Fins i tot, en l'excavació no va quedar clar si els dos enllosats representaven una única base de forn o, per contra, en suposeven dos de diferents. La capa de terra intermitja si que sembla, en tot cas, una base preparada per la darrera capa de lloses. Les seves característiques, això si, reproduïxen els trets constructius d'altres dels paviments excavats posteriorment. Sembla talment com si a la construcció d'un nou paviment en el lloc, seguint les pautes

precedents, no l'hagués succeït el moment d'utilització que s'ha documentat en les altres ocasions.

Les característiques de l'enllosat recorden les identificades en la neteja del perfil del jaciment LL-004 (Pi Florit), datat en els s. II-I calANE. La datació del paviment DA-3B2 és, no obstant, més recent. Un carbó procedent del subjacent DA-3B3 ha proporcionat una cronologia més provable del s. II calNE. La ceràmica dels nivells superiors de la fase DA-3 apunta que entrat el s. III calNE el forn podria encara haver estat en funcionament.

El paviment ha aparegut pràcticament net de materials arqueològics. En ell s'han recuperat algunes restes de mineral de ferro (hematites). La flotació de mostres de sediment ha permès obtenir unes poques llavors de blat nu.

Subconjunt DA-3B3.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 4,2 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 200.

Mostres (en l.): 10.

Plànol núm.: 8.

Explicació:

El subconjunt DA-3B3 consisteix en el segon o tercer paviment de forn excavat a l'est de la cambra. A diferència del precedent DA-3B2 (un o dos paviments de lloses), es caracteritza com una capa ben plana de fragments de tubot o terra cuita i endurida. Aquests fragments defineixen un nivell de forma molt clara que en planta ve a cobrir una bona part de l'extensió on per sobre hi havia DA-3B2. La seva planta és també força circular, amb un diàmetre que oscil·la entre 2 i 2,2 m. La major densitat de restes d'aquesta espècie de "tubot" correspon a l'arc est i sud de la zona del forn, tot i que la seva presència no és exclusiva d'aquest espai. Els fragments més ben conservats poden arribar a mesurar quasi 0,2 m. Relliga aquests fragments un sediment de llims encara amb arrels i amb indicis d'alteració tèrmica (té un color marró -possiblement degut en part a les arrels- i amb tonalitats taronjoses/vermelloses).

En el suprajacent nivell DA-2A3 s'han recollit també fragments aïllats de l'element distintiu de la capa, la terra cuita o "tubot", producte de remocions posteriors (arrels, etc.). Igualment, la presència de fragments de terra cuita en diversos contextos per sobre el túmul prehistòric, com ara –encara que no exclusivament- DA-3A8, DA-3A5, DA-3A13, DA-3A18 indica que, durant la neteja del forn, es va arrossegar part d'aquesta capa de "tubot". En els subconjunts de l'interior de la cambra, especialment en DA-3A16, també se n'han recollit. Queda pendent de definir si la presència d'aquest tipus de revestiment és només propi d'aquest paviment o també existia en una part o tota la resta i ha estat remoguda en tasques de neteja o reparació del forn.

Aquests fragments de terra cuita, excavats in situ en aquest estrat, presenten una cara superficial plana i llisa, de color marró que contrasta amb la inferior, molt més irregular i totalment negra. El gruix dels fragments és homogeni, del voltant de 3 cm. i la seva pasta presenta una textura grollera, amb graves de fins a 5 mm. La seva disposició fa pensar que la combustió es va desenvolupar en mig d'un ambient ben ventilat, que hauria permès oxidar la cara superficial de l'enlluït de fang de què és indicativa la presència d'aquestes restes. Aquesta dada és coherent amb el fet de que en el forn no s'hagin trobat restes de parets més enllà que els murs de molt poca alçària DA-3B10 i DA-3B11. El grau d'enduriment i cremat de la terra permet inferir també l'existència d'elevades temperatures en el forn, fet també recurrent en els paviments inferiors. Les característiques de la pasta i la disposició del sandwich indiquen que aquests fragments, de cara plana, estaven disposats horitzontalment i que només la superfície superior (a més, la més endurida per la calor) fou la única exposada a l'aire. Aquesta terra cuita o "tubot" és idèntica a la trobada, a sobre d'un paviment de lloses i associada a una ampli dipòsit de carbó al jaciment LL-004, a la mateixa vall.

El paviment ha aparegut pràcticament net de materials. La datació d'un carbó associat a ell ha ofert la següent datació: (KIA-23141: 1895±35) 29-40, 51-222 calNE*. La distribució de probabilitats apunta com a més indicativa una cronologia de la segona meitat del s. II calNE.

* Calibrat a 2 sigmes.

Subconjunt DA-3B4.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 2,8 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 90.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 9.

Explicació:

El subconjunt designa el tercer o quart paviment del forn excavat per sobre el túmul prehistòric i a l'est de la cambra. Consisteix en un nivell de lloses grans molt termoalterades i sediment cremat que apareix un cop aixecat la capa de "tubot" (DA-3B3). S'estén per tot l'espai de planta circular, definit pels murs o tancaments verticals DA-3B11/DA-3B14, DA-3B10 i els subconjunts DA-3A7 i DA-3A8. Les seves dimensions ronden els 2,2 x 1,9 m. Continua mantenint una cota superior a l'acumulació de terra amb carbons (DA-3A5) situada a l'altra banda de la línia de ruptura topogràfica que en defineix el límit est.

Les lloses mesuren 0,6 x 0,5 m. Estan totalment degradades per l'acció de la calor, al punt que al tocar-les amb el paletí, o fins i tot amb els dits, es desfan. La coloració tant de les lloses, com del sediment de llims que les relliga és molt variada: predominen els tons roses acompanyats per una gamma de vermells i alguns trams de color blau cendrós. Aquesta varietat pot ser fruit de la contaminació del mineral de ferro, bàsicament hematites, rostit en aquest espai.

En aquest nivell hi ha un bloc de dimensions mitjanes o grans (c. 0,25 m.) que en planta es pot vincular al mur DA-3B10 que recolza a sobre d'una de les lloses cremades d'aquest paviment. Aquest és un fet que serà recurrent en alguns paviments inferiors i que il·lustra com el mur DA-3B10, que en termes generals és clarament anterior a DA-3B4, s'ha anat refent i remodelant paral·lelament a la reparació i construcció de nous paviments.

La superfície d'aquest paviment està neta de materials arqueològics. En canvi, en aixecar les grans lloses apareixen per sota fragments de carbó, de mesures

considerables, vinculats a un altre nivell de termoalteració, DA-3B5. La cronologia del paviment es situa, amb tota probabilitat ven els s. I o II calNE.

Subconjunt DA-3B5.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 3,0 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 80.

Mostres (en l.): 10.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3B5 correspon al quart o cinquè paviment de forn excavat a l'est de la cambra del dolmen. Consisteix en una capa d'entre 5 i 10 cm. de potència de llims totalment termoalterats. El seu color és lila amb alguna tonalitat blavosa i pot ser el resultat de la pigmentació derivada del rostit de mineral de ferro. Aquest paquet apareix just per sota de les grans lloses cremades de 3B4. S'estén per tota l'àrea definida pels elements que tanquen aquest espai de forn: la cambra DA-4B2 a l'oest, els murs DA-3B11 i DA-3B14 al sud, la línia de ruptura que enllaça amb DA-3A5 a l'est i el mur DA-3B10 i l'estrat DA-3A8 al nord. La seva planta manté la forma relativament circular que caracteritza tots els paviments de forn excavats i mesura 2 x 2,05 m.

Aquesta capa conté una quantitat força elevada de carbons, alguns de dimensions considerables. Aquest és un fet que diferencia el subconjunt DA-3B4 dels paviments superiors que, per norma, evidencien un grau de neteja molt marcat. També s'hi han recuperat mostres de mineral de ferro totalment oxidades, en general sobre suports de dimensions molt reduïdes (inferiors a 3-5 cm.). D'altra banda, la flotació d'una mostra de sediment ha permès recuperar 34 llavors o fragments de llavors conreuades, fonamentalment ordi vestit i blat nu i, de forma minoritària, veça i vicia. Aquests indicadors garanteixen que aquest nivell correspon a un paviment directament de base d'una estructura de combustió, i no una preparació per a un enllosat (DA-3B4). Dóna suport a aquesta hipòtesi el fet que DA-3B4 està "in situ" i no mostra traces de ser un terra enfonsat que hagués cobert el dipòsit de combustible d'un forn més complex.

La presència de les restes paleobotàniques obre un interrogant interessant respecte els paviments de forn. Les seves dimensions i forma tant de la planta com dels tancaments laterals així com el grau de termoalteració de cadascun dels paviments reiteren la tipologia d'alguns forns d'enriquiment premedievals del sud d'Anglaterra, França i Bohèmia. Contràriament, aquestes mateixes característiques indueixen a descartar que la seva funció principal hagués estat el processat alimentari. No obstant, les evidències de DA-3B5 plantegen la possibilitat d'un ús complementari de l'estructura de cara al cuinat d'aliments. Aquesta situació pot haver-se donat també a DA-3B2.

La cronologia del paviment es pot situar de manera imprecisa entre el canvi d'era i mitjans o finals del s. II calNE.

Subconjunt DA-3B7.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 2,9 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 90.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 10, 11.

Explicació:

El subconjunt DA-3B7 és cinquè o sisè paviment de forn localitzat a l'est del túmul, entre la cambra i l'anell de grans blocs. S'ha excavat a sota de DA-3B5. Consisteix en un paviment de lloses petites de pissarra i llims, ambdós amb evidents signes de termoalteració i d'uns 5 cm. de potència. Les dimensions de les lloses varien entre 0,25 x 15 m. i 0,15 x 0,07 m. El color de la capa, tant de les lloses com dels llims que les relliguen, és predominantment vermellós, però presenta variacions cromàtiques cap a tonalitats liloses. L'estat de conservació d'aquest paviment és molt bo en gran part de l'espai del forn, delimitat per les mateixes estructures i elements que 3B7: al nord per 3B10 i 3A8, a l'est per la caiguda sobre 3A5, al sud per 3B11 i 3B14, i a l'est per 4B2. La seva planta, un altra cop tendint a circular, té uns radis d'entre 2 i 2,05 m.

Les lloses que caracteritzen el subconjunt s'estenen per tot arreu excepte un sector del nord d'aquest espai. El fet de que en aquest el paviment sigui de llims que mantenen la textura i el color dels llims que relliguen la resta de l'enllosat, indica que aquesta

absència no es deu a una remoció del nivell. Més aviat es pot deure a que aquestes lloses fossin apartades en les tasques de neteja durant el període de vida del paviment o que, simplement, el llosat fos substituït aquí per un paviment de terra. En general, ha aparegut net de materials arqueològics.

En aquest paviment s'observa clarament un fenomen que s'havia anat intuït de forma progressivament més marcada en els suprajacents: la seva superfície manté una lleugera i suau inclinació cap el centre del paviment, donant-li certa forma de cubeta. Es desconeix si aquest és un fet intencional o respon a una major compactació del sector central del forn. D'altra banda, cal deixar constància que les variacions cromàtiques de la superfície de la capa són graduals i no responen les discontinuïtats entre llims i pissarra. Aquest fet és indicatiu de què, a més de l'afectació tèrmica, la coloració del paviment respon també a la contaminació que el nivell pateix durant el funcionament del forn. En aquest cas l'agent contaminant és l'òxid de ferro (hematites).

Travessa la superfície d'aquest paviment el negatiu d'una bioturbació, identificada de forma clara durant el procés d'excavació.

La cronologia del subconjunt es situa entorn el s. I calNE, assumint un ritme de reemplaçament dels diversos paviments més o menys homogeni.

Subconjunt DA-3B8.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 2,3 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 90.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 12.

Explicació:

El subconjunt DA-3B8 designa el sisè o setè paviment de forn localitzat a la banda oriental del túmul. Com en els casos anteriors, aquest pis cobreix tota l'àrea circular compresa entre el tancament DA-3B11/DA-3B14 al sud, la cambra a l'oest, el petit tram de mur o sòcol DA-3B10 i DA-3A8 al nord i l'abocament de residus de combustió DA-3A5 a l'est. Malgrat haver disminuït la diferència de cota entre aquest paviment i DA-

3A5, el límit entre ambdós subconjunts (que a l'hora és un límit entre dos àmbits laborals o d'activitat diferenciats) continua sent definit per una línia topogràfica de ruptura. De manera força similar a DA-3B7, el paviment actual està conformat per lloses de mesures força reduïdes (0,2/0,1 x 0,8/0,5 m.) relligades per llims. Les marques de termoalteració són evidents fonamentalment en la terra, mentre que el grau de conservació de les pissarres és força bo, en comparació amb altres paviments. La coloració de la terra i les lloses, per contaminació del mineral, és més aviat rosa, encara que a la part central pren tonalitats lleugerament més fosques, tirant cap a granat violeta. La potència del paquet ronda els 5-10 cm. Les lloses recolzen sobre un prim preparat de terra, de les mateixes característiques de textura que la visible en superfície i que les relliga. Aquí, com ja succeïa en DA-3B7, el paviment incorpora una gran llosa situada a l'extrem est de l'àrea que ocupen, just en la vertical de l'accés a la cambra.

Una dada d'interès per a l'evolució de l'espai del forn prové del fet que aquest paviment recolza un bloc que, per la seva disposició, va bascular del mur que el tanca pel nord (DA-3B10) i a sobre del qual s'hi van seguir afegint pedres per mantenir-ne l'alçat respecte al corresponent pis de forn. Tot i això, trams d'aquest mur encara van per sota del pis, com evidencia la llosa blava sobre la que recolza en mateix paviment DA-3B8. Al seu temps, aquest bloc, que provablement prové de la neteja del paviment de sota, DA-3B9 (que continua recolzant també en DA-3B10). Es confirma la dinàmica constructiva progressiva i constant ja apuntada en altres comentaris.

Durant l'excavació aquest nivell s'ha trobat una vora d'una forma Lamboglia 10 de ceràmica de vernís negre (Cercle B). Aquest fragment es trobava amortitzat en la capa de terra que relliga i serveix de base de les lloses. La cronologia d'aquesta forma ceràmica se situa entre el 125 i 25 ANE. Aquest fet apunta que la datació de la construcció de paviment hauria de ser, com a molt, no gaire més recent que finals del s. I ANE. En certa coherència amb aquest aspecte, un carbó procedent de sota les lloses de DA-3B8 i associat al funcionament del paviment inferior ha facilitat una datació de 47 calANE - 76 calNE. D'altra banda, també s'ha trobat un petit os, molt alterat, al costat de la llosa gran que marca l'accés de DA-4B2.

Continuen visibles algunes traces del cau que tallava 3B7.

Subconjunt DA-3B9.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 2,8 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 90.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 13.

Explicació:

El subconjunt DA-3B9 denomina el setè o vuitè paviment de forn, que apareix directament sota el pis 3B8. A l'igual que aquell i els que l'han precedit, s'estén per l'espai de planta circular comprés entre el mur de tancament nord (DA-3B10) i el subconjunt DA-3A8, la cambra (DA-4B2), el mur sud (DA-3B11 i l'arranjament DA-3B14) i la discontinuïtat que encara suposen aquests paviments respecte l'abocador DA-3A5, que els limita per l'est. La seva conservació és bona excepte en un petit tram del seu costat nord-est. Manté la planta tendint a circular, amb diàmetres d'entorn els 2 m. Aquest paviment es caracteritza per estar format per lloses molt grans i planes, relligades per llims. Les dues de majors dimensions mesuren 1,1 x 0,45 m. i 0,6 + 0,55 m., respectivament. D'altres són més petites, en part perquè es tracta de fragments de lloses més grans i modificades per la calor. En aquest sentit, el paviment DA-3B9 reproduïx les característiques de DA-3B4. Com en aquell cas, les lloses recolzen sobre una capa de terra fina (en total la potència de tot el subconjunt, lloses incloses, oscil·la entre 5 i 10 cm.) i presenten un molt evident estat de termoalteració, que fa que quasi es desfacin al tacte. La coloració de la superfície del paviment és heterogènia, amb un predomini de tonalitats taronges oxidades i roses amb una gradació cap el granat i, fins i tot, amb tonalitats blavoses. Com en la resta de paviments, aquesta diversitat pot vincular-se a característiques diferencials del procés de cocció (temperatura, oxigenació, disposició del mineral...). La llosa cremada blava del mur DA-3B10 que era visible ja des dels primers nivells del forn possiblement sigui resultat d'una remodelació o neteja d'aquest pis.

La datació d'un carbó que recolzava a sobre un d'aquests paviments ha facilitat un resultat de: (KIA-23143: 1990±30) 47 calANE - 76 calNE. El resultat entra parcialment en el ventall cronològic final de la ceràmica de vernís negre Lamboglia 10 recollida en

el sediment de preparació del paviment superior i que podria haver estat depositada al llarg del funcionament de DA-3B9.

Cal destacar que en el sediment que relliga les lloses han aparegut alguns carbons i algun d'ells s'ha coordinat per a possibles datacions. Al costat de la llosa gran tocant a l'entrada de la cambra s'ha trobat un fragment d'un ullal de suïd possiblement treballat.

Just per sota d'aquestes lloses torna a aparèixer un sediment amb una forta concentració de carbons.

Subconjunt DA-3B12.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 0,51 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 80.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 17, 19, 21, 22.

Explicació:

El subconjunt DA-3B12 consisteix la part sud del vuitè o novè (i darrer) paviment de forn, excavat just a sota DA-3B9. Aquest paviment és format també pel subconjunt DA-3B13, que en designa la part nord. La raó de la divisió del paviment en dos subconjunts radica en la disimetria interna del paviment, exposada en el següent paràgraf. Com a sumatòria d'ambdós subconjunts, aquest paviment cobreix una extensió més o menys circular i d'uns 1,8-2 m. de diàmetre. A l'igual que la resta de nivells de paviment del forn, es localitza a l'espai comprés entre el mur de tancament nord (DA-3B10) i el subconjunt DA-3A8, la cambra (DA-4B2), el mur sud (DA-3B11 i l'arranjament DA-3B14) i la discontinuïtat que encara suposen aquests paviments respecte l'abocador DA-3A5, que els limita per l'est.

En termes generals aquest paviment presenta un pitjor estat de conservació. La meitat sud (DA-3B12), de quasi 1 x 0,6 m., conserva un nivell de lloses planes. Les dimensions de les lloses són mitjanes o grans, entre 0,45 x 0,3 m. i 0,1 x 0,1 m. (les més petites). La meitat nord (DA-3B13) mesura en planta 1 x 0,9 m., sense contar les lloses de llindar de l'accés a la cambra i al propi paviment. Es distingeix de l'altre subconjunt

pel fet de contenir molt poques lloses i definir una superfície fonamentalment de terra. Les poques lloses conservades, de talla mitjana (0,15 x 0,15 m.) es conserven majoritàriament adjacents al gran bloc que marca el llindar de l'accés a la cambra. A la resta de la superfície de DA-3B13 les lloses es troben de manera dispersa. Aquesta divisió interna sembla poder-se explicar com a resultat d'una remoció intencional d'una part d'un paviment originari de lloses i que hauria ocupat tota l'àrea descrita. Aquest desplaçament podria haver-se vinculat a tasques de manteniment de l'espai o a la reutilització d'algunes lloses en altres paviments. En tot cas, malgrat presentar traces de termoalteració en la seva superfície, aquestes no són tant intenses com les dels subconjunts precedents.

El paviment descansa sobre un nivell de rebre intencional (DA-3B16), que modifica la disposició arquitectònica original del túmul a l'est de la cambra. En aquest rebre es situen els blocs de grans dimensions que defineixen els llindars d'accés, des de l'est, a la cambra i a la mateixa zona dels forns.

Tret de carbons i mostres de mineral rubefactat, el paviment es trobava net de materials en el moment en què fou excavat. Dels fragments de mineral de ferro destaca la troballa a DA-3B13 d'una llosa d'uns 0,21 x 0,07 m. totalment oxidada i deformada per acció tèrmica.

Subconjunt DA-3B13.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 0,9 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 150.

Mostres (en l.): 10

Plànol núm.: 18, 19, 21, 22.

Explicació:

El subconjunt DA-3B13 consisteix la part nord del vuitè o novè (i darrer) paviment de forn, excavat just a sota DA-3B9. Aquest paviment és format també pel subconjunt DA-3B12, que en designa la part sud. La raó de la divisió del paviment en dos subconjunts radica en la disimetria interna del paviment, exposada en el següent paràgraf. Com a sumatòria d'ambdós subconjunts, aquest paviment cobreix una extensió més o menys

circular i d'uns 1,8-2 m. de diàmetre. A l'igual que la resta de nivells de paviment del forn, es localitza a l'espai comprés entre el mur de tancament nord (DA-3B10) i el subconjunt DA-3A8, la cambra (DA-4B2), el mur sud (DA-3B11 i l'arranjament DA-3B14) i la discontinuïtat que encara suposen aquests paviments respecte l'abocador DA-3A5, que els limita per l'est.

En termes generals aquest paviment presenta un pitjor estat de conservació. La meitat sud (DA-3B12), de quasi 1 x 0,6 m., conserva un nivell de lloses planes. Les dimensions de les lloses són mitjanes o grans, entre 0,45 x 0,3 m. i 0,1 x 0,1 m. (les més petites). La meitat nord (DA-3B13) mesura en planta 1 x 0,9 m., sense contar les lloses de llindar de l'accés a la cambra i al propi paviment. Es distingeix de l'altre subconjunt pel fet de contenir molt poques lloses i definir una superfície fonamentalment de terra. Les poques lloses conservades, de talla mitjana (0,15 x 0,15 m.) es conserven majoritàriament adjacents al gran bloc que marca el llindar de l'accés a la cambra. A la resta de la superfície de DA-3B13 les lloses es troben de manera dispersa. Aquesta divisió interna sembla poder-se explicar com a resultat d'una remoció intencional d'una part d'un paviment originari de lloses i que hauria ocupat tota l'àrea descrita. Aquest desplaçament podria haver-se vinculat a tasques de manteniment de l'espai o a la reutilització d'algunes lloses en altres paviments. En tot cas, malgrat presentar traces de termoalteració en la seva superfície, aquestes no són tant intenses com les dels subconjunts precedents.

El paviment descansa sobre un nivell de rebre intencional (DA-3B16), que modifica la disposició arquitectònica original del túmul a l'est de la cambra. En aquest rebre es situen els blocs de grans dimensions que defineixen els llindars d'accés, des de l'est, a la cambra i a la mateixa zona dels forns.

Tret de carbons i mostres de mineral rubefactat, el paviment es trobava net de materials en el moment en què fou excavat. Dels fragments de mineral de ferro destaca la troballa a DA-3B13 d'una llosa d'uns 0,21 x 0,07 m. totalment oxidada i deformada per acció tèrmica.

Subconjunt DA-3B16.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 3,65 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 150.

Mostres (en l.): 10.

Plànol núm.: 23.

Explicació:

El subconjunt DA-3B16 designa el rebre de carreus de pissarra (sense escairar, aparentment) que es localitza a la base del darrer paviment amb clares marques de termoalteració a l'àrea del forn (DA-3B12 i DA-3B13). El nivell designa un paquet estructural, on les pedres han estat disposades definint una superfície plana que podria estar conformant un paviment. L'estructura s'emplaça a la part frontal de l'entrada de la cambra megalítica i sembla reomplena un espai més rebaixat en el túmul que l'envolta (i excavat i definit al llarg de l'arc Est-Oest pel costat Nord de la cambra) per la seva banda nord i pels murs DA-3B11 i DA-3B11-base pel Sud. Els seus límits est i oest estan conformats per dues lloses planes, de grans dimensions, que semblen haver estat dipositades junt amb la construcció d'aquest nivell. El seu gruix, no obstant, fa que la seva superfície es trobi a una cota superior a la resta del nivell i que hagin estat integrades en els primers paviments posteriors (fins el paviment DA-3B8).

El nivell és format per una capa de lloses planes de pissarra, la majoria de grans dimensions. Les relliga una mica de terra llimosa de color marronós. Tant la disposició de les pedres com el color dels llims contrasta amb el paquet que ha aparegut, just al Nord, a sota de DA-3A8, i que s'assimila al túmul megalític. A més, a DA-3B16 les pissarres són més grans i anguloses, mostrant uns criteris de selecció diferents a la superfície del túmul continguda dins del primer anell perimetral. Aquest fet indica dues possibilitats alternatives, de la qual la primera és la més plausible (veure DA-3A12):

- a. Originàriament hi havia un petit corredor en el túmul per a accedir a la cambra.
- b. La part frontal del túmul ha patit una forta remoció relacionada amb la construcció del túmul.

En tot cas, DA-3B16 permet establir un mateix nivell amb el paquet basal a DA-3A8 i, parcialment, a DA-3B13.

Tot i l'aparença ordenada del nivell, que el podria convertir en un paviment, no s'han determinat traces de termoalteració com les que es trobaven en els paviments de forn excavats l'any 2003. Aquest fet fa que es dubti de la funció de l'estructura i que, més aviat, se li assigni simplement una funcionalitat d'anivellament d'una base per als successius paviments.

Durant l'excavació només han aparegut alguns carbons. Dos d'ells, de grans dimensions, han estat coordinats. El primer (nº 100) correspon al sostre del subconjunt. El segon (nº 101) ha aparegut a la base d'una de les lloses anguloses del nivell.

Per sota ha aparegut un nivell terrós, DA-3A12.

Subconjunt DA-3A12.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: +/- 4 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 170.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: .

Explicació:

El subconjunt DA-3a12 és constituït per un dipòsit de terra amb alguns blocs d'esquist o pissarra aparegut un cop aixecat DA-3B16. Es diferencia d'aquest primer nivell perquè DA-3A12 conté un menor nombre de pedres i, majorment, és una capa d'un sediment de llims de color marronós que cobreix un nivell amb petites lloses i amb un sediment més groguenc. Té una potència considerable, d'uns 15 cm. de gruix. No s'hi identifica cap element que insinuï una disposició ordenada de les pedres ni dels materials que s'hi troben. Es disposa en una àrea de planta tendint a rectangular, de 1,7 x 1,3 m., a l'est de la cambra i, fins, més o menys, l'alçada del cercle de grans blocs intern al túmul (de fet, a la base del seu extrem est es fan evident algunes petites falques). Aquesta àrea es troba uns 15-20 cm. enfonsada respecte l'estructura tumular en els seus límits nord i sud, i comunica l'interior del túmul amb la cambra del dolmen.

Durant l'excavació de DA-3A12 s'han recollit nombrosos fragments de carbó, la majoria d'ells molt esmicolats. Malgrat aquesta presència, no es documenten àrees rubefactades.

Una mostra més sencera de carbó, apareguda a sota d'una pissarra plana, ha estat coordinada. També ha aparegut un molar d'ovicàpid força deteriorat i un petit fragment de ceràmica depurada de color taronja-rogenc.

El subconjunt estableix l'inici de la fase de remodelació del sepulcre megalític vinculada al món romà. Tot i que a l'iniciar l'excavació de DA-3B16 es pensava que només restava per aixecar nivells de rebliment i preparació de l'estructura del forn, probablement DA-3A12 indiqui una àrea d'ocupació precedent a les construccions a sobre del túmul. No obstant, la baixa densitat de materials dificulta interpretar-ne el seu significat en termes d'activitat. Tampoc es pot assegurar que aquest material (carbons, fauna i petit fragment de ceràmica) no hagi estat aportat al lloc amb el remenat de terra en una activitat constructiva. La densitat de carbons i la seva coincidència amb la resta d'objectes, després de DA-3B16, on la seva presència era menor, fa pensar el contrari. No obstant, malgrat la presència nombrosa de carbons, no hi ha visible cap àrea clara de combustió. En tot cas, aquest estrat segella els nivells constructius prehistòrics, marca el desús d'aquests i defineix la base sobre la que es duu a terme la fase DA-3.

Subconjunt DA-3B10.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 1,4 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 120.

Mostres (en l.): 10.

Plànol núm.: 11, 14, 19, 20.

Explicació:

L'estructura DA-3B10 configura el tancament septentrional de l'àrea de paviments excavada a l'est de la cambra del dolmen i corresponent a la fase DA-3. El seu traçat mesura pràcticament 2,4 m. de longitud, i discorre en direcció nord-oest a sud-est. El seu ample màxim arriba als 0,8 m. El seu alçat és variable, ja que parcialment va quedant cobert a mesura que els paviments del forn van guanyant cota. En tot cas, no supera mai els 0,3 m. La factura del parament és molt matussera. Es presenta com un amuntegament desordenat de pedres de diferents mides, que defineix certa alineació. No s'hi identifiquen, no obstant, fileres ni filades clares (en aquest sentit, salvant les distàncies, recorda alguns trams de mur d'estructures ramaderes de zones d'alta

mntanya). Els clastes del mur recolzen els uns a sobre dels altres, sovint en una disposició inclinada. Les seves mesures són variables, les més petites ronden els 0,2 x 0,2 m. i pertanyen a les pedres amuntegades a la banda nord-oest del mur. A partir d'aquí la talla dels carreus augmenta progressivament fins als 1,15 x 0,4 m. del bloc de l'extrem sud-est. Els clastes no estan relligats per sediment. La terra recollida en la seva excavació prové, en gran mesura, de la seva base.

El mur representa un dels tancaments d'un forn on, a part d'aquest tipus d'estructures delimitadores (DA-3B10, DA-3B11 i DA-3B14) no s'hi ha trobat indicis de cap altre tipus d'element aeri. Tot i ser present ja en el primer paviment del forn (DA-3B12 i DA-3B13), la petita paret va anar sent reconstruïda periòdicament, especialment per anar mantenint el seu alçat a mesura que la superposició de paviments anava incrementant la cota en la que operava la base del forn. Aquest fet és molt evident, per exemple, en la successió entre els paviments DA-3B7 i DA-3B8, quan el parament incorpora una llosa totalment rubefactada que recolza directament sobre el segon (i per tant, li és posterior) i, en canvi, és parcialment coberta pel primer. D'altra banda, la degradació del carreu per acció tèrmica il·lustra que com a mínim puntualment el mur es nodrí de clastes remoguts de paviments de l'estructura de combustió. En els paviments superiors el mur perd entitat i queda obsolet, fins a deixar de ser visible en el sòl DA-3B2.

No apareixen materials arqueològics.

Subconjunt DA-3B14.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 0,51 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 50.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 11, 19, 20, 21.

Explicació:

L'estructura DA-3B14 conforma una part del tancament sud del forn de rostit. Sota el nom de DA-3B14 es designa el paquet de pedres amuntegades que recolzen, pel seu parament interior (respecte el forn i la seva concavitat) en el mur DA-3B11. Com a tal, DA-3B14 només presenta el parament que mira al forn, lliurant-se totalment a DA-

3B11 pel seu altre costat. En planta no mesura més de 1 m. de llarg i aproximadament 0,4 m. d'ample.

En secció, el mur està definit per tres espècie de fileres. Respecte el seu tall transversal, la primera filera és la que està més sortida i la darrera és la més interior, i més propera a DA-3B11. La base de la primera recolza directament (o cobreix) el nivell designat com a DA-3B16, que defineix un llit de pedres ben disposades que podria ser o una preparació dels paviments successius del forn o un paviment de forn. Només la tercera filera, la superior, recolza directament en el parament de DA-3B11. Entre les fileres 1 i 2 i el parament de DA-3B11 hi ha un rebliment format bàsicament per llims marronosos. Entre cada filera hi ha una petita capa de sediment llimós amb alguns carbons minúsculs.

L'estructura DA-3B14 reflecteix una adequació de l'espai interior del forn, delimitat pel seu costat meridional pel mur DA-3B11. Aquesta remodelació s'observa ja en els moments inicials de funcionament del forn (depenent de la interpretació de DA-3B16). La terra i carbons entre les fileres indica, d'altra banda, que el seu alçat no es feu, presumiblement, en una sola fase, si no que va seguir un procés gradual, potser de forma anàloga a 3B11, a mesura que els paviments successius del forn anaven guanyant cota. En tot cas, al llarg del procés s'hauria mantingut la lògica de l'espai i d'aquesta estructura dins d'ell.

No apareixen materials a part dels carbons.

Subconjunt DA-3B11.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 1,9 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 100.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 11, 15, 19, 20, 21.

Explicació:

El subconjunt DA-3B11 denomina el mur que delimita pel costat sud l'àrea on hi ha els paviments del forn, a la part oriental de la cambra. Alhora conté la sedimentació de

residus (DA-3A10, DA-3A13 i DA-3A14) que s'anirà dipositant al sector sud del túmul durant el període de funcionament d'aquests forns, evitant que s'infiltrin cap a l'interior de l'àrea de combustió. El tram de mur s'estén des de la cantonada Sud-est de la llosa Sud de la cambra fins al final de l'àrea de combustió, coincidint més o menys amb l'arc del primer anell del túmul megalític, que aquí ha estat desmuntat. En planta és visible principalment en 4 grans blocs que defineixen una alineació corba que mesura 3 m. de llarg. El seu ample varia en funció de cada bloc, i oscil·la entre 0,6 i 0,8 m. A la part central i interior d'aquesta corba se li adossa un munt de pedres (DA-3B14) que sembla haver estat fet a fi de reduir l'espai interior del forn en aquesta zona. Si la hipòtesi és correcta, aquesta remodelació de l'àrea de combustió s'hauria fet als inicis del seu període de funcionament.

El mur és fet bàsicament a partir d'un alineament matusser de grans pedres (1 única filera), probablement disposades a sobre del nivell de túmul precedent. En el seu extrem oriental hi ha el bloc de majors dimensions, d'1,3 x 1 m., que podria provenir del túmul. De fet, a l'arc oriental de la cambra el cercle intern del túmul ha patit fortes modificacions, i algun dels blocs que el constituïen deu haver estat remogut en la posterior fase DA-3. Part del sediment que relliga les pedres del mur DA-3B11 sembla intrusiu del subconjunt DA-3A14, relacionat amb l'àrea d'activitat de l'arc meridional del túmul.

Durant l'aixecament de l'estructura, a la seva part est ha aparegut, a sota un gran bloc del mur, una petita estructura de falques de planta circular. El bloc que haurien falcat havia estat remogut probablement durant la construcció de DA-3B11. Aquest fet ha estat interpretat com un indicador d'una remodelació en aquesta estructura de tancament del forn, fet que ha motivat distingir un altre subconjunt per denominar la fase més antiga: DA-3B11-base.

No han aparegut materials arqueològics tret d'alguns carbons a la seva base i pissarres oxidades.

Subconjunt DA-3B11-base.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 0,4 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 170.

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 16.

Explicació:

L'aparició de traces de construcció d'un mur a sota de la base del mur DA-3B11 ha motivat que es distingeixi l'estructura DA-3B11-base com a subconjunt. La presència d'aquesta estructura indica, bàsicament, que el tancament sud del forn de rostit ha patit certes remodelacions al llarg del temps. La que dóna nom al subconjunt DA-3B11-base en concret remet a la fase inicial del seu funcionament, probablement anterior a la que suposa DA-3B14.

Aquestes traces es concreten en una petita estructura de planta circular, d'uns 35 cm. de diàmetre, formada per petites pissarres de 5-8 cm. disposades radialment respecte el centre, formant una circumferència, i a mode de falca (amb la part proximal més enfonsada). L'espai interior, actualment ple de terra, suggereix la presència d'un bloc força gran, que hauria estat falcat per aquestes pissarres i que més tard fou remogut, en reestructurar-se el traçat del mur DA-3B11. El què és clar és que el bloc que haurien aguantat aquestes falques no forma part del mur DA-3B11 que les cobreix.

Dins del subconjunt s'ha inclòs el sediment de la base de tot el mur Sud de tancament del forn fins que ha aparegut el subconjunt DA-3A-14, aparentment corresponent a un nivell d'abandonament del túmul i el seu posterior ús en època romana. El sediment extret no conté materials arqueològics, tret de fragments de carbó. La seva potència ha rondat els 35 cm.

S'ha recollit una mostra de pol·len.

Subconjunt DA-3A7.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 3,5 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 180.

Mostres (en l.): 10.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3A7 dóna nom a una capa de llims amb algunes graves, carbons i cendres més o menys continua que, amb una planta irregular, s'estén pel nord de la zona dels forns, a l'altra banda de la "filera" superior del mur DA-3B10. La seva potència és d'uns 4 o 5 cm. com a màxim. La seva textura s'assembla a la que en alguns trams presenta 3A5, i la presència densa de carbons li dóna una tonalitat tendint a negre o gris fosc. En alguna part del subconjunt s'aprecien també taques de terra termoalterada que es vinculen a redepositacions més que fruit d'activitats de combustió "in situ".

La llengua de sediment ha aparegut a la base de l'amuntegament de clastes DA-1A5. La superfície superior d'aquesta capa coincideix amb la que, sota DA-2A3, dóna lloc al subconjunt DA-3A8, format per llims amb una menor quantia de carbons. Alhora, un cop excavat DA-3A7, per sota apareix un sediment anàleg al constituït de DA-3A8. Entenent que DA-3A8 pràcticament cobreix tot l'interval en què els forns són operatius, DA-3A7 correspon a una neteja d'alguns dels moments tardans de funcionament d'aquests forns (3B3, 3B4 o 3B5?), fruit possiblement d'una única fornada o tanda de formades. Així, l'aparició de DA-3A7 a sota de DA-1A5 introdueix un element per a demarcar el canvi de fase a la base del paquet de clastes que es localitza a l'arc septentrional del túmul. La discontinuïtat que suposa l'abocament de carbons marca ja la fase DA-3, que continua un cop excavat aquest per sota de la seva base. És doncs aquest un dels únics trams on a la base de DA-1A5 es pot resoldre de forma parcial el palimpsest

Durant l'excavació no apareixen objectes arqueològics tret dels carbons. L'anàlisi de la mostra de sediment recollida ha proporcionat una quantitat considerable de llavors d'ordi vestit i blat nu, situació recurrent en algun paviment del forn (DA-3B5) i en l'abocador de carbons del sector oriental del túmul DA-3A5.

Subconjunt DA-3A8.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 3,2 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 480.

Mostres (en l.): 4.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3A8 denomina una capa de llims de color marró clar o, fins i tot, groguenc, aparegut per sota DA-2A3, en el mateix pla en què ha quedat al descobert DA-3A7. Inicialment es fa evident al nord i est de DA-3A7. Posteriorment, l'excavació de DA-3A7 mostra que la capa de llims marró clar continua per sota d'aquest subconjunt. La textura del sediment és força similar a la del subconjunt DA-2A3, amb la diferència de que potser aquí incrementa la proporció de graves i el color marró de l'estrat superior esdevé més clar. La diferencia entre ambdós (DA-2A3 i DA-3A8) s'ha produït sobre la base de dos criteris. En primer lloc, l'existència de DA-3A7 senyala una discontinuïtat en la formació del paquet sedimentari per sota DA-2A3 en aquesta part de l'excavació. Així, DA-3A8 designa el sediment contemporani (en el seu tram superior) i anterior (en la part inferior de l'estrat) a DA-3A7 més enllà dels seus límits i per sota. En segon lloc, han començat a aparèixer fragments de material associat als paviments de forn, fonamentalment alguns fragments de terra cuita o "tubot" i algunes lloses cremades.

Un cop aixecada la capa adjacent de cendres i carbó (DA-3A7), s'ha comprovat que el mateix sediment continua per sota, arribant fins a 3B10, en el qual parcialment recolza, i als límits nord dels paviments de forn allà on no els tanca l'esmentat DA-3A0.

Aquesta capa s'ha interpretat com l'ocupació de l'espai adjacent al nord del forn i que s'estén per sobre del túmul prehistòric DA-4B1. En excavar-se tot com un bloc, DA-3A8 correspon als diferents episodis de construcció, ús, neteja i reparació d'aquests forns i presenta una potència considerable, exceptuant els moments finals i inicials de la fase DA-3. En el seu interior no es distingeixen diferents moments d'ocupació. En general, la densitat de materials arqueològics és molt baixa.

Subconjunt DA-3A9.

Localització: Est de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 1,6 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 60.

Mostres (en l.):

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3A9 consisteix en un paquet de sediment que rebleix un espai tancat a sobre del túmul DA-4B1. Es disposa a sota de l'extrem meridional de DA-3A8 i per fora de l'àrea ocupada per aquest subconjunt en direcció nord fins una mica més enllà del límit exterior del cercle de grans blocs del túmul. La capa és formada per un dipòsit de llims de color marró clar amb tonalitats groguenques amb pocs clastes. La seva potència ronda, com a màxim, els 5 cm. i en alguns trams és força menor. Inicialment s'ha interpretat com superfície del túmul prehistòric. No obstant, a mesura que ha avançat l'excavació de DA-3A8 més al sud s'ha pogut comprovar que la llengua que dóna nom a DA-3A9 pot entendre's com part de la base de la fase DA-3 per sobre la construcció prehistòrica.

Un cop excavada, s'ha constatat que la capa recolza sobre el túmul prehistòric. Estratigràficament presenta moltes similituds amb DA-3A19. La seva exhumació ha facilitat poc material. En destaca un fragment de ceràmica modelada a mà, que reproduïx els exemplars recollits en altres sectors a la base del conjunt DA-3. En definitiva, integra l'abandonament del túmul i, presumiblement, l'inici de la presència associada a la construcció del forn.

No s'han trobat àrees d'activitat estructurades.

Subconjunt DA-3A5.

Localització: Est de la cambra, per fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 13,5 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 2850.

Mostres (en l.): 360.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt 3A5 correspon al nivell de cendres, terra amb carbons i llengües de terra cremada que s'estén per l'exterior de l'arc oriental del cercle de grans blocs del túmul i que arriba fins el límit oriental quadrícula. El sediment està format per llims amb un marcat component cendrós (que en determina la coloració), graves i algunes pissarres petites i mitjanes. La seva superfície evidencia una clara inclinació d'oest (on recolza sobre l'acumulació de clastes i blocs de talla gran que dona lloc al nivell elevat on hi ha els forns) cap a est. Igualment, la seva potència va disminuint en direcció est. Aquest dipòsit té continuïtat cap el nord en la llengua DA-3A18, progressivament més prima, i cap el sud i oest en DA-3A5, DA-3A13, DA-3A15, DA-3A25 i DA-3A26.

Tot i l'elevada quantitat de restes de combustió, no es detecta en tota la seva extensió cap indicatiu que permeti parlar d'un fogar "in situ", fet que, junt a la presència adjacent i en un pla més elevat dels múltiples paviments de forn, porta a entendre aquesta capa com el resultat de la neteja continuada i successiva d'aquest forn. En aquesta direcció, es detecten diverses llengües molt primes de terra termoalterada de color vermell-taronja que mantenen la mateixa inclinació que la general del paquet i que s'interpreten com resultat de neteges i/o reparacions dels forns. De la mateixa manera podrien explicar-se algunes lloses cremades localitzades durant la seva excavació. Queda per veure si les graves responen al procés edàfic o són resultat d'una aportació antròpica, per exemple com a resultat del tamisat de mineral rostit. A la base d'aquest paquet ha aparegut un nivell de rocs de dimensions mitjanes forma la superfície del túmul prehistòric en aquest sector.

Durant l'excavació d'aquest dipòsit s'ha reconsiderat la separació que prèviament s'havia fet de "DA-3A6", com una taca amb una major densitat de carbons, de color més fosc, associada a alguns blocs grans cremats i de planta més o menys circular i d'1-1,3 m. de

diàmetre localitzada al nord-est del conjunt DA-3A5. Inicialment es pensava que DA-3A6 podia correspondre al fogar. Després, en veure que no hi havia indicis de l'existència d'una àrea de combustió, s'ha descartat tant aquesta explicació com la seva individualització com a subconjunt. No obstant això, en la mostra de sediment presa s'ha especificat la seva procedència de "l'antic DA-3A6" i la taca ha quedat dibuixada en planta.

En tram central del paquet hi ha un espai allargat (de fins a 2 m. d'ample) on la densitat de restes de combustió és molt menor. Aquest corredor discorre perpendicular a la frontal del túmul, en direcció est-oest. La seva existència sembla fruit de la freqüentació de l'espai com accés cap al forn, a banda i banda del qual es depositaren els seus residus. S'excava no obstant com a 3A5.

L'estudi dels materials ceràmics ha validat la inferència de que el dipòsit representa un interval cronològic ampli (a l'igual que DA-3A0, DA-3A1, etc., dels que es diferencia per la intensitat i condicions de la seva sedimentació). Durant la campanya de 2004, i a fi de distingir els nivells inicials i un possible palimpsest a la superfície del túmul prehistòric, es va distingir el subconjunt DA-3A5-base. D'altra banda, la flotació de mostres procedents de DA-3A5 ha facilitat granes de blat nu, ordi vestit i gerds.

Subconjunt DA-3A5-base.

Localització: Est de la cambra, per fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 2,6 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 80.

Mostres (en l.):

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt designa la base de DA-3A5 a l'extrem est de l'ampliació sud de la quadrícula durant la campanya de 2004. Consisteix en una llengua de llims molt negres amb cendres i carbons on han aparegut molts fragments de ceràmica a mà (que encara que no poden remontar-se, semblen representar pocs individus) i alguna sigil·lata. Aquests elements ceràmics a mà surten fonamentalment a sota de petites pissarres planes i anguloses en un sediment negre molt compacte, molt similar al que va aparèixer

a la zona Est del túmul (al tram identificat inicialment com DA-3A6). Alhora, sembla recurrent l'associació entre aquest sediment més negre i la presència de ceràmica a mà a la seva base. Com DA-3A5, el present subconjunt recolza sobre el túmul i caldrà definir la relació de la ceràmica a mà amb aquest. Podria representar un moment inicial del funcionament del forn, a finals de l'edat del ferro.

Durant l'excavació, no s'ha detectat cap estructura aparent en el conjunt.

D) El sector sud del túmul.

Subconjunt DA-3A10.

Localització: Sud de la cambra, per dins i fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 23,4 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 2860.

Mostres (en l.): 40.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3A10 es localitza a l'àrea adjacent al sud de la llosa meridional de la cambra. Identificat en extreure DA-1A1, s'estén des del parament Sud de DA-3B11 i el límit occidental DA-3A5 fins entrar en contacte amb DA-3A1, a la part absidal de la cambra. Cobreix tot l'arc lateral sud de la cambra, per sobre d'un seguit de nivells d'utilització de l'espai sud del túmul prehistòric durant la fase corresponent al conjunt DA-3 (DA-3A5, DA-3A13, DA-3A15, DA-3A20, DA-3A25, DA-3A26).

El sediment del dipòsit és de color marró fosc, format per llims, i conté nombroses pissarres de diferents dimensions, especialment de talla petita (i tant planes com angulosos). En excavar-lo per sota ha aparegut, a la zona més propera a la llosa de la cambra, un dipòsit de terra molt més cendrosa i de color gris fosc / negre (DA-3A13) que recolza en un petit mur d'una filada (DA-3B17). A la seva part més distal respecte la cambra cobreix un dipòsit també més fosc i amb més carbons, DA-3A15, continuació de DA-3A5 que es va començar a excavar l'any 2003. En el seu extrem sud recolza directament un altre cop sobre un dipòsit de carbons i terra fosca, DA-3A25. A la resta

de la seva extensió, l'excavació d'aquest subconjunt ha deixat al descobert un nivell amb bastantes pedres, que forma part de la superfície del túmul megalític (i que hauria patit forces alteracions posteriors a la seva construcció).

El material aparegut en aquest subconjunt segueix les mateixes pautes que el recollit a DA-3A1. Consisteix en carbons i algunes restes de rebutjos de forn (en major densitat aquí que a DA-3A1), alguns petits fragments de ceràmica i dos claus de ferro. Apareix fonamentalment a la base del conjunt, especialment a la zona que no cobreix a DA-3A13, on l'excavació ha estat més profunda. La seva densitat és molt reduïda i no es detecten àrees d'activitat o patrons definits en la seva disposició.

El subconjunt correspon a la freqüentació de la part sud del túmul en època romana. Pot estar integrant, a l'igual que DA-3A0 i DA-3A1, la freqüentació corresponent a la fase DA-2 i, fins i tot, el seu abandonament, evident en el fort contingut d'humus de la seva part superior. No obstant la manca de materials dificulta contrastar aquest punt. Referent a la fase del conjunt DA-3, la presència d'un fragment de ceràmica de vernís negre posa en relació el tram inferior d'aquest subconjunt amb el paviment DA-3B8 del forn i il·lustra la seva amplitud temporal. Excepte en els trams on s'han identificat canvis en el sediment (DA-3A5, DA-3A13, DA-3A15, DA-3A20, DA-3A25, DA-3A26), el paquet cobreix d'interval de temps que va des d'aquest moment fins al túmul megalític.

Subconjunt DA-3B17.

Localització: Sud de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 0,25 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 40.

Mostres (en l.): 10.

Plànol núm.: 24, 25.

Explicació:

El subconjunt DA-3B17 és constituït per un mur d'una única filera i filada que es disposa seguint longitudinalment la llosa Sud de la cambra, a la qual recolza. El cobreix el subconjunt DA-3A10, que correspon a l'abandonament de l'ocupació de l'indret associada al funcionament del forn.

En planta, el mur està format per una única filada de 5 blocs angulosos la majoria d'un 0,4/0,35 x 0,3 m. sense relligar amb terra. En el seu extrem est hi ha un carreu més gran (0,6 x 0,45 m.) amb clastes de menors dimensions a les modals. Aquest bloc més gran marca una espècie de cantonada i l'arrencament d'un costat transversal cap el sud. En el seu extrem oriental hi ha un bloc més, de característiques similars als anteriors, disposat formant també un angle recte amb l'eix longitudinal del mur, en direcció Sud. Els blocs estan separats entre ells per 1-2 cm. No hi ha traces d'elements aeris a sobre del mur, tot i que n'hi podrien haver hagut. El mur cobreix un traçat de 2,1 m., cobrint gran part de la llargària de la llosa lateral sud del dolmen.

El mur conté un nivell de terra molt cendrosa i amb carbons, que han contaminat totalment la matriu llimosa (DA-3A13). Alhora, els seus dos costats transversals i el parament Sud del seu tram longitudinal recolzen en gran mesura sobre aquest tipus de sediment. Aquest fet indica que la construcció del mur (d'altra banda molt senzill en termes de treball), es feu en un context d'ús continuat del sector com a àrea d'abocament de residus del forn (o de realització d'una activitat que en comportava la seva deposició). En el seu tram central, el mur cobreix una àrea de fogar (DA-3A20) situada per sota d'una petita llengua de DA-3A13.

D'altra banda, els blocs del tram longitudinal recolzen, per la part interior (respecte la cambra) a sobre un sediment terrós de color marró que contrasta amb la matriu fosca i cendrosa de l'altre costat. Aquest sediment marronós conté un seguit de pedres petites que falquen el mur per aquesta banda, reblint l'espai que ocupa aquest dipòsit. El sediment marró té una potència de quasi 30 cm., i s'ha excavat junt a aquest mur. Sembla que estigui reblint l'espai deixat pel escolament de la llosa de la cambra cap el Nord. Si aquesta hipòtesi fos correcta, aquest desplaçament s'hauria donat durant la fase romana del jaciment (potser durant un moment de desocupació estacional, a jutjar per la sedimentació de llims marrons?).

La ceràmica localitzada en el fogar DA-3A20 permet situar la construcció del mur a partir del s. I ne en endavant fins, previsiblement, no més tard d'inicis del s. III ne, quan el forn deixa de funcionar.

Subconjunt DA-3A13.

Localització: Sud de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 5,2 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 710.

Mostres (en l.): 80.

Plànol núm.: 25.

Explicació:

El subconjunt DA-3A13 es caracteritza per ser una capa de llims de color molt fosc (entre negre - gris fosc i marró fosc) amb una elevada densitat de carbons i cendres. En comparació amb DA-3A10, que el cobreix, es tracta d'un dipòsit força homogeni, concentrat a la part alta del túmul, propera a la llosa sud de la cambra megalítica. En la seva part superior el paquet recolza sobre la filada que defineix DA-3B17, i que defineix el límit nord del subconjunt. D'altra banda, la base del mur continua recolzant a sobre d'aquest sediment, que continua prop de 5 cm. per sota d'aquest, especialment a la zona on hi ha el seu parament meridional.

El dipòsit indica un àrea d'abocament de residus de combustió del forn. A més de carbons i cendres, hi ha abundants restes de terra cuita de paviment de forn. A la part inicial de la seva excavació, poc al sud de DA-3B17, s'ha detectat una àrea de sediment més flonjo que defineix una petita cubeta hemi-esfèrica. A la seva part inferior, i per sota de la base del mur, hi ha una taca de fogar (DA-3A20), que parcialment ha estat excavada amb aquest subconjunt però que s'ha pogut documentar bé en secció. Aquesta àrea de combustió, junt amb la cubeta i el mur indiquen que de forma paral·lela a l'acumulació de residus del forn, en aquesta zona del túmul s'hi varen realitzar algunes activitats de treball.

La relació estratigràfica d'aquest subconjunt amb DA-3A10 és complexa, ja que aquest darrer el cobreix però, alhora, més enllà dels seus límits representa també el període de temps en que DA-3A13 es va formar. Igualment succeeix amb el mur DA-3B17 que per una banda és més antic a la superfície superior del subconjunt però per l'altra banda li és més recent que la base. En definitiva, a l'igual que DA-3A8, DA-3A5, DA-3A1, etc., la seva potència representa el gruix de la fase protohistòrica-romana d'ocupació del jaciment, per sobre dels nivells prehistòrics. A nivell funcional, el subconjunt il·lustra la

continuació de l'abocament de residus en el sector Sud i Sud-est del túmul. A diferència de subconjunts com DA-3A5 o DA-3A18, en ell s'hi ha documentat àrees d'activitat i estructures construïdes.

La poca ceràmica recollida no permet definir una cronologia precisa tret d'englobar-se dins de la fase DA-3.

Subconjunt DA-3A20.

Localització: Sud de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 0,25 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 30.

Mostres (en l.): 10.

Plànol núm.: 25.

Explicació:

El subconjunt DA-3A20 identifica una àrea de combustió localitzada a l'arc meridional del túmul, associada amb el dipòsit de residus de combustió DA-3A10. La llengua de fogar es troba a tocar la llosa sud de la cambra la que recolza. La cobreix una llengua fina de llims de color gris fosc amb carbons (DA-3A13) que conforma la base del petit tram de mur/sòcol denominat DA-3B17. La capa de fogar s'ha identificat en un primer moment en secció, després d'haver-ne rebaixat la seva part meridional durant l'extracció de DA-3A13.

La capa està conformada per llims de color vermell com a resultat d'una alteració per la seva exposició al foc. Presenta, a més, un baix contingut de clastes. El dipòsit, d'uns 7 cm. d'espessor, cobreix l'espai format per dues lloses perpendiculars a la llosa de la cambra, separades entre sí per 45 cm. i que semblen definir o contenir l'àrea de fogar. Aquestes lloses, però, no defineixen cap tipus de filada amb continuació més enllà ni delimiten un perímetre Sud per a la llengua. Junt a la llosa de la cambra, per sota de la terra cremada, hi ha un sediment terrós (llims) de color marró que indica la formació d'un sòl orgànic a l'espai que va deixar lliure la inclinació de la llosa cap el Nord. Igualment aquest fet apunta que l'episodi de desplaçament fou força anterior a les activitats associades al fogar.

L'excavació del subconjunt ha permès recuperar un petit fragments de ceràmica TSH i un nombre elevat de fragments de carbó. Un d'ells ha estat coordinat per a una possible datació futura (nº 128). També s'ha recollit una mostra de sediment del fogar per a micromorfologia (MICRO-1) i per a anàlisis de pol·len (POL-3).

Estratigràficament el fogar està associat als nivells basals de DA-3A13 i a la utilització de l'espai situat adjacent per fora a la llosa Sud de la cambra. Per sobre hi ha el mur DA-3B17 al qual, al mateix temps, recolza la franja superior de DA-3A13. En definitiva, la seqüència mostra com l'espai ha estat recipient durant un temps llarg de residus de combustió (concretats en DA-3A13) i que durant un moment inicial d'aquest interval temporal va existir el fogar DA-3A20 a tocar la llosa Sud de la cambra, ja desplaçada, i en la fase final el mur DA-3B17. Igualment il·lustra que l'espai adjacent a la llosa sud de la cambra fou el receptacle de determinades activitats al llarg d'aquesta fase DA-3.

Subconjunt DA-3A14.

Localització: Sud de la cambra, per dins l'anell interior del túmul.

Extensió: 1,3 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 120.

Mostres (en l.):

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3A14 consisteix en un amuntegament de pedres mitjanes i terra (llims de color marró) que recolza en el parament sud del mur DA-3B11, que defineix el tancament meridional del forn. La disposició de les pedres no té cap ordre, més enllà d'haver estat acumulades en aquest sector. Recolza sobre la superfície del túmul prehistòric.

La densitat de materials en aquest paquet ha estat minsa. S'han recollit alguns carbons (un d'ells coordinat amb el nº 108, ha estat recuperat a sota una llosa, tocant DA-3B11). Ha aparegut també algun fragment de ceràmica taronja-vermella bastant rodada.

El subconjunt sembla correspondre a un arraconament de pedres i alguns residus, recolzant al parament exterior (respecte el forn) de DA-3B11. La seva formació es va

dur a terme abans dels moments finals de la fase definida pel conjunt DA-3, en estreta relació amb les actuacions dutes a terme a la meitat Sud del túmul.

Subconjunt DA-3A15.

Localització: Sud-est de la cambra, per fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 1,0 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 120.

Mostres (en l.):

Plànol núm.:

Explicació:

Aquest subconjunt remet a un petit reducte de llims de color molt negre i amb molts carbons continuació, per sobre el túmul al Sud de la cambra i en direcció Oest, de DA-3A5. El nom diferent respon a la voluntat de diferenciar l'excavació d'aquesta capa efectuada l'any 2004. La matriu sedimentària es compon de llims molt foscos, amb molts carbons i cendres, que respon a una activitat d'abocament de residus de combustió. En excavar-la es nota l'absència d'elements que indiquin que la combustió es va realitzar en l'indret on es localitza el sediment (traces de paviments rubefactats, etc.). Aquest nivell recolza sobre una capa de pedres de túmul megalític.

La capa conté tant ceràmica a mà (a la seva base fonamentalment) com ceràmica a torn (THS, alguna de la qual presenta decoracions, i un fragment de ceràmica de vernís negre). Aquí, els problemes d'interpretació de la ceràmica a mà esmentats pels conjunts DA-3A5, DA-3A19 i DA-4A6 entre d'altres continua. Ha aparegut també un fragment d'os.

En ampliar-se l'extensió de la quadrícula vers el sud i comprovar que el dipòsit d'abocament i carbons s'estén considerablement, s'opta per assimilar la capa a DA-3A5 i continuar l'excavació de les restes (poques) que romanen la seva base com aquesta unitat.

Subconjunt DA-3A25.

Localització: Sud de la cambra, per fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 3,1 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 570.

Mostres (en l.): 5.

Plànol núm.:

Explicació:

El conjunt DA-3A15 correspon a un taca de carbons localitzada en el extrem sud de la excavació, just a tocar el límit de la zona excavada. Es tracta d'un abocament de materials de forn (possiblement del DA-3B23), principalment de cendres, però també es documenten fragments de tubot i de mineral de ferro afectat per la temperatura. La seva matriu és de lloms de color gris fosc i negre, amb una alta densitat de carbons, distribuïts de forma desigual al llarg de la capa.

Tot el conjunt recolza sobre el túmul i inicialment es diferencià en dues zones per a la seva excavació (sud-est i sud-oest respectivament). No obstant, les diferències observables en la seva superfície, principalment de coloració, desaparegueren posteriorment i tot el conjunt es tractà de manera homogènia. A l'igual que altres abocaments de cendres i carbó en aquest sector del túmul, DA-3A25 es disposa per sota DA-3A10, que representa el final de la fase i el seu contacte o palimpsest amb la posterior DA-2. Per aquesta raó, el subconjunt correspon plenament als moments de funcionament del forn de rostit, excepte, potser, dels seus moments finals. Confirma aquesta afirmació el fet que es disposa per sota l'àmbit definit per DA-2A4 i DA-2B2, assimilant-se a DA-3A26.

En l'extrem sud de la banda oest subconjunt la seva excavació ha permès documentar un nivell de lloses planes, just en un punt on la densitat de carbons s'incrementa de forma molt destacable. Aquest possible paviment, designat com a DA-3B23, no ha pogut ser resseguit atès que entrava en el perfil i que la troballa es va produir en els darrers dies de l'excavació.

Subconjunt DA-3A26.

Localització: Sud-est de la cambra, per fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 3,1 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 570.

Mostres (en l.): 5.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-3A26 és la continuació de la capa de terra amb cendres i carbons DA-3A25 per sota DA-2A4 i DA-2B2. Alhora, en enllaçar amb DA-3A5 mostra que aquests tres subconjunts conformen, en realitat, una mateixa capa de grans dimensions que cobreix gran part de l'arc est i sud del túmul, al voltant la cambra, fruit d'una successió d'accions d'abocament de residus de combustió. Les consideracions estratigràfiques i sedimentològiques fetes per DA-3A25 i DA-3A5 són vàlides per aquí.

En comprovar la continuïtat esmentada, la capa acaba excavant-se com a DA-3A25 i DA-3A5. El manteniment de la denominació es realitza únicament per a englobar un seguit de materials ceràmics procedents de sota el subconjunt DA-2A4 i que, d'alguna manera, permeten datar-lo en termes *post quem*.

Subconjunt DA-3B23.

Localització: Sud de la cambra, per fora l'anell interior del túmul.

Extensió: 3,1 m²

Interpretació: paviment de forn.

Volum (en l.): 570.

Mostres (en l.): 5.

Plànol núm.: 27, 28

Explicació:

El conjunt DA-3B23 designa una capa de lloses planes que ha aparegut durant l'excavació de DA-3A25. Es localitza a l'extrem sud/sudoest de l'excavació, entrant dins dels perfils de la quadrícula en aquesta banda. Per motius de temps no ha pogut ser resseguit en extensió.

DA-3B23 ha estat considerat com un paviment. S'estén al llarg d'una superfície 1 x 1 m. aproximadament, envoltat i cobert per una concentració de carbó, sovint de dimensions considerables, molt més densa que a la resta de la capa DA-3A25, que el cobreix. En planta, fins on ha pogut ser observat, presenta una forma irregular. Les lloses de pissarra que formen el pis són de talla mitjana i petita, amb dimensions màximes que oscil·len entre 0,25 i 0,15 m. i amples d'aproximadament la meitat. Les relliga una terra fosca, de característiques anàlogues a les del sediment que les cobreix. L'aparença general del paviment és similar al de DA-3B2, tant per la forma i mesures de les lloses com pel fet que no presenten traces d'una termoalteració intensa, com és el cas de pràcticament tots els sòls del forn excavat a l'est de la cambra. Tampoc s'han documentat elements verticals que el delimitin.

La seva excavació no ha proporcionat materials. D'altra banda, en finalitzar la campanya no s'ha arribat a aixecar la base sobre la que recolza.

6.4.- Conjunt DA-4.

El conjunt DA-4 denomina la fase relacionada amb la construcció i (presumible) ús del sepulcre megalític. La seva excavació i documentació ve determinada per les reestructuracions posteriors de l'espai arquitectònic prehistòric, fonamentalment al llarg de la fase de funcionament del forn. En conseqüència, no s'ha localitzat cap evidència ferma de l'ús del sepulcre megalític i, per tant, els elements constitutius del conjunt DA-4 reflecteixen, essencialment, la construcció del dolmen i del túmul associat. Per contra, s'ha pogut dur a terme un registre exhaustiu de la cambra i gran part del túmul, que en la majoria del seu arc continua superant els límits de la quadrícula de l'excavació.

Subconjunt DA-4B1.

Localització: Voltant de la cambra (cobrint 360°).

Extensió: 109,3 m²

Interpretació: túmul del dolmen.

Volum (en l.): 570.

Mostres (en l.): 5.

Plànol núm.: 31

Explicació:

El subconjunt DA-4B1 designa el túmul de clastes de pissarra que envolta la cambra al llarg dels 360°. Ha estat deixat al descobert en pràcticament tota l'àrea de l'excavació. Únicament en l'extrem sud de la quadrícula l'excavació no ha arribat al seu sostre, quedant pendents d'exhumar encara la base dels nivells del conjunt DA-3. D'altra banda, tan sols a l'extrem de la trinxera nord-est s'han evidenciat els seus límits.

El túmul és format per un dipòsit de clastes disposats de forma ordenada que circumvala la cambra per totes les seves bandes. La seva considerable extensió, molt superior al que s'havia considerat en planificar la intervenció, ha obligat ampliar successivament l'àrea de l'excavació a fi de poder-lo abastar. A partir de l'evidència recollida a la trinxera nord-est, el seu radi mesura 8,6 m. Just a 0,9 m. per fora d'aquest primer límit exterior del túmul, s'ha enregistrat una filada de clastes molt meteoritzats que sembla encerclar-lo. Si aquesta alineació, que s'ha deixat al descobert travessant l'ample de la trinxera, realment defineix un anell extern a l'amuntegament principal, aquest té un radi que ronda els 10,1 m. En el seu centre el túmul de pedres recolza en les lloses laterals de

l'estructura DA-3B2, la cambra del dolmen (concretament en la seva llosa nord, doncs la inclinació de la sud l'ha desplaçat respecte el túmul). Així mateix defineix els límits est i oest de la cambra. A l'interior del túmul hi ha un cercle o anell format per grans blocs d'esquist, amb un diàmetre de 7,3 m. Com es detalla més a baix, la funció d'aquest anell no és la de contenir el dipòsit de clastes.

En tota la seva extensió el túmul ha aparegut cobert per nivells arqueològics corresponents al conjunt DA-3. Aquest fet, indicatiu de la freqüentació i reestructuració de l'indret en èpoques posteriors, ha revertit en la modificació de sectors de l'estructura, especialment del seu sostre. Alhora, allà on s'ha excavat, s'ha comprovat que recolza a sobre de l'estrat geològic (conjunt DA-5). La seva potència documentada ronda els 0,3-0,4 m.

El túmul és format per clastes d'esquist relligats per llims de color groguenc. Tant els clastes com els llims són materials locals. Els llims contenen petites graves planes, fruit de la descomposició de la pissarra que aquí constitueix la roca mare. El sistema constructiu del túmul ha pogut ser documentat tant en la seva superfície com en els diferents punts on ha estat remogut. La superfície del túmul evidencia haver patit modificacions en la seva disposició inicial, tant degudes a agents naturals, com la degradació dels clastes de pissarra per intemperització com per les successives reocupacions del jaciment. Aquests fets provoquen que les pedres que la formen presentin morfologies, dimensions i disposicions altament variables. No obstant, que aquesta varietat no és un element estructural ho fan evident tant les abundants evidències de fractures per gelifracció en alguns sectors (alteradores d'aquestes característiques dels blocs) com alguns trams del sostre del túmul aparentment ben conservats i on és factible d'observar una disposició ordenada dels clastes que el formen. La figura 5 en mostra un exemple.

Figura 5. Detall del túmul just al nord de la cambra. La part sense carreus és el testimoni deixat per a aguantar la llosa nord. L'escala indica 1 m.

En aquests casos on la superfície del túmul sembla haver-se conservat força, aquesta és formada per clastes de talla mitjana i gran (entre 0,2 i 0,4 m. de llarg, sent majoritàries les dimensions grans del ventall), i formes en general allargassades respecte l'ample. La disposició dels clastes és radial, confluint vers el centre del túmul (cap on hi ha la cambra) i obrint-se cap a l'exterior. En aquestes "filades" radials els successius clastes es disposen cobrint-se parcialment, de tal manera que l'extrem proximal –respecte la cambra- d'un és cobert pel distal del carreu precedent, i així successivament. Aquest sistema s'ha documentat tant per dins de l'anell de grans blocs, com il·lustra la figura precedent, com per fora d'aquest. Relliga els clastes la terra de color groc descrita més amunt.

Figura 6. Visió en planta de la cambra i el cercle de pedres que l'envolta. L'escala marca trams d' 1 m.

Un altre element destacable de l'organització arquitectònica del túmul es troba en relació l'anell o cercle de grans blocs d'esquist. Aquest anell es localitza a l'interior del túmul, i no a la seva perifèria com sol ser freqüent en la majoria de la bibliografia que refereix aspectes de l'arquitectura megalítica. D'ell se'n conserven setze blocs, la majoria dels quals presenten unes dimensions molt grans. El seu diàmetre, de 7,3 m. és assimilable al de la majoria de cambres pirinènques que conserven túmul amb un anell visible. El seu traçat al nord de la cambra tendeix a definir un arc circular quasi perfecte. A la seva banda sud els blocs conservats s'espaien més entre si i l'arc que conformen s'obre respecte el centre. Els carreus que el formen no presenten formes predefinides, tret de que en la majoria dels casos són blocs polièdrics amb les arestes arrodonides. Únicament el bloc que hi ha en el punt de l'anell al front del costat est de la cambra és una llosa de grans dimensions (1,1 x 0,7 x 0,2 m.) disposada de manera plana. És també un clastes bastant pla el carreu que marca el traçat del cercle per la banda oest de la cambra, mesura 1,3 de llargària i 0,27 m. de gruix i es troba clavat lateralment. La resta de carreus tenen mesures variables, amb eixos màxims que oscil·len entre els 0,55 i 1,2 m. La distància entre els carreus és força estàndard en l'arc nord de l'anell, d'uns 0,2 m. de mitjana. En aquest sector del seu traçat es conserven pràcticament tots els blocs, amb la salvedat de l'espai buit, que en ser excavat es documenta clarament, deixat pel desplaçament d'un dels carreus situats al nord de la banda oest de la cambra. Un altre exemple d'una alteració (menor) del cercle es troba a la banda est/nord-est de l'arc, on un dels carreus ha patit una fractura per gel que fa fet que el tros després, de majors dimensions que el que es manté "in situ", s'hagi desplaçat uns 20-35 cm. cap enfora distorcionant la visió de l'anell. Per la seva banda sud, en canvi, la distància entre els carreus es fa molt més gran, de fins a 2 m. en algun cas, i la seva disposició marca un arc menys regular. Aquest fet sembla correlacionar-se amb la major intensitat de les remodelacions i usos de l'espai en època romana.

Les excavacions han evidenciat ben aviat que l'anell no delimitava i realitzava funcions de contenció del túmul megalític, en contra el què s'ha defensat per a diferents altres casos. L'excavació en extensió de l'entorn de la cambra han fet palès dos punts:

1. El cercle de pedres ocupa un espai intern del túmul i per fora d'ell, ben bé al llarg d'un anell de quasi 5 m. de gruix, continua el nivell de clastes aportats que envolta la cambra.
2. El cercle de pedres no conté la part del túmul que li és interior, ans al contrari. A ell no recolza cap nivell estructural vinculat al sepulcre megalític. La superfície del túmul al seu interior marca un pla coincident amb la base dels grans blocs del cercle que, en realitat, recolzen pràcticament sobre ella. Pel seu exterior, l'anell marca un lleuger desnivell del túmul, que perd una mica de potència però sempre per sota la base dels carreus de l'anell.

Aquest segon punt dóna lloc a un darrer element d'interès de l'arquitectura del túmul: el sistema de falques i contraforts. Els grans blocs de l'anell apareixen en tots els casos falcats per clastes de dimensions molt variables (de 0,5 a 0,1 m. d'eix màxim) disposats sempre inclinats de fora del túmul cap endins. Aquestes clastes recolzen els uns sobre els altres, cobrint tota la potència del túmul per la banda externa dels carreus del cercle, obrint-se una mica vers l'exterior. Aquest sistema de contraforts ha estat documentat de manera precisa tant en la planta del túmul (figura 7) com en les zones on aquest ha estat excavat. Aquest fet mostra clarament que la funció de l'anell no és en cap cas la de subjecció d'un rebre estructural si no, més aviat, que és sostingut per aquest. D'aquí es desprèn que la finalitat de la seva construcció radica, més aviat, en la voluntat de

demarcar o assenyalar un espai interior del túmul, del qual la cambra n'ocupa el lloc central. La potència del túmul és reduïda, tant allà on ha pogut ser excavat com en la secció que ofereix el parament del tancament oest de la cambra. Com a conseqüència, la seva funció difícilment pot entendre's tampoc com la de subjecció de les lloses de la cista. L'explicació de l'estructura com a fruit de la voluntat de definir un espai arquitectònic relacionat amb l'ús de la cambra sembla més plausible.

Figura 7. Visió en planta dels contraforts que subjecten els carreus del cercle en la seva banda nord-oest. L'espai buit correspon al deixat per un bloc remogut. L'escala marca 1 m.

Allà on el subconjunt DA-4B1 ha estat excavat, aquest ha resultat estèril en materials arqueològics. La seva exhumació ha evidenciat que el forma un dipòsit de no més de 0,3 – 0,4 m. d'espessor format per clastes angulars i plans de dimensions molt variables i relligats per llims amb grava de color marró clar/groc. La litologia tant dels llims com dels clastes (d'esquist) es correspon plenament amb la geomorfologia del lloc. Els pocs materials arqueològics recuperats en la seva superfície es relacionen amb quasi tota seguretat amb la freqüentació posterior de l'indret. Així, la ceràmica de la base de DA-3A5 o de DA-3A19 s'ha recollit en un context de sediment més orgànic, encara que pràcticament en contacte amb DA-4B1. L'estudi tipològic d'aquest material apunta, més aviat, que respon a l'inici de les ocupacions que formen el conjunt DA-3. Possiblement vinculable al túmul DA-4B1 s'ha recuperat, únicament, un esclat de sílex que ha aparegut a la seva base. Aquest fet introdueix també la possibilitat que correspongui a un residu d'una presència precedent. En tot cas la seva dipositació és anterior a la construcció del túmul que el cobreix.

Subconjunt DA-4B2.

Localització: Cambra.

Extensió: 7,3 m²

Interpretació: túmul del dolmen.

Volum (en l.):

Mostres (en l.):

Plànol núm.: 31

Explicació:

El conjunt DA-4B2 correspon a la cambra del dolmen. La cista consisteix en una cambra simple, de planta rectangular i orientada d'oest a est. L'espai interior mesura 2,8 m. de llarg i 1,2 m. d'ample. Aquestes dimensions són recurrents en diverses "cambres pirinenques" amb traces de túmul associat. La cista pròpiament és formada per dues grans lloses paral·leles entre si que en conformen els costats sud i nord i un petit mur de planta absidal que defineix el seu tancament oest i, alhora, el seu encaix en el túmul. Finalment, el tancament est actualment no es conserva. En l'excavació s'ha remogut una llosa que recolzava sobre el túmul enfront de la cambra i que podria haver estat el seu tancament per aquesta banda. Envolta la cambra un dipòsit de clastes d'esquist disposats de manera ordenada amb un anell interior, que tendeix a formar un paviment més que un element de subjecció de les seves lloses laterals.

La llosa lateral nord té una forma trapezoïdal, i mesura 2,4 m. de longitud en la seva part superior i poc més de 1,6 m. en la inferior. D'alt (ample) mesura 1,4 m. i de gruix 0,16 m. Actualment manté una inclinació cap el nord de 56°. La llosa lateral sud té una forma mica més rectangular. De llarg mesura 2,6 m., d'ample 1,35 m. i de gruix 0,24 m. La seva disposició actual marca també una inclinació vers el nord, de 53°. Totes dues són de pissarra i presenten certa degradació en les seves arestes, amb pèrdues de massa en alguns punts.

La base actual de les dues es localitza uns 0,4 m. per sota la superfície del sostre del túmul i, presumiblement, a una cota inferior a la seva base. Són evidents les restes de dues osques en el costat superior de cadascuna de les lloses. Les més ben conservades són les de la llosa sud i una de les de la nord. Les osques es disposen a la mateixa alçada en cadascuna de les lloses. La seva secció transversal indica que van ser fetes quan les lloses es conservaven verticals, doncs transcorren perpendicularment respecte el seu

alçat. Les seves dimensions són: Encaix Est, llosa Nord: 17 cm. Encaix, Oest, llosa Nord: 11 cm. Encaix Est, llosa Sud: 7 cm. Encaix Oest, llosa Sud: 8 cm.

La seva funcionalitat aparent es relaciona amb la subjecció de la coberta, en permetre fixar dues petites bigues. No obstant no s'ha conservat cap indicatiu d'aquesta coberta. A més, queda per definir la relació temporal entre aquestes osques i la construcció de la cambra, doncs podrien respondre i haver estat fetes en un moment posterior (sempre previ al desplaçament de les lloses, probablement a inicis del conjunt DA-3).

Figura 8. Croquis de la secció est de la cambra. L'escala marca 1 m.

El tancament occidental de la cambra és constituït per una filera de clastes que marquen en planta un arc amb un únic parament, el que orienta vers l'interior de la cista. Les pedres que la formen queden integrades en la construcció del túmul, de manera que aquest forma el límit de la cista per aquest costat. Els clastes presenten dimensions variables, de 1 a 0,2 m. de longitud i, tot i no evidenciar un escairament clar, si que semblen haver estat seleccionats per la seva forma. En secció el parament presenta 1 o 2 fileres, en funció del tram. Recolza sobre el sediment de llims grocs amb graves del conjunt DA-5, d'origen geològic.

El tancament oriental de la cambra no s'ha conservat en la seva posició original. En cap moment de l'excavació s'ha identificat cap indicatiu "in situ" de l'existència d'algun sistema delimitador del costat est de la cista tret dels mateixos extrems de les lloses lateral i l'arribada de la superfície del túmul. En aquest punt, per sobre de la cambra i recolzant en la superfície de DA-4B1, s'ha remogut una llosa de pissarra de 1,6 m. de llarg, 0,6 m. d'ample i aproximadament 0,3 m. de gruix. La morfologia de la llosa es similar a la dels laterals de la cambra i s'ha excavat integrada en els paviments de forn de DA-3B8 fins el rebre o base DA-3B16. La seva presència sembla fruit de l'obertura de la cambra, la separació de la llosa que en podria haver definit l'accés (posada en vertical presenta un alçat inferior al de la cambra, fins i tot recolzada a sobre de DA-4B1) i el buidat del seu contingut.

L'excavació de l'interior de la cambra ha evidenciat que es troba buida de contingut associable tant al seu ús com al seu abandonament en època prehistòrica. La fosa DA-3B21 és la responsable d'aquesta situació, que origina que no es puguin relacionar nivells d'ús a l'estructura arquitectònica.

Subconjunt DA-4A6.

Localització: Trinxera nord-est, fora del túmul.

Extensió: 8,0 m²

Interpretació: nivell de freqüentació.

Volum (en l.): 680.

Mostres (en l.): 30.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-4A6 consisteix en una capa de terra excavada a la trinxera Nord-est, però amb continuïtat per sobre el túmul en la resta del sector Nord de la quadrícula. En excavar-la queda al descobert el límit extern del túmul de pedres associat a la cambra així com un nivell d'esllavissada o enderroc del mateix, visible en els dos terços "distals" de la trinxera. L'enderrocament s'infereix a partir de la disposició i orientació de les pedres. Associat a aquest nivell d'esllavissada, que s'excava amb aquest subconjunt, ha aparegut un tros gran de ceràmica TSH que mostra un nivell de presència romana per sobre d'aquest (o sigui, amb posterioritat a l'inici del deteriorament de la construcció megalítica).

A la zona oest de la trinxera ha aparegut un forat (DA-1A4) associat a una arrel i que sembla estar relacionat amb l'enderrocament d'un tram del límit exterior del túmul. A la part on es conserva, però, aquest límit s'aprecia clarament per la presència de pedres mitjanes-grans falcades a la seva base per petites pissarres inclinades, seguint la lògica constructiva que sosté el primer anell perimetral de pedres grans. A la part final de la trinxera (respecte el centre del túmul) apareixen algunes pedres grans també falcades que defineixen, junt amb d'altres de menors dimensions, un anell concèntric exterior al túmul, del què en podria haver estat una delimitació. Aquest aspecte, però, caldrà ser confirmat més endavant.

La matriu de la capa és llimosa, perdent el seu poc contingut orgànic i adquirint un color progressivament més groc a mesura que ha estat baixada. Complementen la matriu graves planes i algunes pedres. El material ha aparegut fonamentalment al tram superior de la capa, fet que aconsella incloure'l dins de l'ocupació romana. La ceràmica a mà trobada recolza directament sobre la superfície del túmul i cal discernir si correspon a un ús d'aquest en època prehistòrica o, per contra, a la primera reutilització protohistòrica o romana del mateix. A l'exterior del túmul, la base del subconjunt enllaça amb el substrat geològic.

6.5.- Conjunt DA5.

El conjunt DA-5 designa el substrat geològic sobre el que recolza la fase corresponent a la construcció del monument megalític. Aquest nivell ha estat a sota el túmul a la banda nord de la cambra i documentat també en el seu interior.

Subconjunt DA-5A1.

Localització: Nord de la cambra, per fora l'anell del túmul.

Extensió: 5,2 m²

Interpretació: substrat geològic

Volum (en l.): 220.

Mostres (en l.):

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-5A1 designa el substrat geològic a la base del túmul, que ha estat excavat parcialment a la banda nord de la cambra, en la trinxera oberta l'any 2003 i a l'oest de la mateixa. L'estrat consisteix en un dipòsit de llims de color marró clar tendents a groc que reproduïx les característiques del nivell de sòl natural a la zona, que ha pogut ser observat en els talussos de la pista forestal. Respecte el suprajacent DA-4B1 es diferencia pel fet de que no conté a penes clastes i que, quan n'hi ha, aquests són fragments de pissarres planes de talla reduïda. La seva matriu és fina i de textura una mica més plàstica que la dels nivells superiors, probablement perquè arran de la proximitat amb la roca reté més la humitat. Conté també abundants graves planes, fruit de la descomposició d'aquesta roca mare.

Aquest estrat fou excavat inicialment a la trinxera nord, durant la campanya de 2003. En ell s'hi van identificar les restes d'una petita cavitat vertical que va interpretar-se com un petit forat de pal, situada a la base del perfil oest de la trinxera. En aquell moment la interpretació de l'element com una estructura arqueològica semblava força sòlida, donat que la boca de la cavitat era vorejada per petits clastes a mode de falques i que el seu interior contenia diversos petits carbons, en contrast amb l'esterilitat del sediment en el què la fosa s'inseria. La datació d'un carbó realitzada a l'hivern de 2003-2004 va proporcionar un resultat de (KIA-23142: 9375±35) 8794-8457 calANE*.

Figura 9. Planta de l'àrea on s'ha excavat la base del túmul DA-4B1 (que apareix representat pels clastes amb fons blanc i color de línia gris). En ella s'hi indica el possible forat de pal i les pedres associades a la superfície de DA-5A1. L'escala marca 1 m.

Durant la campanya de 2004, motivat per aquest resultat, s'ha procedit a aixecar un tram del túmul DA-4B1 per fora de l'anell i a l'oest de l'antiga trinxera nord, a fi de definir si el possible forat de pal i la seva datació eren indicatius de l'existència d'una ocupació mesolítica a la base de la construcció megalítica. Aquesta activitat ha resultat en:

- ✓ El presumpte forat de pal, tot i mantenir una tendència a una planta circular per a la part que té una major verticalitat, apareix vinculat a una remoció de sediment allargada cap a l'oest. En aquesta zona remoguda el sediment es presenta menys compacte i amb una coloració més marronosa, encara que pràcticament sense carbons.
- ✓ Entorn la fosa s'ha documentat una major presència de petits clastes, que contrasta amb la seva absència a pràcticament la resta de la superfície de DA-5A1.
- ✓ A la base de DA-4B1 / sostre de DA-5A1 ha aparegut un esclat de sílex, l'origen antròpic del qual és indiscutible. La seva adscripció estratigràfica és ambigua en provenir del pla de contacte entre ambdós subconjunts, i la seva morfologia permet una àmplia adscripció cronològica.

Els elements exposats no aclareixen de manera definitiva el dubte de si les traces exposades indiquen una ocupació arqueològica o simplement l'existència d'una bioturbació. El primer dels punts enumerats, no obstant, pesa per damunt dels altres en

la interpretació, que assumeix com a més provable que la remoció de sediment i la presència de petits carbons siguin fruit d'una antiga arrel.

En la resta de l'extensió de DA-5A1 no ha aparegut cap resta antròpica, a part d'un carbó minúscul i un fragment de pissarra amb un alt contingut de mineral de ferro. Per aquesta raó la seva excavació ha finalitzat després d'una picada d'entre 15 i 20 cm., en funció del tram.

* calibració a 2 sigmes.

Subconjunt DA-5A2.

Localització: Interior oest de la cambra.

Extensió: 0,6 m²

Interpretació: nivell de freqüentació.

Volum (en l.): 160.

Mostres (en l.): 1.

Plànol núm.:

Explicació:

El subconjunt DA-5A2 designa el sediment geològic identificat a l'interior de la cambra i sobre el què recolza el mur romà absidal de la cambra (DA-3B20) i, parcialment, les lloses de la cambra (DA-4B2 - com a mínim la Nord-). El paquet sedimentari està tallat per la fosa DA-3B21 i, per tant, entra en contacte amb els diferents nivells sedimentaris que la rebleixen (i baixats com a DA-3A23).

La matriu d'aquest paquet està formada per llims i graves planes disposades en capes seguint la inclinació del terreny i paral·leles entre elles. Les graves planes procedeixen de la fractura i descomposició de la "llanasca" o pissarra negra que defineix l'horitzó de roca mare, i són molt més visibles que en altres subconjunts. En la seva superfície, aquest subconjunt ha patit processos de deposició i arrossegament derivats de la fosa DA-3B21 i el seu reompliment. Aquest fet pot explicar la presència d'alguns blocs de pedra angulosos, que marquen la inclinació de la fosa coincidint amb la seva base.

No ha aparegut, durant l'excavació, cap material arqueològic, absència que contrasta amb els nivells suprajacents on , com a mínim, s'han recuperat certes quantitats de carbons.

8.-Bibliografia

AAVV, (1981): *Atlante delle forme ceramiche I. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (medio e tardo impero)*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981.

AAVV, (1985): *Atlante delle forme ceramiche II, Ceramica fina romana nel bacino Mediterraneo*, Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 1985.

Aquilué, X. (1995): “La cerámica común africana”, a AAVV, *Ceràmica comuna romana d'època Alto-Imperial a la Península Ibèrica. Estat de la qüestió*, Empúries: Museu d'Arqueologia de Catalunya (*Monografies Emporitanes*, VIII): 61-72.

Bourquin-Mignot, C. et al. (1999) *La Botanique*. Errance. Paris.

Buxeda, J., Campillo, J. (2001): “Identificació Arqueològica i arqueomètrica de noves produccions de Terra Sigil·lata Hispànica a l'àrea dels Pirineus catalans” a *Pyrenae*, 31-32: 113-131

Casas, Castanyer, Nolla, Tremoleda (1995): “Les ceràmiques comunes locals del NE de Catalunya” a *Monografies emporitanes VIII*: 121

Castro Martínez, P. V.; Chapman, R. W.; Gili i Suriñachs, S.; Lull, V.; Micó, R.; Rihuete Herrada, C.; Risch, R.; Sanahuja Yll, M^a Encarna (1999). *Proyecto Gatas. 2. La dinámica arqueoecológica de la ocupación prehistórica*. Monografías de Arqueología, Junta de Andalucía

Clop, X.; Faura, J. M. (1995): “La Cabana de Perauba (Peracalç, Pallars Sobirà) i el megalitisme al Pallars” a *Revista d'Arqueologia de Ponent*, 5: 127 – 142.

Díez-Coronel, L. 1974. “Una sepultura del Bronce en Viella (Lérida)”, *Miscelánea Arqueológica. XXV Aniversario de los Cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueología en Ampurias (947-1974), Tomo I*. Barcelona, pp. 303-309.

Gassiot, E. 2001. *Prospeccions arqueològiques a l'alta muntanya del Pallars Sobirà, any 2002. Informe preliminar*. Doc. Ined. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

Gassiot, E. 2002. “Topografia per arqueòlogues i arqueòlegs” Document elaborat pel curs Topografia automàtica aplicada a la arqueologia. Curso de estación total y tratamiento informático de planimetrías. Fundació Son Fornés i Consell Insular de Mallorca: Palma de Mallorca 30 set. – 9 oct. De 2002.

Gassiot, E. 2003. *Prospeccions arqueològiques a l'alta muntanya del Pallars Sobirà, any 2002. Memòria de l'actuació*. Doc. Ined. Institut d'Estudis Ilerdencs.

Gassiot, E. (2004) *Prospeccions arqueològiques a l'alta muntanya del Pallars Sobirà. Anys 2001 i 2002. Memòria*. Memòria d'intervenció inèdita. Barcelona: Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya.

Gassiot, E i Oltra, J. 2003. *Excavacions al Dolmen de la Font Dels Coms (Baiasca, Llavorsí)*. Informe de la intervenció (agost 2003). Doc. Inèdit, Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya.

Gassiot, E. ; Jiménez, J.; Picón, A. (2005) "Producción metalúrgica en espacios de montaña: La explotación del hierro en el Pallars Sobirà durante la antigüedad". A: F. LÓPEZ; L. F. MAZADIEGO; L. JORDÁ, (eds.) *Minería y metalúrgia históricas en el Sudoeste europeo*. SEDPGYM y SEHA: Ciempozuelos, p. 319-326.

Gassiot, E.; Jiménez, J.; Oltra, J.; Picón, A. (2005.): "Ramaderia, explotació metal·lúrgica i intercanvi a zones altes del Pallars Sobirà al final del Primer Mil·leni a.n.e." dins *El Món Ibèric als Països Catalans. XIII Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà* Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà , Vol II : 783 – 796.

López Mullor, A. (1989): *Las cerámicas romanas de paredes finas en Catalunya*, Quaderns científics i tècnics, 2.

Maluquer de Motes, J.; Cura – Morera, M. (1981 - 1982): "Los sepulcros megalíticos de Vilanova de Meia (Lérida)" en *Pyrenae*, 17 – 18: 139 – 148.

Morel, J-P. (1981): *Céramique campanienne, les formes*, BEFAR, 244.

Pérez Almoguera, A. (1993): "Imitaciones de "terra sigillata" de Lérida", a J. Padró, M. Prevosti, M. Roca i J. Sanmartí (eds.), *Homenatge a Miquel Tarradell*, Estudis Universitaris Catalans, XXIX: 767-777

Piqué, R. (1999): *Producción y uso del combustible vegetal: una evaluación arqueológica*. Treballs d'Etnoarqueologia, 3. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universitat Autònoma de Barcelona.

Principal, J. (2005): "Las cerámicas del círculo de la campaniense B", a Roca Roumens, M., Fernández García, M. I. (coords.), *Introducción al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia*", *CVDAS, Revista de Arqueología e Historia*, 1: 48-64.

Py, M. (dir.) (1993): *Dictionnaire des Céramiques Antiques (VIIème s. av. n. è.-VIIème s.de. n. è) en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan)*, *Lattara*, 6.

Rodríguez Duque, J. I.; González Pérez, J. R. (1982): "Sepulcros megalíticos en el Montsec de Rúbies (Vilanova de Meia)" a *Ilerda*, 43: 187 – 223.

Romero, M. V., Ruiz, P.(2005): "Los centros de producción de THS en la zona septentrional de la Península Ibérica", a Roca Roumens, M., Fernández García, M. I. (coords.), *Introducción al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia*", *CVDAS, Revista de Arqueología e Historia*, 1: 183-223

Schweingruber, F. H. (1978): *Mikroskopische holzanatomie*. Zürcher A.G. Zug.

Schweingruber, F.H. (1996): *Tree rings and environment*. Paul Haupt. Bern.

Serra Rafols, J. C. (1923): “Exploració arqueològica al Pallars” a But. Ass. Cat. D’Antrop. Etnol. i Prehistoria, I: 69 – 84.

Serra i Vilaró, J. (1927): *La Civilització Megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi.* Solsona.

Vilardell, R. (1987): “Origen i evolució del megalitisme a les comarques centrals i occidentals de Catalunya: II L’Edat del Bronze” a Cota Zero, 3: 84 – 91.